

TƏBİƏT və ELM

Beynəlxalq elmi jurnal

NATURE and SCIENCE

International scientific journal

aem.az

ISSN: 2707-1146
e-ISSN: 2709-4189

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

TƏBİƏT və ELM

Beynəlxalq elmi jurnal

İmpakt Faktor: 2.101

Cild: 5 Sayı: 1

NATURE and SCIENCE

International scientific journal

Impact Factor: 2.101

Volume: 5 Issue: 1

**Bakı – Baku
2023**

Jurnal 04.07.2019-cu ildə
Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyi
Mətbu nəşrlərin
reyestrinə daxil edilmişdir.
Reyestr № 4243

The journal is included in the
register of Press editions of the
Ministry of Justice
of the Republic of Azerbaijan
on 04.07.2019.
Registration No. 4243

Redaksiyanın ünvanı
AZ1073, Bakı şəh.,
Mətbuat prospekti, 529,
“Azərbaycan” nəşriyyatı,
6-cı mərtəbə

Editorial address
AZ1073, Bakı,
Matbuat avenue, 529,
“Azerbaijan” Publishing House,
6-th floor

Tel.: +994 50 209 59 68
+994 55 209 59 68
+994 99 805 67 68
+994 12 510 63 99

e-mail:
tebiet.elm2000@aem.az

Beynəlxalq indekslər / International indices

ISSN: 2707-1146
e-ISSN: 2709-4189
DOI: 10.36719

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdir.
© It is necessary to use reference while using the journal materials.
© <https://aem.az>
© info@aem.az

Təsisçi və baş redaktor

Tədqiqatçı Mübariz HÜSEYİNOV, Azərbaycan Elm Mərkəzi / Azərbaycan
+994 50 209 59 68
tedqiqat1868@gmail.com
ORCID ID 0000-0002-5274-0356

Founder and Editor-in-Chief

Researcher Mubariz HUSEYINOV, Azerbaijan Science Center / Azerbaijan
+994 50 209 59 68
tedqiqat1868@gmail.com
ORCID ID 0000-0002-5274-0356

Redaktor

Assoc. Prof. Dr. Elza ORUCOVA, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
elzaqudretqizi@gmail.com

Editor

Assoc. Assoc. Prof. Dr. Elza ORUJOVA, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
elzaqudretqizi@gmail.com

Redaktor köməkçisi

Səliqə QAZI, AMEA Zoologiya İnstitutu / Azərbaycan
seliqeqazi08@gmail.com

Assistant editor

Saliga GAZI, ANAS Institute of Zoology / Azerbaijan
seliqegazi08@gmail.com

Dillər üzrə redaktorlar

Prof. Dr. Abbas ABBASOV, Bakı Dövlət Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Şəhla ƏHMƏDOVA, Bakı Slavyan Universiteti / Azərbaycan

Language editors

Prof. Dr. Abbas ABBASOV, Baku State University / Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Shahla AHMADOVA, Baku Slavic University / Azerbaijan

Elmi sahələr üzrə redaktorlar

Prof. Dr. Nəsim NAMAZOV, V.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu / Azərbaycan
Prof. Dr. Əli ZALOV, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Lalə RÜSTƏMOVA, V.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Ramiz ƏHLİMANOV, Bakı Dövlət Universiteti / Azərbaycan

Editors in scientific fields

Prof. Dr. Nasib NAMAZOV, V.Akhundov Scientific-Research Institute of Medical Prophylaxis / Azerbaijan
Prof. Dr. Ali ZALOV, Azerbaijan State Pedagogical University / Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Lala RUSTAMOVA, V.Akhundov Scientific-Research Institute of Medical Prophylaxis / Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Ramiz AHLIMANOV, Baku State University / Azerbaijan

REDAKSİYA HEYƏTİ

Tibb və əczaçılıq elmləri

Prof. Dr. Eldar QASIMOV, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
Prof. Dr. Onur URAL, Selcuk Universiteti / Türkiyə
Prof. Dr. Sabir HƏBİBOV, Rusiya Tibbi-Texniki Elmlər Akademiyası / Rusiya
Prof. Dr. Akif BAĞIROV, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
Prof. Dr. Musa QƏNİYEV, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
Prof. Dr. Sudeyf İMAMVERDİYEV, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
Prof. Dr. Zöhrab QARAYEV, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
Prof. Dr. Sabir ETİBƏRLİ, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
Prof. Dr. İlham KAZIMOV, M.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi / Azərbaycan
Prof. Dr. Nikolay BRİKO, İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universiteti / Rusiya
Prof. Dr. Elçin AĞAYEV, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
Prof. Dr. Abuzər QAZIYEV, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
Prof. Dr. David MƏNABDE, Kutaisi Dövlət Universiteti / Gürcüstan
Prof. Dr. İbadulla AĞAYEV, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
Dr. Elçin HÜSEYN, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Rafiq BAYRAMOV, Azərbaycan Tibb Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Murad CƏLİLOV, Uludağ Universiteti / Türkiyə
Dr. Xanzoda YULDAŞEVA, Tibb İşçilərinin Peşə Kvalifikasiyasının İnkişafı Mərkəzi / Özbəkistan

Biologiya elmləri və aqrar elmlər

Prof. Dr. İradə HÜSEYNOVA, AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu / Azərbaycan
Prof. Dr. İbrahim CƏFƏROV, AMEA / Azərbaycan
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Necmettin Erbakan Universiteti / Türkiyə
Prof. Dr. Şaiq İBRAHİMOV, AMEA Zoologiya İnstitutu / Azərbaycan
Prof. Dr. Əlövsət QULİYEV, AMEA Torpaqsünaslıq və Aqrokimya İnstitutu / Azərbaycan
Prof. Dr. Elşad QURBANOV, Bakı Dövlət Universiteti / Azərbaycan
Prof. Dr. Pənah MURADOV, AMEA Mikrobiologiya İnstitutu / Azərbaycan
Prof. Dr. İlham ŞAHMURADOV, AMEA Botanika İnstitutu / Azərbaycan
Prof. Dr. Ulduz HƏŞİMOVA, AMEA Fiziologiya İnstitutu / Azərbaycan
Prof. Dr. Səyyarə İBADULLAYEVA, AMEA Botanika İnstitutu / Azərbaycan
Prof. Dr. Rajes KUMAR, Tekstil Nazirliyi / Hindistan
Prof. Dr. Duyğu KILIÇ, Amasya Universiteti / Türkiyə
Assoc. Prof. Dr. Məhiyyəddin MEHDİYEV, Mingəçevir Dövlət Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Daşqın QƏNBƏROV, Naxçıvan Dövlət Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Ələddin EYVAZOV, AMEA Zoologiya İnstitutu / Azərbaycan
Assoc. Prof. Akif AĞBABALI, Bakı Dövlət Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Əbülfəz TAĞIYEV, Bakı Dövlət Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Mahir HACIYEV, Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu / Azərbaycan
Assoc. Prof. Mahir MƏHƏRRƏMLİ, AMEA Naxçıvan bölməsi, Bioresurslar İnstitutu / Azərbaycan
Assoc. Prof. Təranə ƏKBƏRİ, Azərbaycan Dövlət Pədoqoji Universiteti, Şamaxı filialı / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Arif HÜSEYNOV, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Sevdə TAHİRLİ, Bakı Dövlət Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Azərçin MURADOV, İlisu Dövlət Təbiət Qoruğu / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Aytəkin AXUNDOVA, Bakı Slavyan Universiteti / Azərbaycan
Dr. Svetlana QORNOVSKAYA, Beloserkovsk Milli Aqrar Universiteti / Ukrayna
Dr. Fuad RZAYEV, AMEA Zoologiya İnstitutu / Azərbaycan

Kimya

Prof. Dr. Vaqif ABBASOV, AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu / Azərbaycan
Prof. Dr. Nazim MURADOV, Mərkəzi Florida Universiteti / ABŞ
Prof. Dr. Georgi DUKA, Moldova Elmlər Akademiyası / Moldova
Prof. Dr. Vaqif FƏRZƏLİYEV, AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu / Azərbaycan
Prof. Dr. Şəhanə HÜSEYNOVA, Berlin Texnik Universiteti / Almaniya

Prof. Dr. Əli ZALOV, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Fizzə MƏMMƏDOVA, AMEA Naxçıvan bölməsi, Təbii Ehtiyatlar İnstitutu / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Bilal BUŞRA, Muhammad Ali Cinnah Universiteti / Pakistan

Yer elmləri və coğrafiya

Prof. Dr. Elxan NURİYEV, Bakı Dövlət Universiteti / Azərbaycan
Prof. Dr. Salih ŞAHİN, Gazi Universiteti / Türkiyə
Prof. Dr. Mehmet ÜNLÜ, Marmara Universiteti / Türkiyə
Prof. Dr. Şəkər MƏMMƏDOVA, Bakı Dövlət Universiteti / Azərbaycan
Assoc. Prof. Dr. Ənvər ƏLİYEV, AMEA Coğrafiya İnstitutu / Azərbaycan

EDITORIAL BOARD

Medicine and pharmaceutical sciences

Prof. Dr. Eldar GASIMOV, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
Prof. Dr. Onur URAL, Seljuk University / Turkey
Prof. Dr. Sabir HABİBOV, Russian Academy of Medical and Technical Sciences / Russia
Prof. Dr. Akif BAGHIROV, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
Prof. Dr. Musa GANIYEV, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
Prof. Dr. Sudeyf İMAMVERDİYEV, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
Prof. Dr. Zohrab GARAYEV, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
Prof. Dr. Sabir ETİBARLI, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
Prof. Dr. İlham KAZIMOV, Scientific Surgery Center named after M.Topchubashov / Azerbaijan
Prof. Dr. Nikolai BRIKO, First Moscow State Medical University named after I.M.Sechenov / Russia
Prof. Dr. Elchin AĞHAYEV, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
Prof. Dr. Abuzar GAZIYEV, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
Prof. Dr. İbad MENABDE, Kutaisi State University / Georgia
Prof. Dr. İbadulla AĞHAYEV, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
Dr. Elchin HUSEYN, Azerbaijan State University of Oil and Industry / Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Rafiq BAYRAMOV, Azerbaijan Medical University / Azerbaijan
Assoc. Prof. Murad JALİLOV, Uludag University / Turkey
Dr. Khanzoda YULDASHEVA, Center for Professional Development of Medical Workers / Uzbekistan

Biological and agrarian sciences

Prof. Dr. İrada HUSEYNOVA, ANAS Institute of Molecular Biology and Biotechnology / Azerbaijan
Prof. Dr. İbrahim JAFAROV, ANAS / Azerbaijan
Prof. Dr. Mehmet KARATASH, Nejmettin Erbakan University / Turkey
Prof. Dr. Shaig İBRAHİMOV, ANAS Institute of Zoology / Azerbaijan
Prof. Dr. Alovzat GULİYEV, ANAS Institute of Soil Science and Agro Chemistry / Azerbaijan
Prof. Dr. Elshad GURBANOV, Baku State University / Azerbaijan
Prof. Dr. Panah MURADOV, ANAS Institute of Microbiology / Azerbaijan
Prof. Dr. İlham SHAHMURADOV, ANAS Institute of Botany / Azerbaijan
Prof. Dr. Ulduz HASHİMOVA, ANAS Institute of Physiology / Azerbaijan
Prof. Dr. Sayyara İBADULLAYEVA, ANAS Institute of Botany / Azerbaijan
Prof. Dr. Rajes KUMAR, Ministry of Textile / India
Dr. Duygu KİLİCH, Amasya University / Turkey
Assoc. Prof. Dr. Mahiyaddin MEHDİYEV, Mingachevir State University / Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Dashgin GANBAROV, Nakhchivan State University / Azerbaijan
Assoc. Prof. Aladdin EYVAZOV, ANAS Institute of Zoology / Azerbaijan
Assoc. Prof. Akif AĞHBABALI, Baku State University / Azerbaijan
Assoc. Prof. Abulfaz TAGHIYEV, Baku State University / Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Mahir HAJIYEV, Cattle-breeding Scientific Research Institute / Azerbaijan
Assoc. Prof. Mahir MAHARRAMLI, ANAS, Nakhchivan Institute of Bioresources / Azerbaijan
Assoc. Prof. Tarana AKBARI, Azerbaijan State Pedagogical University, Shamakhi / Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Arif HUSEYNOV, Azerbaijan State Agrarian University / Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Sevda TAHIRLI, Baku State University / Azerbaijan
Assoc. Prof. Azarchin MURADOV, Ilisu State Reserve / Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Aytakin AKHUNDOVA, Baku Slavic University / Azerbaijan
Dr. Svetlana GORNOVSKAYA, Beloserkovsk National Agrarian University / Ukraine
Dr. Fuad RZAYEV, ANAS Institute of Zoology / Azerbaijan

Chemistry

Prof. Dr. Vagif ABBASOV, Institute of Petrochemical Processes of ANAS / Azerbaijan
Prof. Dr. Nazim MURADOV, University of Central Florida / USA
Prof. Dr. Georgi DUKA, Moldovan Academy of Sciences / Moldova
Prof. Dr. Vagif FARZALIYEV, ANAS Institute of Chemistry of Additives / Azerbaijan
Prof. Dr. Shahana HUSEYNOVA, Technical University of Berlin / Germany
Prof. Dr. Ali ZALOV, Azerbaijan State Pedagogical University / Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Fizza MAMMADOVA, ANAS Nakhchivan Institute of Natural Resources / Azerbaijan
Assoc. Dr. Bilal BUSHRA, Muhammad Ali Jinnah University / Pakistan

Earth sciences and geography

Prof. Dr. Elkhan NURIYEV, Baku State University / Azerbaijan
Prof. Dr. Salih SHAHIN, Gazi University / Turkey
Prof. Dr. Mehmet UNLU, Marmara University / Turkey
Prof. Dr. Shakar MAMMADOVA, Baku State University / Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Anvar ALIYEV, ANAS Institute of Geography / Azerbaijan

TİBB VƏ ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ
MEDICINE AND PHARMACEUTICAL SCIENCES

DOI: <https://doi.org/10.36719/2707-1146/28/7-13>

Akif Əyyub oğlu Salehov

V.Y.Axundov adına
Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
tibb üzrə elmlər doktoru
akif.salehov@mail.ru

Şəhla Nurəhməd qızı Canəhmədova

V.Y.Axundov adına
Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
tibb üzrə fəlsəfə doktoru
janahmedova@mail.ru

Fəxrəddin İsrəfil oğlu Xanmirzəyev

V.Y.Axundov adına
Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
tibb üzrə fəlsəfə doktoru
fakhradinkhanmirzoyev@gmail.com

Gülnarə Oktay qızı Əliyeva

V.Y.Axundov adına
Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
gulnarealiyeva555@gmail.com

Yeganə Cəmil qızı Abbasova

V.Y.Axundov adına
Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
yegane.baqirova@inbox.ru

Sürəyya Vaqif qızı Vəkilova

V.Y.Axundov adına
Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
sura.veklova@mail.ru

Səkinə Həsən qızı Baxşiyeva

V.Y.Axundov adına
Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu
baxshiyevas3001@gmail.com

**MÜASİR ŞƏRAİTDƏ HELMİTOZLARIN DİAQNOSTİKASI, MÜALİCƏSİ VƏ
ONLARIN SƏMƏRƏLİLİYİNİN ARTIRILMASININ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ**

Xülasə

Parazitar xəstəliklər arasında helmintozlar ən geniş yayılmış xəstəliklərdəndir. Helmintozların yayılmasında, onların inkişafında təbii iqlim şəraiti, sosial-iqtisadi vəziyyət, əhalinin yaşayış şəraiti, adət-ənənəsi və s. amillər mühüm yer tutur. İnsan helmintozlarında spesifik klinik əlamətlər az olduğu üçün, onların diaqnostikasında əsasən laborator müayinə üsullarına üstünlük verilir. İnsan helmintozlarının diaqnostikasında müxtəlif metodlardan – klinik, instrumental, laborator müayinə üsullarından istifadə edilir. Laborator müayinə üsulları kimi ümumi klinik, spesifik testlər, parazitoloji, immunoloji müayinə üsullarını göstərmək olar. Bu üsullar klinisist tərəfindən epidemioloji anamnez toplanaraq, klinik əlamətlər nəzərə alınmaqla seçilməlidir. Etioloji müalicənin effektivliyi preparatların keyfiyyətindən, yanaşı xəstəliklərdən, orqanizmin immun statusundan, bağırsağ mikroflorasının vəziyyətindən və s. asılıdır.

Açar sözlər: helmintlər, klinika, serologiya, diaqnostika, səmərəlilik

Akif Ayyub Salehov

Scientific Research Institute of Medical Prevention
named after V.Y.Akhundov
doctor of medicine
akif.salehov@mail.ru

Shahla Nurahmad Janahmadova

Scientific Research Institute of Medical Prevention
named after V.Y.Akhundov
doctor of philosophy in medicine
janahmedova@mail.ru

Fakhraddin Israfil Khanmirzayev

Scientific Research Institute of Medical Prevention
named after V.Y.Akhundov
doctor of philosophy in medicine
fakhradinkhanmirzoyev@gmail.com

Gulnara Oktay Aliyeva

Scientific Research Institute of Medical Prevention
named after V.Y.Akhundov
gulnarealiyeva555@gmail.com

Yegana Jamil Abbasova

Scientific Research Institute of Medical Prevention
named after V.Y.Akhundov
yegane.bagirova@inbox.ru

Surayya Vagif Vakilova

Scientific Research Institute of Medical Prevention
named after V.Y.Akhundov
sura.veklava@mail.ru

Sakina Hasan Bakhshiyeva

Scientific Research Institute of Medical Prevention
named after V.Y.Akhundov
bakhshievas3001@gmail.com

Diagnostics and treatment of helminthoses in modern conditions and basic principles to increase their effectiveness

Abstract

Among the parasitic diseases, helminthiasis is one of the most common diseases. Natural climatic conditions, socio-economic situation, living conditions of the population, customs, etc. influence the spread of helminthiasis and play an important role in their development factors. Since there are few specific clinical signs in human helminthiasis, laboratory examination methods are preferred in their diagnosis. Various methods are used in the diagnosis of human helminthiasis - clinical, instrumental, and laboratory examination methods. General clinical, specific tests, parasitological, immunological examination methods can be indicated as laboratory examination methods. These methods should be selected by the clinician considering the epidemiological history and clinical symptoms. The effectiveness of etiological treatment depends on the quality of drugs, accompanying diseases, the immune status of the organism, the state of intestinal microflora, etc.

Keywords: *helminths, clinic, serology, diagnostics, efficiency*

Giriş

Parazitar xəstəliklər arasında helmintozlar ən geniş yayılmış xəstəliklərdəndir. Hazırda dünyada insanlar arasında parazitlik edən 250-dən çox helmint növü məlumdur ki, Azərbaycanda onların 25-30 növünə rast gəlinir (Salehov, Canəhmədova, Xanmirzəyev, Quliyeva, 2021: 25-32).

ÜST-nin məlumatına görə, hər il dünyada təqribən hər iki nəfərdən biri helmintlərin üç əsas növündən birinin – təmas helmintozları, geohelmintozlar, biohelmintozların törətdiyi xəstəliklə yoluxur (Gelmintnye infeksii, peredavaemye cherez pochvu, 2014).

Helmintlər bioloji, ekoloji, epidemioloji xüsusiyyətlərinə, orqanizmdə müxtəlif üzv və toxumalarda yerləşmələrinə, inkişaf tsiklinə, törətdiyi xəstəliklərin müxtəlifliyinə görə bir-birindən xeyli fərqlənirlər.

Helmintozların yayılmasında, onların inkişafında təbii iqlim şəraiti, sosial-iqtisadi vəziyyət, əhalinin yaşayış şəraiti, adət-ənənəsi və s. amillər mühüm yer tutur. Helmintozların öyrənilməsinə, onlarla mübarizə və profilaktika üsullarına dair çoxlu elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır. Dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda, helmintozların bir qismi ilə mübarizədə müsbət nailiyyətlər əldə edilmişdir. Belə ki, Respublikada teniarinxoz kəskin azaldılmış, ankilostomidozlar praktik olaraq ləğv edilmişdir (Salehov, Vahabov, Rzayeva, 2009: 162-166; Greenland, Dixon, Khan, 2015; Strunz, Addiss, Stocks, 2014). Buna baxmayaraq, onların çoxunun əhali arasında yayılması bu gün də yüksək səviyyədə qalmaqdadır. Buna səbəb, müxtəlif amillərlə yanaşı helmintozların vaxtında, düzgün diaqnozunun qoyulmaması və səmərəli müalicəsinin aparılmamasıdır (Salehov, Vahabov, Rzayeva, 2009: 162-166).

Helmintozların əksəriyyətinə uşaqlarda daha çox rast gəlinir ki, bu da onların fiziki və psixoloji inkişafını ləngidir. Helmintlərin orqanizmdə həyat fəaliyyəti zamanı ifraz etdikləri mübadilə məhsulları yoluxmuşlarda davamlı intoksikasiyaya səbəb olur. Parazitlər müxtəlif toxuma və orqanlarda, tənəffüs, həzm sistemlərində, sinir toxumalarında həyat fəaliyyətlərini davam etdirə bilirlər (Gavrilova, Vasilyev, Lobzin 2014; Sergiev, Lobzin, Kozlov, 2011).

Profilaktik məqsədlə insanları mütəmadi olaraq diaqnostik müayinəyə cəlb etmək vacibdir. Hər kəs helmintozlarla yoluxma riski altındadır və yoluxma bir sıra hallarda baş verə bilər. Helmintlər daha çox orqanizmə təmiz yuyulmamış göyerti, tərəvəzlər, meyvələr, çirklənmiş su, tam bişirilməmiş ət və balıq məhsulları ilə birlikdə daxil olur. Bəzi helmintlər təmas yolu ilə, çirklə yataq dəstlərinin, helmint yumurtaları ilə çirklənmiş oyuncaqlar, qabların istifadəsi və s. ilə baş verir. Ev heyvanları saxlayanlarda biohelmintozlarla yoluxma riski daha yüksəkdir (Kattula, Sarkar, Rao Ajjampur, 2014, 76-82). Təmas helmintozlarında ailə üzvlərindən birinin xəstələnməsi, digər üzvlərin də yoluxma ehtimalını artırır. Ona görə də, bu helmintozlarla ailə üzvlərindən biri yoluxduqda digərlərinin də müayinə olunması zəruridir (Dent, Kazura, Nelson, 2016).

İnsanlarda helmintozlarla yoluxmanın xarakterik əlamətlərinə böyümüş limfa düyünləri, allergik dəri səpgiləri, həzmin pozulması (ishal, qəbizlik, metiorizm, qarın ağrısı, ürəkbulanma), dalağın, qaraciyərin böyüməsi, quru öskürək, ümumi zəiflik, dəri qaşınması, cinsiyyət orqanlarında və anus ətrafında qaşınma, normal qidalanma fonunda arıqlama, xroniki subfebril hərarət, baş ağrı və s. göstərmək olar (Chobanov, Dzhanakhadov, 2010: 362).

İnsan helmintozlarında spesifik klinik əlamətlər az olduğu üçün, onların diaqnostikasında, əsasən laborator müayinə üsullarına üstünlük verilir. Müayinə obyektini kimi, nəcis, sidik, bağırsağ möhtəviyyəti, duodenal şirə, qan zərdabı, toxumalardan götürülmüş nümunələrdən istifadə edilir. Laborator müayinə üsullarının effektivliyi yoluxmanın intensivliyindən, parazitlərin cinsindən, müayinə materialından, müayinə materialının götürülməsi və laboratoriyaya vaxtında çatdırılmasından, müayinə edilən şəxsin dərman qəbul edib-etməməsindən və s. asılıdır (Salehov, Canəhmədova, Xanmirzəyev, Quliyeva, 2021: 25-32).

İnsan helmintozlarının diaqnostikasında müxtəlif metodlardan – klinik, instrumental, laborator müayinə üsullarından istifadə edilir. Laborator müayinə üsulları kimi ümumi klinik, spesifik testlər (seroloji üsullar və enterobiozun müayinə üsulu), parazitoloji, immunoloji müayinə üsullarını göstərmək olar.

Ümumi klinik və spesifik testlərdən ibarət kompleks laborator müayinələr çox yayılan və klinik cəhətdən daha əhəmiyyətli olan helmintozlarda tətbiq edilir.

Ümumi klinik testlərə qanın ümumi müayinəsi, leykositar formula, nəcisin helmint yumurtalarına görə müayinəsi daxildir. Bundan başqa orqanizmin müxtəlif toxuma və möhtəviyyətlərinin, sidiyin, bəlgəmin müayinəsi də aparıla bilər. Qanın ümumi müayinəsi, helmintozun klinik gedişini dəyərləndirməklə yanaşı, invaziya ilə bağlı mümkün fəsadları (məsələn,

anemiya) müəyyən etmək üçün istifadə edilir. Eozinofiliya helmintozların invaziv olmasının sübutudur və exinokokkoz, opistorxoz, toksokaroz, trixinellyoz, ankilostomidoz və askaridoz üçün (əsasən, sürfələrin miqrasiyası mərhələsində (*larva migrans*)) xarakterikdir. Eozinofiliya bağırsağ askaridozu, enterobioz üçün o qədər də xarakterik deyil. Həzm sisteminin selikli qişasının xorası ilə müşayiət olunan helmintozlar dəmir defisitli anemiyanın inkişafına səbəb olur (Jardim-Botelho, Raff, Rodrigues, 2008: 994-1004).

Helmintozların diaqnostikası məqsədi ilə aparılan spesifik üsullara seroloji testlər və enterobiozun müayinə metodu daxildir.

Seroloji üsullar - "antigen-anticisim" reaksiyasına əsaslanır. Bunun üçün xəstənin qan zərdabı məlum helmintlərin antigenlərini özündə daşıyan hazır standart məhlullarla birləşdirilir. Parazitlə yoluxan xəstədə onlara qarşı anticisimlər yaranır. Müvafiq olaraq, seroloji diaqnostika apararkən, antigenlərin anticisimlərlə reaksiyası özünü göstərir. Hansı antigenlə reaksiya getdiyini müəyyən etmək üçün xüsusi markerlərdən istifadə olunur. Beləliklə, nəticələrə əsasən zərdabda hansı anticisimlərin olduğunu və buna uyğun olaraq orqanizmdə hansı helmintlərin parazitlik etdiyini öyrənmək mümkündür (Sharon, Charles, 2021: 14).

Echinococcus, IgG - exinokokkoz törədiciyinə qarşı (*Echinococcus granulosus* və ya *Echinococcus multilocularis*) spesifik IgG anticisimlərinin təyini. Exinokokkoz və alveokokkozda seroloji müayinə üsullarının həssaslığı qovuşun yerləşdiyi orqandan asılı olaraq dəyişir. Belə ki, exinokokk qovuşu qaraciyər, qarın boşluğunda yerləşdikdə İFA-nın həssaslığı 80-90%, ağ ciyərdə olduqda – 65-70%, sümükdə və beyin toxumasında olduqda isə – 55-60% arasında tərəddüd edir.

Opistorchis, IgG - opistorxoz (*Opistorchis felinus* və ya *Opistorchis viverrini*) törədiciyinə qarşı spesifik IgG anticisimlərinin təyini. Aşağı spesifikliyə malik olduğuna görə seroloji testlər opistorxozun diaqnozunun təyin edilməsində yardımçı üsullardır. Əsas test – nəcisin helmint yumurtalarına görə müayinəsidir.

Toxocara, IgG - toksokaroz (*Toxocara canis*) törədiciyinə qarşı spesifik IgG anticisimlərinin kəmiyyətə təyini. Seroloji testlər kifayət qədər yüksək həssaslığa (78%) və spesifikliyə (92%) malikdir. Toksokarozlu xəstələrin kiçik yaşlı uşaqlar olduğunu nəzərə alsaq, bu test toksokarozun diaqnostikası üçün "qızıl standart" hesab edilə bilər.

Exinokokkoz, opistorxoz və toksokaroz kimi parazitozların sistemli xarakterini nəzərə alaraq, bu xəstəliklərə şübhə olduqda, qaraciyər funksiyasının qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla əlavə müayinələr aparılır.

Trichinella, IgG - trixinellyozun törədiciyinə (*Trichinella spiralis* və oxşar növlər) qarşı spesifik IgG anticisimlərinin təyini. Seroloji testlər yoluxmadan 3 həftə sonra müsbət olur. Helmint sürfələrinin əzələ toxumasını zədələməsini nəzərə alsaq, bu xəstəlik zamanı, digər klinik-laborator markerlərin - kreatinkinaza (CK), laktatdehidrogenaza (LDH) və aspartataminotransferaza (AST) göstəriciləri də arta bilər (Weller, 2021: 256).

Ascaris lumbricoides, IgG - askaridozun törədiciyinə qarşı spesifik IgG anticisimlərinin təyini. Askaridoz insanda ən çox rast gəlinən helmintozdur. Seroloji testlər askaridozun diaqnostikasının əlavə üsulu hesab edilir və əsasən, askaridanın miqrasiya mərhələsində və bağırsaqda yalnız erkən parazitlər olduqda vacib üsul sayıla bilər. Əsas üsul - nəcisin helmint yumurtalarına görə müayinəsidir (Weller, 2021: 256).

Seroloji üsulların (İFA) toksokarozda həssaslığı 92,0-96,0% olduğu halda, bağırsağ helmintozlarından askaridoz, ankilostomidoz, trixostromiloidoz, trixosefalyozda həssaslıq 45-50%-dən çox olmur.

Nəcisin enterobioza görə müayinəsi - Enterobioz, *Enterobius vermicularis* (bizquyruq) tərəfindən törədilən helmintozdur. Yumurtalar nəcislə xaric olunmadığından, nəcisin mikroskopik və ya hər hansı digər müayinəsi aparılmır. Enterobiozun laborator diaqnostikası xüsusi metoddan - perianal nahiyədən götürülən yaxmanın mikroskopik müayinəsi aparılmaqla həyata keçirilir. Mikroskopik müayinə askaridoz ilə enterobiozun, eləcə də, perianal nahiyənin qaşınması ilə müşayiət olunan digər qeyri-infeksiyon xəstəliklərin (kontakt dermatit, şəkərli diabet) differensial diaqnostikasına imkan verir. Gecələr dişi fərdin aktivliyinin artmasını nəzərə alsaq, anus ətrafından yaxmanın səhər saatlarında, yataqdan qalxmazdan əvvəl götürülməsi daha düzgün hesab edilir. Enterobioz zamanı effektiv müayinə

üsulu olan Qrexem üsulu ilə bir dəfə müayinə zamanı yoluxanların 30-45%-i aşkar edilir. Ona görə də, aşkaretmə qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə bu üsulla müayinələr 3 dəfə təkrar aparılmalıdır (Dent, Kazura, Nelson, 2016; Savioli, Montresor, Albonico, 2002).

Ümumi klinik və spesifik testlərin birgə aparılması helmintozların diaqnostikasında ən yüksək dəqiqliyə nail olmağa imkan verir. Effektiv müalicə ümumi klinik müayinələr zamanı laborator göstəricilərdə aşkar edilən dəyişiklikləri normallaşdırır, lakin müalicədən sonra helmint yumurtaları /süfələr/, yetkin fərdlər artıq aşkar edilməsədə, seroloji testlərin nəticələri bir müddət müsbət qala da bilir (Adegnika, Zinsou, Issifou, 2014: 2535-40).

Koproqrama - müxtəlif üsullarla həyata keçirilən və nəcisin qiymətləndirilməsinin bir neçə variantını özündə birləşdirən ən geniş yayılan diaqnostik üsuldur: makroskopiya, mikroskopiya, bakterioloji, kimyəvi müayinə. Bu üsul helmintin özünü, onun hissəciklərini, yumurta və süfələrini müəyyən etməyə imkan verir.

Makroskopik və mikroskopik üsullar ümumi konsepsiyaya malik üsullar olmaqla, optik ayırdetmə qabiliyyətinə görə fərqlənirlər. Nəcisin makroskopik qiymətləndirilməsi rəng, konsistensiya, qanın olması, artıq selik, makroskopik olaraq müəyyən edilə bilən parazitlərin aşkar edilməsinə, nəcisin mikroskopik müayinəsi isə bir çox bağırsağ nematodları, sestodları və trematodlarının aşkar edilməsinə kömək edir. Helmint yumurtalarının nəcisə daxil olmasının fasilələrlə ola biləcəyini nəzərə alsaq, nəcisin yalnız bir dəfə tədqiqi az informativdir və nəcis nümunəsinin üç dəfə təkrar müayinəsi tövsiyə olunur. Onların aşkarlanması yoluxmanın göstəricisidir. Helmint yumurtaları yoluxmadan 2-4 həftə və daha sonra (məsələn, opistorxoz) aşkar edilə bilər. Testin mənfəi nəticəsi helmintozun mövcudluğunu təmamilə istisna etmir. Əksər klinikalarda adi yaxma üsulu daha çox tətbiq olunur. Bu üsulun bağırsağ helmintozlarının aşkar edilməsində həssaslığı 15-20%-dən artıq deyil (Weller, 2021: 256).

Helmintozların laborator diaqnostikasının inkişafı nəticəsində müxtəlif metodlar meydana gəlmişdir. Zənginləşmə üsulu - Fyulleborn, Kato-Miura, Berman, Qoryaçev, Krasilnikov, Şulman, Xarada və Mori üsulu və s. belə üsullardandır.

Zənginləşdirmə üsulu ona əsaslanır ki, yumurtalar və süfələr öz çəkirlərinə görə məhlulun səthi üzərinə yığıla (sedimentasiya) və ya əksinə məhlulun dibinə çökə (flotasiya) bilsinlər. Bu helmintlərin mövcudluğunu müəyyənləşdirməyə və onun növünü differensasiya etməyə imkan verir (Savioli, Montresor, Albonico, 2002).

Fyulleborn üsulu sıxlığı nisbətən yüksək olan doymuş NaCl məhlulunda helmint yumurtalarının aşkar edilməsinə əsaslanır. Mayenin səthi yığılaraq əşya şüşəsi üzərinə qoyulur və mikroskop altında tədqiq edilir. Müxtəlif helmint yumurtaları məhlulun hər təbəqəsinə yığıla bildiyindən, məhlulun həm səthi təbəqəsi, həm də çöküntüsü müayinə edilir. Metodun tətbiqi asan, nisbətən ucuz və effektivdir.

Kato-Miura üsulu qliserinlə şəffaflaşdırılmış və malaxitlə yaşıl rəngə boyanmış qalın nəcis yaxmasında helmint yumurtalarının mikroskop altında aşkar edilməsinə əsaslanır. Bu üsulla hər növ helmint yumurtalarını aşkar etmək mümkündür (Guideline, 2016; Horton, 2003).

Berman üsulu helmint süfələrinin isti tərəfə hərəkət etmək qabiliyyətinə əsaslanır və nəcisdə helmint süfələrinin (xüsusilə strongiloidoza şübhə olduqda) aşkar edilməsinə imkan yaradır.

Qoryaçev üsulu çöküntünün öyrənilməsinə əsaslanır, bunun üçün izotonik məhluldan istifadə olunur. Yumurtalar şişir və qabın dibinə çökür. Alınmış material mikroskop altında öyrənilir. Metod effektivdir, lakin istifadəsi olduqca çətinidir.

Krasilnikov üsulu səthi aktiv maddələrin təsirinə əsaslanır. Onların təsiri altında qurd yumurtaları çökür və bu mikroskop altında öyrənilir.

Şulman üsulu ilə nəcisin qiymətləndirilməsi canlı süfələrin aşkar edilməsinə əsaslanır. Bu məqsədlə yeni xaric olan nəcisdən istifadə olunur, hazırlanmış məhlul dairəvi hərəkətlə qarışdırılır, yumurtalar dairəvi hərəkətlərin və çəkisinin xüsusiyyətləri sayəsində mərkəzdə cəmlənir. Qarışdırmaq üçün istifadə edilən çubuq tez çıxarılır və ucunda əmələ gələn məhlul damlası əşya şüşəsi üzərinə köçürülür, bundan sonra mikroskop altında müayinə olunur.

Harada və Mori üsulu ÜST tərəfindən tövsiyə olunur. Bu üsul ankilostomidozu müəyyən etmək və onu digər helmintozlardan fərqləndirmək üçün istifadə olunur (Horton, 2003, Strunz, Addiss, Stocks, 2014; WHO, 2012).

Askaridoz, trixosefalyoz, trixostrogiloidoz, ankilostomidoz, himenolepidoz, fassiolyoz, dikroselyoz zamanı əsas parazitoloji müayinə üsulu adi (nativ) yaxma, Fyulleborn və Kato-Miura üsullarıdır. Strongiloidozda əsas müayinə üsulu Berman üsulu, enterobiozda Qrexem üsulu, sorğu, anusətrafi sıyrıntının müayinəsi, teniarinxoz və teniozda – sorğu, sıyrıntının müayinəsi, exinokokkoz, alveokokkozda – ultrasəs, rentgen, kompyuter tomoqrafiyası və seroloji (İFA) üsullar, toksokarozda seroloji üsuldür. Əksər helmintozlarda, daha effektiv Fyulleborn və Kato-Miura üsullarıdır ki, çoxprofilli klinika və poliklinikalarda onlardan demək olar ki, çox az istifadə edilir. Berman üsulundan çoxprofilli klinika və poliklinikalarda demək olar ki, istifadə olunmur. Elə bu səbəbdən də, strongiloidozlu xəstələrin aşkar edilməsi qənaətbəxş deyil (Salehov, Vahabov, Rzayeva, 2009: 162-166; Qavrilova, Vasilyev, Lobzin, 2014).

Azərbaycanda rast gəlinən helmintozların müalicəsində albendazol, mebendazol, pirantel, niklozamid, yomezan, prazikvantel və s., bitki tərkibli preparatlardan – verazol, glistofit, dekazol və s. istifadə edilir (Dzhanakhmadov, Mamadli, 2014: 62-66).

ÜST tərəfindən tövsiyə edilən albendazol (400 mq) və mebendazol (500 mq) dərmanları effektiv, ucuz və qeyri-tibb işçiləri (məsələn, müəllimlər və s.) tərəfindən istifadə üçün asandır. Onlar təhlükəsizlik baxımından geniş şəkildə sınaqdan keçirilmiş və çox az əlavə təsirlə milyonlarla insan tərəfindən istifadə edilir. Həm albendazol, həm də mebendazol bütün endemik ölkələrdə məktəb yaşlı uşaqların təmənnəsiz müalicəsi üçün ÜST tərəfindən səhiyyə nazirliklərinə verilir. *S.stercoralis* üçün ümumi ivermektin 2021-ci ildən münasib qiymətə realizə edilir (Adegnika, Zinsou, Issifou, 2014: 2535-40, Guideline, 2016; Keiser, Speich, Utzinger, 2014: 1953-54).

Nəticə

Müayinə üsulları klinisist tərəfindən epidemioloji anamnez toplanaraq, klinik əlamətlər nəzərə alınmaqla seçilməlidir. İnsan helmintozlarının diaqnostikası zamanı diqqət yetiriləcək məqamlar bunlardır:

- Dəqiq nəticə əldə etmək üçün müayinə materilallarını götürməzdən əvvəl düzgün hazırlanmaq üçün tövsiyələrə əməl etmək vacibdir;
- Kompleks müayinələrin nəticələri anamnestik, klinik və instrumental məlumatlar nəzərə alınmaqla şərh edilməlidir;
- Mənfə test nəticəsi helmintozun mövcudluğunu təmamilə istisna etmir.

İnsan helmintozlarının müalicəsində son vaxtlar müxtəlif antihelmint preparatların istifadəsinə baxmayaraq, onların effektiv müalicəsi praktik səhiyyə idarələrinin qarşısında duran və tam həllini tapmayan problemlərdəndir. Etioloji müalicənin effektivliyi preparatların keyfiyyətindən, yanaşı xəstəliklərdən, orqanizmin immun statusundan, bağırsağ mikroflorasının vəziyyətindən və s. asılıdır.

2030-cu ilə qədər helmintozlar üzrə altı qlobal məqsəd mövcuddur:

1. Məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlarda helmintozların eliminasiyasına nail olmaq və lazımı səviyyədə saxlamaq;
2. Helmintozlar zamanı profilaktik kimyaterapiya üçün lazım olan həblərin sayını azaltmaq;
3. Helmintozların profilaktikası məqsədi ilə kimyaterapiya üçün daxili maliyyə dəstəyini artırmaq;
4. Yeniyetmələr, hamilələr və laktasiya dövründə olan qadınlar üçün effektiv helmintoloji nəzarət proqramını yaratmaq;
5. Məktəb yaşlı uşaqlarda strongiloidozla mübarizə üçün effektiv proqram yaratmaq;
6. 2030-cu ilə qədər helmintozlar üçün endemik olan ərazilərin əsas sanitariya və gigiyena vasitələri ilə təmin edilməsini təşkil etmək.

Ədəbiyyat

1. Salehov, A., Canəhmədova, Ş., Xanmirzəyev, F., Quliyeva, R. (2021). Bağırsağ protozoozlarının etiopatogenetik xüsusiyyətləri, digər infeksiya və invaziyalarla birgə rastgəlmə tezliyi və diaqnostikasının müasir aspektləri. Ə.Əliyev adına elmi-praktik jurnal. "Tibb və Elm" №4 (26), s.25-32.
2. Gelmintnye infektsii, peredavaemye cherez pochvu (2014). İnformatsionniy buleten WHO. №366.
3. Salehov, A., Vahabov, E., Rzayeva, R. (2009). Müasir şəraitdə Azərbaycanda parazit xəstəliklərin vəziyyəti və onların öyrənilməsinin perspektiv istiqamətləri. Sağlamlıq, № 9, s.162-166.
4. Greenland, K., Dixon, R., Khan, S. (2015). The epidemiology of soil-transmitted helminths in Bihar State. India, PLoS Negl Trop Dis, 9:e0003790.
5. Strunz, E., Addiss, D., Stocks, M., Ogden, S., Utzinger, J., Freeman, M. (2014). Water, sanitation, hygiene, and soil-transmitted helminth infection: a systematic review and meta-analysis. PLoS Med., 11:e1001620
6. Gavrilova, E., Vasilyev, V., Lobzin, Y. (2014). Klinika, diagnostika i lechenie naibolee chasto vstrechayushikhsya gelmintozov cheloveka. Uchebnoe posobie. SPb.
7. Sergiev, V., Lobzin, Y., Kozlov, S. (2011). Parazitarnye bolezni cheloveka (protozoozi i gelmintoz), 2-oe izd. SPb.
8. Kattula, D., Sarkar, R., Rao Ajjampur, S. (2014). Prevalence & risk factors for soil transmitted helminth infection among school children in south India. Indian J Med Res.; 139:76-82.
9. Dent, A., Kazura, J., Nelson. (2016). Textbook of Pediatrics. 20th ed. New Delhi: Elsevier.
10. Chobanov, R., Dzhanakhmadov, Sh. (2010). Osobennosti klinicheskikh proyavleniy enterobioza i effektivnost ego lecheniya sredi detey. Materialı II Ej. Vseros. Kongressa po inf. bolez., Moskva, 362 s.
11. Jardim-Botelho, A., Raff, S., Rodrigues, A. (2008). Hookworm, *Ascaris lumbricoides* infection and polyparasitism associated with poor cognitive performance in Brazilian school children. Tropical Med Int Health. 13: 994-1004.
12. Sharon, L., Charles, E. (2021). Laboratory Diagnosis of Parasitic Infections. Harrison's principles of internal medicine. Ch. 14.
13. Weller, P. (2021). Trichinellosis and Other Tissue Nematode Infections. Harrison's principles of internal medicine. Ch. 256 p.
14. Savioli, L., Montresor, A., Albonico, M. (2002). Control Strategies. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
15. Adegnika, A., Zinsou, J., Issifou, S. (2014). Randomized, controlled, assessor-blind clinical trial to assess the efficacy of single versus repeated-dose albendazole to treat *ascaris lumbricoides*, *trichuris trichiura*, and hookworm infection. Antimicrob Agents Chemother. 58:2535-40.21.
16. Guideline. (2016). Preventive chemotherapy to control soil-transmitted helminth infections in highrisk groups. Geneva.
17. Horton, J. (2003). Global anthelmintic chemotherapy programs: learning from history. Trends Parasitol. 19: 405-409.
18. WHO. (2012). Soil-transmitted helminthiasis: eliminating soil-transmitted helminthiasis as a public health problem in children: progress report 2001-2010 and strategic plan 2011-2020.
19. Dzhanakhmadov, Sh., Mamadli, G. (2014). Sovremennoe sostoyaniye lecheniya i profilaktiki kishechnykh gelmintozov. Trudi IX resp. nauch.praktich. konf. s mezhdunar. uchastiem. Vitebsk, s.62-66.
20. Keiser, J., Speich, B., Utzinger, J. (2014). Oxantel pamoate-albendazole for *Trichuris trichiura* infection. N Engl J Med. 370:1953-1954.

Göndərilib: 07.11.2022

Qəbul edilib: 30.12.2022

BİOLOGİYA ELMLƏRİ VƏ AQRAR ELMLƏR
BIOLOGICAL SCIENCES AND AGRARIAN SCIENCES

DOI: <https://doi.org/10.36719/2707-1146/28/14-26>

Daşqın Şahbaz oğlu Qənbərov
Naxçıvan Dövlət Universiteti
biologiya elmləri doktoru
qenberov71@mail.ru

**NAXÇIVAN DÖVLƏT UNIVERSİTETİ ŞƏHƏRCİYİ ƏRAZİ FLORASINDA
YAYILAN NÖVLƏRİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ**

Xülasə

Məqalədə Naxçıvan Dövlət Universiteti şəhərciyi ərazi florasında yayılan növlər haqqında məlumat verilir. Aparılan tədqiqatlar zamanı müəyyən edilmişdir ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti şəhərciyi ərazisində yayılan bitkilər 25 fəsilənin 63 cinsinə aid 74 növlə təmsil olunur. Tədqiq olunan bəzi növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri, ekoloji qrupları və coğrafi areal sinifləri öyrənilmişdir.

Həmçinin, tədqiq edilən növlərin Azərbaycanın digər botaniki-coğrafi rayonlarda və ümumi yayılması haqqında məlumatlar verilir.

Açar sözlər: fəsilə, cins, vöv, bioekoloji xüsusiyyətləri, ekoloji qrupları, coğrafi areal sinifləri

Dashgin Shahbaz Ganbarov
Nakhchivan State University
doctor of biological sciences
qenberov71@mail.ru

**Bioecological features of species spread in areal flora of
Nakhchivan State University campus**

Abstract

The article provides information about the species spread in the areal flora of Nakhchivan State University campus. During the research, it was determined that the plants spread in the territory of Nakhchivan State University campus are represented with 74 species belonging to 63 genera of 25 families. Bioecological features, ecological groups and geographical areal classes of some researched species have been studied.

Also information is given about studied species in other botanical-geographical regions of Azerbaijan and their total spread.

Keywords: family, genus, species, bioecological features, ecological groups, geographical areal classes

Giriş

Müasir dövrdə dünyanın bitkilər aləminin genofondunun qorunması bəşəriyyətin inkişafının müasir mərhələsinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Hazırda təbii ehtiyatların aktiv və intensiv istifadəsi şəraitində bitki örtüyü sahəsində əhəmiyyətli azalmalar müşahidə olunur. Bu proseslər qlobal ekoloji dəyişikliklərin, aktiv antropogen təsirlərin və bitki ehtiyatlarından səmərəsiz istifadənin nəticəsində baş verir. Son dövrlər dünyada ekoloji vəziyyətin mürəkkəbləşməsi ilə əlaqədar olaraq şəhər və qəsəbələrin yaşıllaşdırılmasına daha böyük əhəmiyyət verilir. Bununla birlikdə, avtomobil nəqliyyatının bolluğu və digər antropogen faktorların təsiri sayəsində şəhərlərin və qəsəbələrin ekoloji mühiti bitkilər üçün kifayət qədər aqresivləşmişdir. Bu, şəhər mühitində

yayılmış bitkilərin yalnız iqlim faktorlarına deyil, həm də dərin elmi-tədqiqat tələb edən antropogen mənşəli faktorlara daha davamlı olan növlərin seçilərək əkilməsini şərtləndirir (Abutalıbov, Hacıyev, İsayev, Səfərov, Xəlilov, 1975: 213-219; Əsgərov, 2011: 202; Nəbiyeva, 2010: 240).

Tədqiqatın materialı və metodikası

Tədqiqatlar 2021-ci ildən başlayaraq Naxçıvan Dövlət Universiteti şəhərçiyi ərazisində aparılmışdır. Tədqiqat materialı kimi Universitet şəhərçiyi ərazisində yayılan bitki növləri olmuşdur. Mütəmadi olaraq tədqiq olunan ərazidə fenoloji müşahidələr aparılaraq növlərin yayıldığı yaşayış məskənlərinin təbii şəraiti öyrənilmişdir. Tədqiqat dövründə Naxçıvan Dövlət Universiteti şəhərçiyini əhatə edən ərazilərdə mütəmadi ekspedisiya marşrutları həyata keçirilmiş, ərazilərdən toplanan herbari nümunələri toplanaraq təyin olunaraq Biologiya kafedrasının herbari fonduna verilmişdir. Fenoloji müşahidələr aparılaraq tədqiq olunan ərazidə növlərin yayıldığı ərazilərin təbii şəraiti və fitosenozlar eksperimental üsullarla öyrənilmişdir. Tədqiqatda biomorfoloji, ekoloji, taksonomik, floristik-sistematik, fitosenoloji üsullardan istifadə olunmuşdur. Müxtəlif marşrutlar üzrə təşkil ediləcək ekspedisiyalarla ətraflı tədqiqat üçün seçilmiş növlərin populyasiyaları müəyyənəndirilərək, onların müfəssəl deskriptor məlumatları qeydiyyatda alınmışdır. Növlərin təyin edilməsində Флора СССР (Flora SSR, 1934-1967: 918), А.А.Гроссгеймин Флора Кавказа (Grossheym, 1952: 455), Флора Азербайджана (Flora Azerbaijan, 1950-1961: 575), digər çox saylı təyinedicilərdən, L.İ.Prilipkonun (Prilipko, 1939: 196), S.K.Çerepanovun (Cherepanov, 1995: 990), T.H.Talıbov və Ə.Ş.İbrahimovun əsərlərindən (Talıbov, 2003: 63; İbrahimov, 1993: 23) istifadə edilmişdir.

Tədqiqatın müzakirəsi və nəticələri

Aparılan tədqiqatlar zamanı Naxçıvan Dövlət Universiteti şəhərçiyi ərazisində yayılan bitkilər 25 fəsilənin 63 cinsinə aid 74 növlə təmsil olunur. Tədqiq olunan bəzi növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri, ekoloji qrupları və coğrafi areal sinifləri öyrənilmişdir (Qənbərov, Məmmədova, 2022: 18-23; Ganbarov, Babayeva, Mammadova, 2021: 48-50).

Üçsütuncuqlu danaqıran - *Merendera trigyna* (Stev. ex Adams) Stapf. Soğanağın qını kobud, dərivari və qara rəngdədir. Yarpaqları uzunsov neştərvaridir. Çiçəkləmə zamanı yarpaqlar uzanaraq çiçəkdən uzun olur. Çiçəklər əsasən bənövşəyi, bəzən ağ olur. Dırnaqcıq 2-3 dəfə büküldən qısadır.

Şəkil 1. *Merendera trigyna*

Universitet şəhərçiyinin futbol meydançasının ətrafında rast gəlinir. Ç. və m. IV-VII. Mezofit. Coğrafi tipi: Ön Asiya. Yayılması: BQ, KQ, Kür-Araz düzənliyi, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Şimali İran, Kiçik Asiya (Hacıyev, Prilipko, 1981: 101-116).

Siçan arpası - *Hordeum murinum* L. Hündürlüyü 15-30 sm, aşağısı dirsəkli gövdəyə malik, dəstə halında budaqlanan bitkidir. Yarpaqları dar xətti, çılpaq və ya bəzən tükcüklüdür. Sünbülü 4-7 sm, yan sünbüllüklər bir erkəkcikli çiçək daşıyır. Aşağı çiçək pulcuğu qılçıqlıdır. Magistratura Mərkəzinin ətrafında rast gəlinir. Yem bitkisidir. Ç. və m. V-VII. Kserofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi-İran-Turan. Yayılması: Azərbaycan. Ümumi yayılması: Avropa, Balkan-Kiçik Asiya, Aralıq dənizi.

Şəkil 2. *Hordeum murinum*

Boş vələmir - *Avena fatua* L. Hündürlüyü 50-80 sm, yarpaqlarının əsasında kənarları kirpikcikli, aşağı yarpaqlarının qını tükcüklüdür. Süpürgəsi dağınıqdır. Sünbüllük 2-3 çiçəklidir. Alt çiçək pulcuğu 20 mm, ikidişcikli, arxası dirsəkli qılçıqlıdır. Magistratura Mərkəzinin ətrafında rast gəlinir. Ç. və m. VI-VII. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Şərqi Paleoarktik. Yayılması: Alazan-Əyriçay, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Avropa, Amerika.

İriməyvə stenotaeniya - *Stenotaenia macrocarpa* Freyn. & Sinth. Çoxillik bitki olub, gövdəsi şırımlı və tükcüklüdür. Yarpaqları ağımtıl tükcüklü və saplaqlıdır. Aşağıdakı yarpaqları sarımtıl, digərləri yaşılımtıl çəhrayı olub, qırmızı qınlıdır. Yarpaq ayası lələkvəri bölümlü və 3-5 cüt seqmentlidir. Çətir qeyri-bərabər 7-13 şüalı, ləçəkləri qırmızımtıldır. Təbiətsünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin ərazisində rast gəlinir. Ç.və m. V-VI. Mezofit. Coğrafi tipi: Kiçik Asiya. Yayılması: Naxçıvan dağlıq.

Şəkil 3. *Stenotaenia macrocarpa*

Sürünən kəkrə - *Acroptilon repens* (L.) DC. Gövdəsi 20-50 sm hündürlüyündə, torpaq üzərindən budaqlanan bitkidir. Yarpaqları neştərvari və ya xətti neştərvari, alt yarpaqları lələkvəri

paylı və ya lələkvari bölümlüdür. Çiçəkləri alqırmızı və ya çəhrayıdır. Magistratura Mərkəzinin ətrafında və universitet şəhərciyinin yol kənarlarında rast gəlinir. Ç.və m. V, X-VI, XI. Kserofit. Coğrafi tipi: Məlum deyil. Yayılması: Naxçıvan dağlıq.

Pürən yovşan - *Artemisia scoparia* Waldst. & Kit. Hündürlüyü 30-70 sm, qırmızımtıl-bənövşəyi və ya qonur, aşağı yarpaqları iki-üçqat lələkvari parçalı, payları xətti-neştərvəri, orta yarpaqları oturaq, sapvari-xətti paylıdır. Sarğı yarpaqcıqların kənarı pərdəli, kənar çiçəkləri 6 ədəd dişicikli, tacı dar borulu, ortadakılar 6 ədəd, erkək tac konusvaridir. Mərkəzinin ətrafında və universitet şəhərciyinin yol kənarlarında rast gəlinir. Ç. və m. VII,VIII-IX. Kserofit. Coğrafi. tipi: Məlum deyil. Yayılması: Kür düzənliyi., Alazan.-Əyriçay, Lənkəran, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Avropa, Kiçik Asiya, İran.

Sıx şeytanqanqalı - *Cardus adpressus* C.A.Mey. Hündürlüyü 20-60 sm, səbətə qədər dar qanadlı, kiçik tikanlı paylıdır. Yarpaqları uzunsov lələkvari bölümlü, seqmentləri çoxsaylı və kənarları qısa tikanlıdır. Səbət şarşəkillidir. Çiçəkləri bənövşəyi rəngdədir. Magistratura Mərkəzinin ətrafında rast gəlinir. Ç. və m. VI,VII-VII,VIII, Kserofit. Coğrafi tipi: Avropa. Yayılması: Naxçıvan dağlıq.

Adi çaqqal qanqalı - *Onopordum acanthium* L. Gövdəsi 50-100 sm və tikan qanadlıdır. Yarpaqları geniş uzunsov, kənarları tikanlıdır. Aşağı yarpaqları oyuqlu paylı, oyuqlu dişicikli və aşağı qaçandır. Sarğı yarpaqcıqları bizvari və tikanlıdır. Tacı qırmızıdır.

Şəkil 4. *Onopordum acanthium*

Magistratura Mərkəzinin ətrafında və Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin sahəsində rast gəlinir Ç. və m. V,VII-VII,VIII. Kserofit. Coğrafi tipi: Məlum deyil. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Bütün Avropa, İran.

Gürcü güləvəri - *Centaurea iberica* Trev.ex Spreng. Gövdəsi 40-60 sm hündürlüyündə, dağınıq budaqlı bitkidir. Kökətrafi yarpaqları saplaqlı, lilaşəkilli lələkvari bölümlü, orta yarpaqları oturaq, dərin lələkvari bölümlü, yuxarı yarpaqları isə tamdır. Səbəti tək və yumurtavaridir. Çiçəkləri çəhrayıdır. Magistratura Mərkəzinin ətrafında və Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin sahəsində rast gəlinir Ç.və m. VI-IX. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Şərqi Avropa-Qərbi Aralıq dənizi. Yayılması: Naxçıvan dağlıq.

Yaz xaçgülü - *Senecio vernalis* Waldst. & Kit. Hündürlüyü 15-70 sm, kökətrafi yarpaqları saplaqlı, kürəkşəkilli və ya uzunsov kürəkşəkillidir. Gövdə yarpaqları lələkvari, uzunsov burulmuş paycıqlıdır.

Şəkil 5. *Senecio vernalis*

Səbətlər qalxanvari süpürgə çiçək qrupunda toplanıbdir. Sarı çiçəkli bitkidir. Baytarlıq təbabəti kafedrasının, Memarlıq və Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin və. s., kimi ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. IV, VII-V, IX. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Avropa. Yayılması: Naxçıvan dağlıq.

Xətli təkəsaqqalı - *Scorzonera laciniata* L. Hündürlüyü 10-50 sm, incə şırımlı, yarpaqları göyümtül-yaşıl, kökətrafi və gövdə yarpaqları lələkvari parçalı və ya ikiqat lələkvari əsası geniş, yan seqmentləri aralı, xətti, neştərvəri, yuxarı seqmenti daha iri xətti və itiüclü, ən üst yarpaqları oturaq və xəttidir. Sargı yarpaqcıqları tükcüklü, dilcik çiçəkləri bozumtul sarı, xarici kənarları azca qırmızımtıl, toxumun kəkili sarımtıldır. Baytarlıq təbabəti kafedrasının və Memarlıq fakültəsinin və. s., kimi ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. IV, VI-V, VII. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Avropa. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Bütün Avropa, Kiçik Asiya, İran.

Torvari yemlik - *Tragopogon reticulatus* Boiss. & Huet. Kök boğazı torvari lifli qına bürünüb, hündürlüyü 20-60 sm, kökətrafi yarpaqları çoxsaylı, xətti, gövdə yarpaqlarının əsası geniş, iti uclu, səbəti iri və çoxçiçəkli, çiçəkləri parlaq sarı olub, sargı yarpaqcıqlarından uzundur. Sargı yarpaqcıqları 8 ədəddir.

Baytarlıq təbabəti kafedrasının, Memarlıq və Beynəlxalq münasibətlər və hüquq, Tibb fakültələrinin və. s., kimi ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V, VI-VI, VII. Mezofit. Coğrafi tipi: Qafqaz. Yayılması: BQ, KQ, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Türkmənistan, İran.

Şəkil 6. *Anchusa azurea*

İtaliya anxuzası – *Anchusa azurea* Mill. Çoxillik, gövdəsi 20-80 sm hündürlüyündə, gövdə və yarpaqları sərt tüklü bitkidir. Alt yarpaqları uzunsov yumurtavari və ya lansetvari üst yarpaqları lansetvaridir. Tac qırmızımtıl-göy və ya ağdır.

Magistratura Mərkəzinin, Memarlıq və Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin və. s., kimi ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V, VIII-VI, IX. Kserofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi-İran-Turan. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Balkan-Kiçik Asiya, Aralıq dənizi, İran.

Pambıqtük yemlik - *Tragopogon bupthalmoides* (DC.) Boiss. Gövdəsi 5-50 sm boyunda, pambıqvari yumuşaq tüklü, bəzən budaqlanan bitkidir. Kökətrafi yarpaqları xətti, gövdə yarpaqları gödək və aydın damarlıdır. Səbət iridir. Çiçəkləri sarı rənglidir. Baytarlıq təbabəti kafedrasının, Memarlıq və Beynəlxalq münasibətlər və hüquq, Tibb fakültələrinin və. s., kimi ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V-VIII. Kserofit. Coğrafi tipi: Kiçik Asiya. Yayılması: Naxçıvan dağlıq.

Sürtük asperuqo - *Asperugo procumbens* L. Birillik, 10-40 sm boyunda, çox budaqlı bitkidir. Yarpaqları uzunsov, tüklü və ucları sivridir. Alt yarpaqları saplaqlıdır. Damarlar sərt tüklüdür. Çiçəklər kiçik və oturaqdır. Tacı göy rənglidir. Əksər ərazilərdə, yol kənarlarında yayılmışdır. Ç. və m. IV-VII. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Paleoarktik. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Bütün Avropa, Kiçik Asiya.

Ellipsvari heliotropium - *Heliotropium ellipticum* Ledeb. Gövdəsi tükcüklü olduğundan bozuntuludur. Yarpaqları uzun saplaqlı, yumuravari və ya elliptik, alt tərəfi aydın damarlı və tükcüklü, əsası pazşəkildir. Çiçək qrupu (qıvrımı) çoxsaylı, ikicərgəli və bir tərəflidir. Kasacığın dişciyi uzunsov və ya yumurtavari. Tacı kiçik və ağdır. Baytarlıq təbabəti kafedrasının ətrafında, yol kənarında rast gəlinir. Ç. və m. V-VII. Kserofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi-İran-Turan. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Aralıq dənizi, Balkan-Kiçik Asiya, İran.

Şərq əyriçəyi - *Lycopsis orientalis* L. Gövdəsi 5-35 sm hündürlüyündədir. Aşağı yarpaqları uzunsov və ya tərs neştərvəri və saplaqlı, digərləri oturaq, gövdə qucaqlayan və xətti-neştərvəridir. Tacı göy, tac borusu dizvari qatlanıbdır. Magistratura Mərkəzinin, Memarlıq və Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin, Kitabxana və. s., kimi ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. IV, VI-VI, VII. Kserofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi, İran-Turan. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Aralıq dənizi, Kiçik Asiya, İran.

Gürcü süddüyəni - *Euphorbia iberica* Boiss. Çoxillik, uzunluğu 40-80 sm, yuxarıda budaqlanan bitkidir. Yarpaqları uzunsov, sivri, üst tərəfi parlaq və narın dişlidir. Çiçək qrupu çox şüalıdır. Sarğı yarpaqcıqları qısa yumurtavari, sarğıcıq yarpaqcıqları böyrəkvaridir. Qədəh zəngşəkildir. Magistratura Mərkəzinin, Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin və. s., kimi ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V, VI-VII, VIII. Kseromezofit. Coğrafi tipi: Qafqaz. Yayılması: BQ, KQ, Kür-Araz. Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Kiçik Asiya, İran.

Şərq süddüyəni - *Euphorbia orientalis* L. Çoxillik, 50-80 sm uzunluqda, yuxarıda budaqlanan və bütün budaqları meyvə daşıyandır. Yarpaqları sərt, lansetvari və əsasən tam kənarlı, çiçək altlığı uzunsov neştərvəri, örtük altı icə dairəvidir. Sarğı yarpaqcıqları uzunsov-neştərvəri sarğıcıq yarpaqcıqları girdə-yumurtavari. Qədəh şarşəkildir. Magistratura Mərkəzinin, Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. VI, VII-IX. Kseromezofit. Coğrafi tipi: Ön Asiya. Yayılması: Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Kiçik Asiya, İran.

Tünd qonur nonneya - *Nonnea pulla* DC. Gövdəsi yarpaqlarla bərabər vəzili tükcüklü və uzun qılvari tükcüklüdür. Aşağı yarpaqları uzunsov-neştərvəri, iti və saplaqlı, yuxarı yarpaqları neştərvəri və ya yumurtavari-neştərvəri və əsası gövdə qucaqlayandır. Kasacıq ortasına qədər parçalı, tacı qəhvəyi-bənövşəyidir.

Baytarlıq təbabəti, Magistratura Mərkəzinin, Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. IV, V-VI. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Pont-Sarmat. Yayılması: Diabar, Naxçıvan dağlıq.

Kasalı çuğundurot - *Alyssum calycinum* L. Hündürlüyü 10-20 sm, aşağı yarpaqları tərs yumurtavari-uzunsov, orta yarpaqları tərs neştərvəri, yuxarıdakılar oturaqdır. Ləçəkləri xətti, yuxarısı zəif oyuqlu solğun sarı, demək olar ki, ağdır. Buynuzcuq meyvə girdə, kənarları yastı və ulduzvari tükcüklüdür. Baytarlıq təbabəti, Magistratura Mərkəzinin, Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. IV, VI-V, VIII. Kserofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi. Yayılması: BQ, KQ, Lənkəran, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Bütün Avropa, Suriya, İran.

Çöl kələmi - *Brassica campestris* L. Hündür- lüyü 60-70 sm olan, kökətrafi və aşağı yarpaqları lirasəkilli-lələkvəri bölümlü, gövdə yarpaqları gövdəni qucaqlayan geniş küt qulaqcıqlıdır. Ləçəkləri uzun dırnaqcıqlı və solğun sarıdır. Buynuz buruncuqludur. Universitet şəhərciyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. VI-VII. Mezofit. Coğrafi tipi: Mərkəzi Asiya. Yayılması: BQ, Kür-Araz ovalığı, Alazan-Əyriçay, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Avropa, Qərbi Asiya.

Enliyarpaq yemlik - *Tragopogon latifolius* Boiss. Gövdəsi yoğun, 60 sm hündürlüyündə, aşağısı topaşəkilli-yumşaq tükcüklü, yarpaqlı, yarpaqları geniş yumurtavəri-uzunsov, birdən-birə dartılıb itilənmiş, əsası gövdə qucaqlayan, 8-12 damarlı, azca dalğalı, yuxarı yarpaqları neştərvaridir. Çiçək daşıyıcısı yoğunlaşmayıbdır. Sarğı yarpaqcıqları 10-12 ədəd, geniş və neştərvaridir. Dildik çiçəkləri parlaq sarıdır. Baytarlıq təbabəti kafedrasının, Memarlıq və Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin və s. kimi ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V,VI-VI,VII. Mezofit. Coğrafi tipi: Kiçik Asiya. Yayılması: Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Balkan-Kiçik Asiya

Sofiya dekuranı - *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl. Budaqlı gövdəsi 15-70 sm uzunluqdadır. Yarpaqları iki-üç qat lələkvəri bölünmüş, dar və ya sapvəri paycıqlıdır. Salxımı çoxçiçəklidir. Ləçəkləri sarı və pazvaridir. Buynuz düz və incə olub, ucu azca əyridir. Universitet şəhərciyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V-VIII. Kseromezofit. Coğrafi tipi: Paleoarktik. Yayılması: Bütün Azərb. Ümumi yayılması: Avropa, Hindistan, Tibet, Çin, Monqolistan.

Şərq konringiası - *Conringia orientalis* (L.) Dumort. Gövdəsi 20-70 sm hündürlüyündə, göy bitkidir. Yarpaqları gövdəni qucaqlayan, uzunsov-elliptikdir. Ləçəkləri solğun sarı və damarsızdır. Buynuz 4 tilli, hər tayı güclü damarlıdır. Magistratura Mərkəzinin, Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V-VII. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi-İran-Turan. Yayılması: BQ, KQ, Naxçıvan düzənlik, dağlıq. Ümumi yayılması: Kiçik Asiya, İran.

Şəkil 7. *Conringia orientalis*

İrio şüvərəni - *Sisymbrium irio* L. Gövdəsi adətən az budaqlı, 10-60 sm hündürlükdə və çılpaq bitkidir. Yarpaqları qayıqşəkilli bölümlü və dişcikli paycıqlı, yuxarıdakılar daha iridir. Ləçəkləri sarıdır. Buynuz incə, azca əyri, çılpaq və şırımlıdır.

Universitet şəhərciyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. IV,V-V,VII. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi. Yayılması: Lənkəran, Diabar, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Avropa, Aralıq dənizi.

Bozalaq kardariya - *Cardaria draba* (L.) Desv. Çoxillik, boyu 25-30 sm, yarpaqları geniş və ovalşəkilli olub, ucları sivri və kənarları dişlidir. Alt yarpaqlar saplaqlı, gövdə yarpaqları oturaq uzunsov elliptik və dişcikli olub, gövdəni qucaqlayandır. Çiçək yanlığı qalxanvəri və çox budaqlanıdır. Çiçəkləri ağdır. Baytarlıq təbabəti, Magistratura Mərkəzinin, Beynəlxalq

münasibətlər və hüquq fakültəsinin ərazilərində rast gəlinir. Ç.və m. (IV) V-VI. Kseromezofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Balkan-Kiçik Asiya, Aralıq dənizi, İran.

Şəkil 8. *Cardaria draba*

Qalxanlı isitməotu - *Erysimum cuspidatum* (Bieb.) DC. Gövdəsi 20-70 sm hündürlükdə bitkidir. Yarpaqları uzunsov neştərvari, alt yarpaqları liraşəkili, orta yarpaqları iti-dişikli, üst yarpaqları oturaq və bığcıqlıdır. Bitki bütünlüklə tükcüklüdür. Ləçəkləri sarıdır. Baytarlıq təbabəti, Magistratura Mərkəzinin, Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V,VI-VI,VIII. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Şərqi Aralıq dənizi. Yayılması: BQ, Diabar, Lənkəran, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Balkan-Kiçik Asiya, Avropa, İran.

Şəkil 9. *Erysimum cuspidatum*

Qovuqlu bozalaq - *Lepidium vesicarium* L. Gövdəsi çılpaq və budaqlıdır.

Şəkil 10. *Lepidium vesicarium*

Aşağı yarpaqları iki-üç qat lələkvari bölümlü, xətti neştərvari paycıqlı, orta yarpaqları lələkvari bölümlü, xətti neştərvari paycıqlı, yuxarı yarpaqları lələkvari bölümlü, qısa cod tükvari paycıqlıdır. Ləçəkləri ağ və qısa ensiz dırnaqcıqlıdır. Buynuzcuq meyvə rombik-yumurtavaridir. Baytarlıq təbabəti kafedrasının ətrafında yayılmışdır. Ç. və m. V, VI-VI, VII. Mezofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi. Yayılması: BQ, KQ, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Bütün Avropa.

Hüye yarıqnotu - *Thlaspi huetii* Boiss. Hündürlüyü 15-40 sm olub, budaqlıdır. Yarpaqları oyuqlu dişcikli, gövdə yarpaqları gövdəni qucaqlayandır. Ləçəkləri ağdır. Buynuzcuq meyvə dairəvi və ensiz qanadlıdır. Baytarlıq təbabəti kafedrasının ətrafında yayılmışdır. Ç. və m. V-VI. Mezofit. Coğrafi tipi: Atropatan. Yayılması: Lənkəran, Diabar, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: Avropa, İran.

Şəkil 11. *Thlaspi huetii*

Ağımtıl tərə - *Chenopodium album* L. Hündürlüyü 20-70 sm, budaqlı, yarpaqları saplaqlı, üçbucaq şəkilli və ya neştərvari, bəzən 3 paylı, iki tərəfi və ya alt üzü ağ un örtüklüdür. Örtük silinəndir. Çiçək topacıqları, süpürgələrdə birləşmiş sünbülşəkilli çiçək topalarında yerləşibdir. Yabani tərəvəz kimi istifadə edilir. Baytarlıq təbabəti kafedrasının ətrafında yayılmışdır. Ç. və m. V-IX. Kseromezofit. Coğrafi tipi: Kosmopolit. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Kosmopolit.

Orta cincilim - *Stellaria media* (L.) Vill. Gövdəsi zəif, 10-30 sm uzunluqda, yarpaqları qarşılıqlı, yumurtavari, yuxarıdakı yarpaqlar oturaq, aşağıdakılar novvari saplaqlıdır. Çiçək qrupu yalançı dixotomik budaqlanan, kasa yarpaqları ləçəklərə bərabərdir. Erkəkciyələri 3-5 (nadirən 10 və ya olmur) ədəddir. Qutucuq yumurtavari və ya uzunsovdur. Təbiətsünaslıq və kəd təsərrüfatı fakültəsinin həyətəni ərazisində təbii ehtiyatı çoxdur. Ç. və m. IV-IX. Kserofit. Coğrafi tipi: Paleoarktik. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Orta Avropa, Balkan-Kiçik Asiya, Yaponiya-Çin.

Çəngəli paxladən - *Astragalus tribuloides* Delile. Gövdəsi 2-12 sm hündürlükdə, yarpaqları 5-8 cüt kiçik, elliptik, bəzən neştərvəri küt və ya iti dişikli, yarpaqaltlıqları neştərvəri, kənarları ağ kirpikciklidir. Çiçəkləri oturaq və 3-6 ədəd olub, başcıqda toplanıbdır. Tacı çəhrayıdır. Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin ərazilərində rast gəlinir. Yem bitkisidir. Ç. və m. IV-V. Kserofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi-İran-Turan. Yayılması: Qobustan-Abşeron, Kür-Araz ovalığı, Naxçıvan. Ümumi yayılması: İran, Ərəbistan, Hindistan, Misir.

Buyuzlu qurdot - *Lotus corniculatus* L. Çoxillik, gövdəsi zəif, incə və 20-40 sm uzunluqda, sıx budaqlanan bitkidir. Aşağı yarpaqcıqları yumurtavari və ya neştərvəri, çəpinə, yuxarıdakılar tərs yumurta-varidir. Çiçək qrupunun saplağı yarpaqdan xeyli uzundur. Tacı sarıdır. Qayıqcıq düzbucaq şəklində qatlanıbdır. Kitabxana və Kanservatoriya fakültəsinin ətrafında rast gəlinir. Ç. və m. V-VI;VI-VIII. Mezofit. Coğrafi tipi: Qərbi Paleoarktik. Yayılması: BQ, KQ, Lənkəran Diabar, Naxçıvan dağlıq, yüksək dağlıq. Ümumi yayılması: Avropa, Aralıq dənizi.

Əkin qarayoncası - *Medicago sativa* L. Çoxillik, gövdəsi 20-80 sm uzunluqda, sıx yarpaqlı bitkidir. Yarpaqları uzunsov yumurtavaridən xəttiyə qədər dəyişir.

Çiçək qrupu qısalmış, ovalşəkili olub 5-30 çiçəklidir. Ləçəkləri bənövşəyidir. Paxlası 2-4 dəfə burulmuş, çılpaq və ya yumşaq tükcüklüdür. Qiymətli yem bitkisidir. Təbiətsünaslıq və kəd təsərrüfatı fakültəsinin həyətəni ərazisində təbii ehtiyatı çoxdur. Ç. və m. V-VII. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Ön Asiya. Yayılması: Azərbaycan. Ümumi yayılması: Avropa, Amerika.

Çöl sarmaşığı - *Convolvulus arvensis* L. Sürünən və dırmanan, 2-3 m uzunluğunda çoxillik ot bitkisidir. Budaqları tüksüz və ya zəif tüklüdür. Yarpaqları üçbucaq-yumurtavari, ürəkvari-oxvaridir. Yarımçətiri 1-3 çiçəklidir. Çiçəkləri yarpaq qoltuğunda yerləşir. Çiçəkləri ağ və ya çəhrayımtıl-ağ olub, çəhrayı zolaqlıdır. Universitet şəhərçiyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V-IX. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Qərbi Paleoarktik. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Bütün Yer kürəsi.

Çəmən yoncası - *Trifolium pratense* L. Çoxillik, 5-40 sm hündürlükdə, yarpaqaltlıqları yumurtavari və kənarları kirpik-ciklidir. Yarpaqcıqları yumurtavari, tərs yumurta-vəri və ya elliptik ucu küt və ya oyuqludur. Yarpaqcıqlar üzərində yarımay şəklində ləkə vardır. Başcıq girdə yumurtavaridir. Tacı tünd qırmızı, açıq qırmızı və ya çəhrayıdır. Təbiətsünaslıq və kəd təsərrüfatı fakültəsinin həyətəni ərazisində təbii ehtiyatı çoxdur. Ç. və m. V-VII. Mezofit. Coğrafi tipi: Qərbi Paleoarktik. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Avropa, Balkan-Kiçik Asiya.

Şəkil 12. *Trifolium pratense*

Çöl qaymaqçıçəyi - *Ranunculus arvensis* L. Hündürlüyü 10-40 sm, gövdəsi budaqlanan, alt yarpaqları uzunsov tərs yumurtavari, əsası pazvari 3 bölümlü, 3 paylı, qalanları əsasına qədər 3 parçalı, seqmentlər pazvari- neştərvəri, yuxarısı 2-3 dişikli və ya 2-3 xətti və ya neştərvəri paylara parçalanmışdır. Nektarlığı açıq sarıdır. Universitet şəhərciyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç.və m. V-VII. Mezofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi-İran-Turan. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Balkan-Kiçik Asiya, Avropa, İran.

Dərman xəşəmbülü - *Melilotus officinalis* (L.) Pall. İkillik, 50-150 sm ucalığında, yarpaqları tərs yumurtavari-lansetvari və kənarları dişiklidir. Yarpaqaltlığı cod, xətti və tamdır. Çiçəkləri sonradan sürətlə qısalan sıx salxımdadır. Paxlası çılpaq və çəpinə qırıqlıdır. Universitet şəhərciyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V-VI; VI-IX. Mezofit. Coğrafi tipi: Qərbi Paleoarktik. Yayılması: Bütün Azərbaycan.

Şəkil 13. *Melilotus officinalis*

Gövdəni qucaqlamışyarpaq dalmaz - *Lamium amplexicaule* L. Gövdəsi çox saylı, qısa yumşaq tükcüklü və 10-20 sm hündürlükdədir. Yarpaqları girdə-ürəkvari, dişikli, yuxarıdakılar oturaq, böyrəkvari əsası yarım gövdəqucaqlayan və dərin dişiklidir. Çiçək köbəsi 6-10 çiçəklidir. Kasacıq xovludur. Tacı qırmızımtıl və uzun incə boruludur.

Universitet şəhərciyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. IV,V-V,VI. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Qərbi Paleoarktik. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Orta Avropa, Kiçik Asiya, İran, Yaponiya.

Şəkil 14. *Lamium amplexicaule*

Qumlaq yoncası - *Trifolium arvense* L. Birillik, gövdəsi 5-30 sm hündür-lükdə və dağınıq tükcüklüdür. Yarpaqaltlıqları neştərvari və ya bizvaridir. Yarpaqcıqları xətti olub ucu dişciklidir. Başığı girdədir. Kasacığın dişciyi sıx yumşaq tükcüklü olub tacdan xeyli hündürdür.

Universitet şəhərçiyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. V, VII-VI, VIII. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Qərbi Paleoarktik. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Avropa, Sibir, Uzaq Şərç.

Adi güləsovu - *Marrubium vulgare* L. Gövdəsi 60 sm hündür-lükdə, budaq-lanan və ağ yunvari tükcüklüdür.

Aşağı yarpaqları girdə və ya geniş yumurtavari dişikli və uzun saplaqlı, yuxarıdakı yarpaqları yumurtavari, pazvari və aşağı əyilmişdir. Dəstə çox çiçəklidir. Tacı ağ, üst dodaq alt dodağa bərabər və ya qısadır. Universitet şəhərçiyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. IV-VII. Mezofit. Coğrafi tipi: Avropa-Aralıq dənizi-İran-Turan. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Orta Avropa, Balkan-Kiçik Asiya, İran.

Qumluq lələsi - *Papaver arenarium* Bieb. Hündür-lüyü 10-40 sm, budaqlı, yarpaqları 2-3 qat lələkvari parçalı, uzunsov-xətti və ya xətti, küt paycıqlı və tükcüklüdür. Qönçələri iki qısa buynuzcuqludur. Ləçəkləri parlaq qırmızı və əsası iri qara ləkəlidir. Qutucuq tərs konusvari-sancaqvaridir.

Baytarlıq təbabəti, Magistratura Mərkəzinin, Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin ərazilərində rast gəlinir. Ç.və m.V-VI. Kserofit. Coğrafi tipi: Şərqi Zaqafqaziya. Yayılması: KQ, Lənkəran, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: İran.

Əyrim romeriya - *Roemeria refracta* DC. Gövdəsi 30-40 sm hündür-lükdə, yarpaqları 2-3 qat lələkvari parçalı, uzunsov və ya xətti küt paycıqlıdır. Ləçəkləri açıq qırmızı və əsası qara ləkəlidir.

Şəkil 15. *Roemeria refracta*

Baytarlıq təbabəti, Magistratura Mərkəzinin, Beynəlxalq münasibətlər və hüquq fakültəsinin ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m.V-VI. Kserofit. Coğrafi tipi: İran-Turan. Yayılması: Kür-Araz, Diabar, Naxçıvan dağlıq. Ümumi yayılması: İran.

Qum qırxbuğumu - *Polygonum arenarium* Waldst. & Kit. Gövdəsi dağılmış budaqlı, yerə sərilmə, incə 15-30 sm uzunluğunda bitkidir. Yarpaqları xətti-neştərvari və tək damarlıdır. Çiçəkləri 1-3 olub, seyrək və gödək fırça əmələ gətirir. Çiçək yanlığı ağımtıl və ya solğun bənövşəyidir. Universitet şəhərçiyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç. və m. VI-X. Mezokserofit. Coğrafi tipi: Pontik. Ümumi yayılması: Orta Avropa, Balkan-Kiçik Asiya.

İri bağayarpağı - *Plantago major* L. Hündür-lüyü 15-40 sm, uzun saplaqlı və yaşıl yarpaqlı bitkidir. Yarpaqları dairəvi və kənarları bütövdür. Qonur və xırda çiçəkləri sünbülşəkillidir.

Universitet şəhərciyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç.və m. V,IX-VI,X. Mezofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi-Turan. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Avropa, Balkan-Kiçik Asiya, Hind.-Himalay, İran.

Çöl qaymağcıəyi - *Ranunculus arvensis* L. Hündürlüyü 10-40 sm, gövdəsi budaqlanan, alt yarpaqları uzunsov tərs yumurtavari, əsası pazvari 3 bölümlü, 3 paylı, qalanları əsasına qədər 3 parçalı, seqmentlər pazvari-neştərvəri, yuxarısı 2-3 dişikli və ya 2-3 xətti və ya neştərvəri paylara parçalanmışdır. Nektarlığı açıq sarıdır. Əsas bina (1-ci korpus) və Universitet şəhərciyi ərazisinin bir çox ərazilərində rast gəlinir. Ç.və m. V-VII. Mezofit. Coğrafi tipi: Aralıq dənizi-İran-Turan. Yayılması: Bütün Azərbaycan. Ümumi yayılması: Balkan-Kiçik Asiya, Avropa, İran.

Beləliklə, yuxarıda qeyd edilən bitkilər Naxçıvan Dövlət Universiteti şəhərciyi ərazisinin bitkiliyini tam əks etdirmir. Gələcək tədqiqatlarımızda kompleks tədqiqat işlərinin aparılması məqsədəuyğun hesab edilir.

Nəticə

Aparılan tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti şəhərciyi ərazisində yayılan bitkilər 25 fəsilənin 63 cinsinə aid 74 növlə təmsil olunur. Tədqiq olunan bəzi növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri, ekoloji qrupları və coğrafi areal sinifləri öyrənilmişdir.

Ədəbiyyat

1. Abutalıbov, M., Hacıyev, V., İsayev, Y., Səfərov, İ., Xəlilov, Ə. (1975). Naxçıvan MR-də bitki örtüyü və onun xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti. Naxçıvan MR-50, Bakı: Elm, s.213-229.
2. Əsgərov, A. (2011). Azərbaycan florasının konspekti. Bakı, Elm, 202. s.
3. Nəbiyeva, F. (2010). Arid ərazilərin florası və səhrələşmə (Kür-Araz ovalığı, Arazboyu düzənliklər). Naxçıvan: Tusi, 240 s.
4. Flora SSSR. (1934-1967). B 30-x t. T. 13, M.-L.: Izd. AN SSSR. 918 s.
5. Grossgeym, A. (1952). Flora Qafqaza. T.V. Izd. AH SSSR. M.L., 455 s.
6. Flora Azerbayjana. (1950-1961). Bakı, TT. I-VIII, Izd. AN Azerb. SSR. 575 s.
7. Prilipko, L. (1939). Rastitelnye otnosheniya v Nakhchivanskoy ASSR. Bakı: Iz-vo. Az. FAN, t.7, 196 s.
8. Cherepanov, S. (1995). Sosydistye rasteniya Rassii i sopredelnykh gosydarstv (v predelakh byvshego SSSR). S.Peterburg: Mir i semya-95, 990 s.
9. Talıbov, T. (2003). Naxçıvan MR-in flora biomüxtəlifliyi, onun səmərəli istifadəsi və qorunması. Biol.elm.dok. ... diss. avtoref. Bakı, 63 s.
10. İbrahimov, Ə. (1993). Naxçıvan MR-ın təbii otlarlarının fitosenoloji tədqiqi. "Bitki aləmi: ehtiyat mənbələri". Elmi-təcrübi konfr. mater. Naxçıvan, 23 s.
11. Qənbərov, D., Məmmədova, L. (2022). Naxçıvan Dövlət Universiteti şəhərciyi ərazi florasının taksonomik tərkibi. Müasir Təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Gəncə Dövlət Universiteti, s.18-23.
12. Ganbarov, D., Babayeva, F., Mammadova, L. (2021). Early spring flora of the Nakhchivan State University campus. International Journal of Botany Studies. ISSN: 2455-541X; Impact Factor: RJIF 5.12, p.48-50.
13. Hacıyev, V., Prilipko, L. (1981). Naxçıvançay hövzəsinin yüksək dağ bitki örtüyünün xarakteristikası. Naxçıvan MSSR-in florası, bitki örtüyü və faydalı bitkiləri. Bakı: Elm, s.101-116.

Göndərilib: 13.11.2022

Qəbul edilib: 01.01.2023

DOI: <https://doi.org/10.36719/2707-1146/28/27-33>

Hüseyn Məhəmməd oğlu Novruzov

Naxçıvan Dövlət Universiteti

dissertant

esger.novruz.1986@gmail.com

Həbib Təyyar oğlu Hüseynov

Naxçıvan Dövlət Universiteti

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

huseynovhebib@ndu.edu.az

**NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA YAYILMIŞ *PASSERIFORMES*
DƏSTƏSİNİN QARANQUŞLAR (*HİRUNDİNİDAE*) VƏ TORAĞAYLAR (*ALAUDİDAE*)
FƏSİLƏSİNƏ DAXİL OLAN QUŞLARIN AUTEKOLOGİYASI**

Xülasə

Naxçıvan MR-də *Passeriformes* dəstəsinin qaranquşlar və torağaylar fəsiləsinə daxil olan quşların autekologiyası mövzusunda aparılan tədqiqat işi faunistik baxımdan böyük əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqat işinin gedişi müasir metodikadan istifadə edilərək ədəbiyyat materialları əsasında qaranquşların və torağayların növ tərkibi dəqiqləşdirilmişdir. Bundan sonra həmin quşların köçmə ardıcılığı, yayılma arealı, yuva qoyması və s. öyrənilmişdir. Bunun da Naxçıvanın ornitofaunasının öyrənilməsində böyük faydası vardır.

Bundan başqa tədqiqat işinin müsbət cəhətlərindən biri də hər iki fəsiləyə daxil olan quşların gəlib-getmə vaxtlarının dəqiq müəyyən edilməsidir. O, cümlədən oturaq quşların həyat tərzi, regiondaxili yerdəyişmələri, qidalanması, yumurtaqoyma ardıcılığının öyrənilməsi tədqirəlayiqdir.

Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu ərazidə qaranquşların 4 növü, torağayların isə 8 növü yayılmışdır. Qaranquşların hamısı köçəri həyat tərzi keçirir. Torəğayların isə 5 növü oturaq, 3 növü yuvalayandır.

Açar sözlər: növ tərkibi, həyat tərzi, autekologiya, yayılma arealı, yuva qoyması

Huseyn Mahammad Novruzov

Nakhchivan State University

dissertatist

esger.novruz.1986@gmail.com

Habib Tayyar Huseynov

Nakhchivan State University

PhD in biology

huseynovhebib@ndu.edu.az

**Autecology of birds belonging to swallows and larks of passeriformes order distributed
in the land of Nakhchivan Autonomous Republic**

Abstract

The research case on the autecology of the swallows and larks of the Passeriformes order in Autonomous republic of great importance from the faunistic point of side The course of the research work was carried out using modern methodology, and the species composition of swallows and larks was specified based on literature materials. After that, the migration sequence, distribution area, nesting, etc. of those birds has been studied. This is also has important benefit in the study of the bird fauna of Nakhchivan. In addition, one of the positive aspects of the research work is the exact determination of the arrival and departure times of the birds included in both seasons. In addition, the study of the lifestyle of sedentary birds, intra-regional movements, feeding, and the sequence of egg-laying is commendable.

As a result of the research, it was found that 4 species of swallows and 8 species of larks are common in this area. All swallows lead a nomadic lifestyle. 5 species of larks are sedentary and 3 species are nesting.

Keywords: *species composition, lifestyle, autecology, distribution area, nesting*

Giriş

Təbiətdə yayılmış onurğalı heyvanların geniş dairəsini təşkil edən quşlar təbiətin ümumi iqtisadiyyatında, maddələrin bioloji dövründə və xalq təsərrüfatında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Həmçinin insanın həyatında quşlar çox böyük elmi, estetik və tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır.

Onurğalı heyvanlar qrupuna daxil olan quşlar təbiətdə aktiv rol oynamaqla bərabər insanların həyatında ovçuluq əhəmiyyəti kəsb etməklə yanaşı, həmçinin ev quşları cinslərinin meydana gəlməsində də başlıca rol oynamışlar (Mustafayev, 2005: 485-490).

Bütün ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda həmçinin Naxçıvanda quşların qorunması üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir ki, onlardan da ən əhəmiyyətli qoruq və yasaqlıqların yaradılması olmuşdur. Bu cəhətdən 1969-cu ildə yaradılan Ordubad-Culfa yasaqlığı 40 min hektar sahəni əhatə edərək nadir məməli heyvanlarla yanaşı bəzi quşların o cümlədən, meşə və yaşıllıq quşlarının saxlanması və çoxaldılmasında mühüm rol oynamışdır. 2003-cü ildə Ümumillər liderimiz H.Əliyevin verdiyi sərəncam əsasında həmin yasaqlıq Ordubad Milli Parkına çevrilərək səlahiyyətini bir qədər də artırmışdır.

2004-cü ildə 3139 hektar ərazini əhatə edən Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır ki, bunun da əsas hissəsini Biçənək meşəsi təşkil edir. Təbiət qoruğunun ərazisində 110 növ bitki, 45 heyvan növü qorunur ki onların da bir neçəsi meşə və yaşıllıq quşlarına aiddir. Hazırda nadir dentrofil quşlardan sayılan Avropa Tüviyi Azərbaycan ərazisində tamamilə itmək təhlükəsi qarşısında qalmışdır. Şahbuz qoruğunda həmçinin sərçəkimilər və iri yırtıcı quşların artıb-çoxalması üçün əlverişli şərait yaranmışdır.

Əldə etdiyimiz ədəbiyyat materialları və apardığımız uzun müddətli müşahidələr göstərir ki, vaxtilə Arazboyudüzənlik ov quşları ilə yanaşı, sərçəkimilərin də artıb-çoxalması üçün əlverişli şəraitə malik olmuşdur (Novruzov, 1990: 86-88). Lakin son vaxtlar dünyanın hər yerində olduğu kimi Naxçıvanda da aparılan təsərrüfat tədbirləri, binalar və yollar salınması quşlar və digər heyvanların yaşayış şəraitinin pisləşməsinə gətirib çıxarmışdır ki, bu da onların növ tərkibinin və saylarının kəskin şəkildə azalmasına səbəb olmuşdur. Lakin təqdirəlayiq haldır ki, 2005-ci ildə 9 min 118 hektar sahədə yaradılan Arazboyu Dövlət Təbiət yasaqlığı bitki və heyvanlar aləminin, o cümlədən quş faunasının qorunmasında müstəsna əhəmiyyətə malik olmuşdur.

Arazboyudüzənliklərlə yanaşı 2300-2400 metr yüksəkliyədək dağ yamaclarında, suayrıclarında yayılmış kollar təxminən Muxtar Respublikada 5000 hektardan artıq sahəni əhatə edib, sıx örtük təşkil edir ki, burada sərçəkimilərin dağ növləri üstünlük təşkil edir. Bəzən bu kollar üzərində onlarla kiçik quşların yuvasına rast gəlmək olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, 1970-ci illərdən başlayaraq Naxçıvan ərazisində bir sıra suni su anbarları yaradılmışdır ki, bu da su-bataqlıq quşlarının yayılmasına əlverişli imkan yaratmışdır. Bunlara "Araz, Arpaçay, Sirab, Uzunoba, Vayxır" və başqalarını göstərə bilərik. Xüsusilə Araz su anbarı su quşlarının yayılmasında əlverişli mövqeyə malikdir. Burada qazkimilər, ördəkkimilər və cüllütkimilər daha çox üstünlüyə malikdir. Xüsusilə quşların köçmə dövründə həmin su hövzələrində quşların miqdarı bir neçə dəfə artır (Novruzov, Hüseynov, 2017: 240-264).

Müasir quşların öyrənilmə tarixi Azərbaycanda olduğu kimi Naxçıvanda da 3 əsas dövrə ayrılı bilər (Novruzov, 2000: 44-46).

Birinci dövr. Uzaq keçmişdən XV əsrə qədərki illəri əhatə edir. O, dövrdə Naxçıvanın quşlarına dair tədqiqat işləri aparılmamışdır. Quşlara aid məlumatlar isə tarixi sənədlərdə və bədii ədəbiyyatda dağınıq halda verilmişdir.

İkinci dövr. XV əsrdən XX əsrin ortalarına qədərki illəri əhatə edir. O, dövrün yüksək xüsusiyyəti quşlar haqqında elmi dəlillərin zooloji ədəbiyyata daxil edilməsidir ki, bu da Qafqazın, İranın və başqa ölkələrin ədəbiyyatında öz əksini tapır. XIX əsrin ortalarında Qafqazın, o cümlədən

Naxçıvanın faunasının öyrənilməsinə bir qədər diqqət artırılır. Bu da Qafqazın ornitofaunasının öyrənilməsinə həsr edilmiş əsərlərdə öz əksini tapmışdır (Novruzov, 2000: 68-70).

Üçüncü dövr. XX əsrin ortalarından başlamış indiyə qədərki vaxtı əhatə edir. Bu dövr üçün səciyyəvi əlamət ornitofaunanın kəmiyyət göstəriciləri hesab edilə bilər. Bu dövrdə Azərbaycanda olduğu kimi Naxçıvanda da quş növləri qismən dəqiqləşdirilmiş, bir sıra növün yayılması və yaşayış tərzini ətraflı öyrənilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ornitofaunası 1955-1957-ci illərdə A.İ.Xanməmmədov tərəfindən tədqiq edilmiş və dəyərli məlumatlar toplanmışdır (Xanməmmədov, 1960: 23). Tədqiqat işi Muxtar Respublikanın müxtəlif bölgələ-rində aparılmış və 190 növ quşun yayıldığı müəyyənləşdirilmişdir.

Muxtar Respublikada quş faunasının öyrənilməsinə dair sonrakı tədqiqatlar 1978-2000-ci illərdə H.M.Novruzov tərəfindən aparılmış, əlavə olaraq burada 28 növ quşun yayıldığını aşkar etmişdir. Həmçinin bu quşların biotopu, yazda gəlmə və payızda köçüb getmə vaxtları dəqiqləşdirilmişdir ki, bunların da əksəriyyəti limnodofil və qismən dentrofil qrupa daxildir. Həmin quşların bəzilərinin çoxalma biologiyası, arealı, lələkdəyişməsi, autekologiyası, köçmə ardıcılığı və s. ətraflı öyrənilmişdir (Novruzov, 1978: 62-65; Novruzov, 2006: 77-78; Novruzov, 2009: 75-76; Mustafayev, Novruzov, 2005: 485-490). 2000-ci ildən başlayaraq AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun elmi əməkdaşı A.Məmmədov ornitofaunanın öyrənilməsinə dair daha geniş tədqiqat işləri aparmış və ərazidə yeni növlərin yayıldığını aşkar etməklə yanaşı onların yaşadığı biotopları müəyyənləşdirməklə biologiyasına dair keyfi material toplamışdır.

A.F.Məmmədov 2000-2016-cı illərdə apardığı tədqiqat işləri nəticəsində regiondan həm Azərbaycan, həm də MR ərazisinin ornitofaunası üçün yeni növlər müəyyənləşdirmişdir (Məmmədov, 2010: 120-126). Müasir nomenklaturaya əsasən bu növlərin sistemik strukturu dəqiqləşdirilmiş, reproduksiya Beləliklə, Muxtar Respublikanın ornitofaunasında 18 dəstə, 51 fəsilə, 142 cins və 254 növün olduğu müəyyənləşdirilmişdir (Məmmədov, 2014: 69-74, Novruzov, 2009: 75-76).

Tədqiqatın material və metodikası

Passeriformes dəstəsinə daxil olan qaranquşlar və torağayları öyrənmək üçün ərazi əsasən bizim tərəfimizdən aşağıdakı landşaftlara ayrılmış, işin material və metodikası müəyyənləşdirilmişdir.

1. Arazboyu düzənliklər

2. Dağətəyi kolluqlar

Göstərilən landşaftlarda rast gəlinən qaranquş və torağayların yaşayış tərzini, tapılan yuvaların necə yerləşməsi, yuvanın materialı, yuvanın qoyulma hündürlüyü və s. öyrənilməlidir. Həmçinin, Muxtar Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında düzənlik və kolluqlarda qoyulan yumurtalar mərhələlərlə qeyd edilməlidir.

Kürtyatmanı öyrənmək üçün vaxtaşırı müşahidələr aparmalı və hansı növün nə qədər kürt yatması dəqiqləşdirilməlidir. Həmçinin, yumurtadan çıxan balanın yuvada qalma müddəti və yemlənməsi müəyyən edilməlidir. Əldə edilmiş bəzi quşların kütləsi və ölçüləri müəyyən edildikdən sonra mövcud təyinat kitabları əsasında quşun növü təyin edilməlidir. Quşun növünü təyin etmək üçün ondan aşağıdakı ölçülər götürülməlidir. Qanadın, dimdiyin və pəncə lüləsinin uzunluğu. Ölçülər götürüldükdən sonra təyinat kitablarının köməyi ilə quşun növü təyin edilir. Təbiətdə isə quşları müəyyən etmək üçün Azərbaycanda və xaricdə tərtib edilmiş kitabların rəngli şəkillərindən istifadə edilməlidir (Mustafayev, 2005: 442).

Azərbaycanın "Qırmızı kitab"ına daxil edilmiş quş növlərini təbiətdə tanımaq və canlı vəziyyətdə öyrənmək üçün Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının "Qırmızı kitab"ından istifadə edilməlidir. Bütün bunlarla yanaşı qaranquşlar və torağaylar fəsiləsinə daxil olan quşların hər birinin daimi və köçəri olduğu müəyyənləşməlidir. Bunun üçün həmin quşların gəlib-getmə vaxtları dəqiq qeyd edilməlidir. Hər bir növün fəsil dəyişkənliyini öyrənməklə yanaşı müşahidə aparılan ərazilərdə onların sıxlığının müəyyən edilməsi vacib şərtlərdən sayılmalıdır.

İşin aparılma metodikasını tərtib edərkən kolluqlarda yaşayan quşların qidalanması ədəbiyyat materialları əsasında öyrənilməyə yönəlməlidir. Bu məqsədlə kürtyatmadan sonra yumurtadan çıxan balanın yemlənməsi onun boğazına ip bağlamaqla qidası öyrənilməli və ya valideyn quş yem gətirərkən gözlə görünən müşahidələrə görə yemin tərkibi təyin olunmalıdır.

Qaranquşlar və torağaylar fəsiləsinə daxil olan quşların növ tərkibi və autekologiyası aşağıda verilir.

1. Sahil qaranquşu – *Riparia riparia* Linn
2. Dağ (qaya) qaranquşu – *Ptuonoproqne rupestris* Scop
3. Kənd qaranquşu – *Hirundo rustica* Linn
4. Şəhər qaranquşu – *Delichron urbica* Linn
5. Kiçik torağay – *Calandrella cinerea* Gm
6. Boz torağay – *Calandrella rufescens* Vieillot
7. Çöl torağayı – *Melanocrupha calandra* Linn
8. İkişallı torağay – *Melanocorupha bimaculata* Menetr
9. Buynuzlu torağay – *Eremophila alpestris* Linn
10. Kəkilli torağay – *Qalerida cristata* Linn
11. Meşə torağayı – *Jululla arborea* Linn
12. Tarla torağayı – *Alauda arvensis* Linn

Yuxarıda siyahıya nəzər saldıqda aydın olur ki, Naxçıvanda qaranquşlar fəsiləsinin 4 növü, torağaylar fəsiləsinin isə 8 növü yayılmışdır (Azərbaycan faunasının taksonomik spektri, 2021: 144).

1. Sahil qaranquşu-*Riparia riparia* Linn.

Politipik növdür. Naxçıvan faunasına nominal yarımnövü (*R.r.riparia*) daxildir. Geniş yayılmışdır. Növün arealı Qərbi Avropa, Şimal-Qərbi Afrika və Şimali Amerikada yerləşir. Qışda Amerikanın və Asiyanın cənubuna köçür. Naxçıvanda yuvalayan quşdur. Çünki, yalnız çoxalma dövründə görünür, sonra köçüb gedir.

Muxtar Respublikada Araz kənarı düzənlikdə və dağların orta qurşağında iri və xırda çayların, o cümlədən suvarma məqsədilə çəkilmiş kanalların ətrafında yayılmışdır. Martın ortalarında gəlir (12.03.2021) sentyabrın axırında və oktyabrın əvvəllərində köçüb gedirlər. Koloniya halında çay sahili yarpaqlarda və çay vadilərində yeraltı yuvalar qazırlar. Hər koloniyada 80-100 yuva olur. Hazırlanmış yuvaya aprelin axırında, mayın əvvəllərində yumurta qoyub kürt yatırırlar.

2. Dağ (qaya) qaranquşu-*Ptuonoproqne rupestris* Scop.

Monotipik növdür. Arealı Cənubi Avropanın dağları, Şimal-Qərbi Afrika, Asiya və Hindistanın şimal-qərbində yerləşir. Qışda Ərəbistan yarımadasının cənubuna və Şimali Afrikaya köçür. Naxçıvanda yuvalayan quş sayıla bilər. Aprelin ortalarında gəlib orta dağ qurşağında özlərinə məskən salır (İlandaq, Əlincə, Nəhəcir) və sıldırım qayalarda daşüstü yuva düzəldirlər. Bu quşlar da sahil qaranquşları kimi koloniya halında yuvalayırlar. Ordubad rayonunun Nüs-nüs və Yuxarı Əylis kəndləri yaxınlığında rast gəldiyimiz koloniyalarda 20-30 yuva var idi. Bu quşlar bəzən hündür tikintilərin üzərində də yuva tikirlər. 20.05.2021-ci il tarixdə Batabat yaylağında zor bulağın ətrafındakı qayalıqda rast gəldiyimiz yuvada 3 ədəd bala var idi.

Dağ qaranquşunun payız köçməsi sentyabr ayının əvvəllərinə təsadüf edir. Sentyabrın 10-dan sonra bu quş ərazinin heç bir yerində müşahidə olunmur.

3. Kənd qaranquşu-*Hirundo rustica* Linn.

Politipik növdür. Naxçıvan faunasına nominal yarımnövü (*H.r.rustica*) daxildir. Geniş yayılmışdır. Arealı Qərbi Avropa, Şimali Afrika, Asiya və Şimali Amerikada yerləşir. Qışda Asiyanın cənubuna və Afrikaya köçür. Naxçıvanda yuvalayan quşdur. Çünki, yalnız çoxalma dövründə müşahidə olunur. Sonra uçub gedirlər. Muxtar Respublika ərazisinə mart ayında gəlirlər. İlk gəlişi martın 16-da qeyd edilmişdir. Araz kənarından başlamış 2000 metr yüksəkliyədək bütün kəndlərdə yayılaraq müxtəlif tikintilərdə yuva qurub çoxalırlar. Payız köçməsi sentyabrın ortasından sonunadək davam edir. Bəzən gecikən fərdlərə də təsadüf edilir. 28.10.2021-ci il tarixdə

Məzrə kəndində müşahidə apararkən elektrik məftillərinin üzərində 12 ədəd kənd qaranquşuna rast gəldik.

4. Şəhər qaranquşu – *Delichon urbica* Linn.

Politipik növdür. Naxçıvan faunasına nominal yarımnoyü (*D.u.urbica*) daxildir. Geniş yayılmışdır. Arealı Qərbi Avropa, Şimali Afrika və Asiyada yerləşir. Qışda Afrika və Cənubi Asiyaya köçür. Naxçıvanda yuvalayan quşdur. Çoxalma dövrünü keçirdikdən sonra köçüb gedirlər. Muxtar Respublika ərazisinə aprelin əvvəlində gəlib dağətəyi kəndlərdə məskən salırlar. Xanağa, Qazançı, Nüs-nüs, Kələki, Arpaçay ətrafında təsadüf edilir. Əsasən yarpaqlarda və tikintilərdə koloniya halında yuvalayırlar. Arpaçay kənarında 200-ə qədər yuvası olur. Çoxalma dövründən sonra avqust ayında böyümüş balalarla birlikdə şəhərlərə köçürlər. Oktyabr ayına qədər hər gün Naxçıvan şəhəri üzərində səmada bu quşları seyr etmək olur. Oktyabrın əvvəllərində bu quşlar tamamilə köçüb gedirlər.

5. Kiçik torağay - *Calandrella cinerea* Qm. Naxçıvan faunasına (*Cal. Cinerea lonqipennis*) yarımnoyü daxildir. Arealı Cənub-Qərbi Avropa, Afrikanın şimal-şərqi, cənubi Ərəbistan və Asiyada yerləşir. Qışda Avropanın cənubuna və Asiyaya köçür. Naxçıvanda oturaq quş sayıla bilər. İlin bütün fəsillərində müşahidə edilir.

Muxtar Respublikada Arazboyu bozqırlarda və yarım səhra landşaftında yayılmışdır. Şərur rayonu ərazisində sayca üstünlük təşkil edir. 13.07.2021-ci il tarixdə Böyükdüz kəndi ətrafında 1 km məsafədə 12 ədəd kiçik torağay qeyd etdim. Bu quşlar ildə 2 dəfə yumurta qoyub çoxalırlar. 12.06.2021-ci ildə Tumbul kəndi ətrafında kiçik torağayın otlar arasında qoyulmuş yuvasında 4 ədəd yumurta var idi.

6. Boz torağay – *Calandrella rufescens* Vicillot.

Politipik növdür. Naxçıvan faunasına (*Cal.rufescens pseudobaeticf*) yarımnoyü daxildir. Arealı İspaniya, Kanar adaları, Türkiyə, Əfqanıstan, Çin və Azərbaycanda yerləşir. Naxçıvanda yuvalayan quş hesab edilə bilər. Çünki çoxalma dövründə müşahidə edilir. Sonra rast gəlinmir. Yuvalama dövründə boz torağay Araz düzənliyində sayı az olan quşlardandır. 28.06.2021-ci il tarixdə Babək rayon ərazisindən təsadüfən əldə etdiyimiz ölü quşun kütləsi 22,5 q olmuşdur.

7. Çöl torağayı- *Melanocorypha calandra* Linn.

Politipik növdür. Naxçıvan faunasına nominal yarımnoyü (*M.C.calandra*) daxildir. Arealı Avropa, Şimal-Qərbi Afrika və Asiyanın Cənub-qərbində yerləşir. Qışda populyasiyaların əksəriyyəti oturaq həyat keçirir. Naxçıvanda da oturaq quşdur ilin bütün fəsillərində müşahidə edilir. Naxçıvan MR-də açıq landşaftında yarım səhra, çöl və alp qurşağında geniş yayılmışdır. Arazboyu düzənlikdə çoxsaylı quşdur. Qış fəslə tarla torağayları ilə birləşib böyük sürülər əmələ gətirirlər. Sürüdə bəzən 150-200 quş olur. Qanlı göl və Biçənək aşırımında çöl torağayına daha tez-tez rast gəlmək olur (dəniz səviyyəsindən 2500 metr yüksəklikdə). 18 aprel 2021-ci il tarixdə Nehrəm kənd ətrafında, kolları arasında tapdığımız yuvada 3 ədəd təzə yumurta var idi. 28 iyunda isə çöl torağayının qısa məsafəyə uçan 2 balasına rast gəldik.

8. İki xallı torağay - *Melanocorypha bimaculata* menetr.

Politipik növdür. Naxçıvan faunasına nominal yarımnoyü (*M.b.bimaculata*) daxildir. Arealı Orta Asiya, Cənubi Qafqaz və Hindistana qədər cənub ölkələrinə köçür. Naxçıvanda yuvalayan quş sayıla bilər, yalnız çoxalma dövründə müşahidə edilir. Muxtar Respublikada sayı azdır. Əsasən yarım səhra landşaftında təsadüf edilir. Uzunmüddətli müşahidələrimiz zamanı yalnız İlandağ ətrafında qeydə aldığımız. A.İ.Xanməmmədova görə Naxçıvan MR-də yuvalayıb nəsil verir (Xanməmmədov 1960: 23).

9. Buynuzlu torağay – *Eremophila alpestris* Linn.

Politipik növdür. Naxçıvan faunasına (*Er.alpestris pensillata*) yarımnoyü daxildir. Arealı Şimali Afrika və Kolumbiyada yerləşir. Qışda cənuba doğru miqrasiya edirlər. Naxçıvanda oturaq quş hesab edilə bilər, ilin bütün fəsillərində müşahidə edilir. Muxtar Respublikanın alp çəmənliklərində geniş yayılmışdır. Qanlıgöl, Batabat və Xoşlu yaylaqlarında adi quşlardan biridir. 15.07.2021-ci ildə Əliabad kəndi ətrafından (Naxçıvan çay kənarı) təsadüfən (ölü halda) əldə etdiyimiz erkək fərdin kütləsi 41,8 qram, toxumluqlarının ölçüsü 8-9,5x6,5-6,5 mm olmuşdur.

10. Kəkilli torağay - *Qalerida cristata*.

Politipik növdür. Naxçıvan faunasına (*Qalerida cristata subtaurica*) yarımnoyü daxildir. Arealı Qərbi Avropa, Afrikanın şimal yarısı, Türkiyədən Koreya yarımadasına qədər açıq sahələrdə geniş yayılmışdır. Qış fəslı yol kənarlarında sayca üstünlük təşkil edir. Fevral ayında bu quşlar cütlərə ayrılır, aprel ayında açıq sahədə otların arasında sadə yuva qurub 4-5 yumurta qoyurlar. 12.04.2021-ci ildə Qoşadizə kəndi ərazisində tapdığımız 2 ədəd yuvanın hər birində 4 ədəd yumurta var idi. 28.04.2021-ci ildə Qıvraq kəndindən əldə etdiyimiz kəkilli torağayın kütləsi 44,4qram olmuşdur.

11. Meşə torağayı – *Jululla arborea* Linn.

Politipik növdür. Naxçıvan faunasına (*Jululla arborea pallida*) yarımnoyü daxildir. Nöyün arealı Qərbi Afrika və Asiyada yerləşir. Qışda Avropanın cənubuna, Afrikanın şimalına və Cənub-Qərbi Asiyaya köçür. Naxçıvanda çoxalma dövründə müşahidə olunduğu üçün yuvalayan quş hesab edilə bilər. Az saylı quşlardandır. Biçənək meşəsində və dağ yamaclarında təsadüfi hallarda rast gəlmək olur. Bu quşu ilk dəfə Külüs kəndi yaxınlığında dağ yamacında müşahidə etdik (6 fərd). A.İ.Xanməmmədova görə bu quş Muxtar Respublika ərazisində yuvalayıb çoxalır (Xanməmmədov 1960: 23).

12. Tarla torağayı – *Alauda arvensis* Linn.

Politipik növdür. Naxçıvan faunasına (*Alauda arvensis cantarella* və *Alauda arvensis duleibox*) yarımnoyüləri daxildir. Geniş yayılmışdır. Nöyün arealı Avropa, Afrika dağları, İran və Əfqanıstanın şimal hissəsi, Monqulustan və Yaponiyada qışlayır. Naxçıvanda oturaq quş sayıla bilər. İlin bütün fəsillərində müşahidə edilir. Araz kənarından başlamış Alp çəmənliklərinə qədər yayılmışdır. Əsasən açıq landsaftda məskən salırlar. Qışda dağdan köçüb gələn quşların hesabına Arazboyu çöllərdə sayı xeyli artır. Bu zaman çöl torağayı ilə bərabər iri sürülər əmələ gətirirlər (150-200 quş). Aprel ayında otların arasında və kolların altında yuva qurub çoxalırlar. Aranda bu quşların ikinci dəfə çoxalmasını müşahidə etmək olur. 26.06.2021-ci il tarixdə Böyükdüz ərazisində tarla torağayının 4 yuvasını tapdıq. Həmin yuvalarda 4-5 ədəd yumurta var idi.

Tədqiqat işinin əsasını Naxçıvanın ornitofaunasına həsr edilmiş ədəbiyyatlarla tanışlıqla yanaşı ərazinin müxtəlif bölgələrində apardığımız müşahidələr zamanı əldə etdiyimiz materiallar təşkil etmişdir. Vaxtaşırı müşahidə obyektı Arazboyudüzənlik olmaqla yanaşı, arabir Naxçıvanın digər bölgələrində də olub, materiallar toplanmışdır.

Əvvəlcə Naxçıvan MR-in ərazisində yayılmış qaranquşlar və torağaylar fəsiləsinə daxil olan quşların növ tərkibini müəyyən etdikdən sonra onların fəsil dəyişkənliyi, kürt yatması, qidalanması, yuva qurması və s. haqqında gərəklı materiallar əldə edilmişdir.

Məlum olmuşdur ki, bu quşların əsas kütləsi dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəkliyədək ərazilərdə, xüsusilə Arazboyudüzənlikdə müxtəlif landsaftlarda məskən salırlar.

Naxçıvanda qaranquşlar fəsiləsinin 4 nöyü yayılmışdır ki, bunların da hamısı yuvalayan quşdur. Çoxalmanı keçirdikdən sonra payızda köçüb gedirlər.

Torağaylar fəsiləsinin ərazidə 8 nöyü yayılmışdır ki, bunlardan 5 nöyü: *Calandrella cinerea*, *Melanocorupha calandra*, *Qalerida cristata*, *Alauda arvensis* oturaq; 3 nöyü isə *Calandrella rufescens*, *Melanocorupha bimaculata* və *Jululla arborea* isə yuvalayan quşdur.

Muxtar Respublikanın faunası elmi materiallarla zəngin olduđu kimi onun qorunmasına da ciddi ehtiyac vardır. Çünki antropogen landsaft artdıqca bütün heyvanlar kimi quşlar da müəyyən ərazilərə sığınmaq məcburiyyətində qalırlar ki, bu da onların populyasiyasında olan fərdlərin sayının azalmasına səbəb olur. 20 il bundan qabaq apardığımız müşahidələrlə hazırkı vəziyyəti müqayisə etdikdə quşların say dinamikasında xeyli azalma olduđu aydın nəzərə çarpır.

Bu baxımdan xüsusilə azsaylı və nadir növlərin sayının dəqiqləşdirilib, yaşayış sahələrinə ciddi nəzarət edilməsi vacibdir.

Əməli təklif

Unutmaq olmaz ki, Naxçıvan zoocoğrafi baxımdan, Avropa ilə Asiya arasında körpü rolunu oynayır və bu iki qitə arasındakı fauna mübadiləsində iştirak edir.

Ön Asiya dairəsinə daxil olan Naxçıvan Muxtar Respublikası bir-birindən iqlim, torpaq, bitki, örtüyü və relyefinə görə fərqlənən müxtəlif təbii şəraitə malik landşaftlardan ibarətdir. Hər bir landşaftda olan fərqli şərait özünəməxsus ornitofaunanın formalaşmasına əsaslı təsir göstərmişdir.

Muxtar Respublikanın ornitofaunasının formalaşmasında ornitocoğrafi ərazinin böyük rolu olmuşdur. 2021-ci ildə üzərində tədqiqat işi apardığımız torağaylar fəsiləsinə daxil olan quşlardan 1 növ (ikixallı torağay-*Melanocorypha calandra*) və 1 yarım növ (kəkilli torağay-*Calerida cristata subtaurica*) Q.T.Mustafayevə görə Naxçıvan MR və Talış dağ bozqırlarından başqa Azərbaycanın heç bir yerində nəsil verib çoxalmır. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının genetik fondunu və bioloji müxtəlifliyini qorumaq, nadir və qiymətli növlərin sayının bərpa edilməsi üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini tövsiyyə edirik.

1. Naxçıvanda yaşayan bioloqlar və onların göstərişi sayəsində şagirdlər və tələbələr faydalı heyvan və quşların qorunmasına və saylarının artıb-çoxalmasına qayğı göstərməlidirlər.

2. Nadir növlü heyvan və quşların gənc nəsillə tanıtılmasında mətbuat və televiziyanın gücündən geniş istifadə edilməli.

Nəticə

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Respublikanın ornitofaunasında 18 dəstə, 51 fəsilə, 142 cins və 254 növün olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Müasir nomenklaturaya əsasən bu növlərin sistematik strukturu dəqiqləşdirilmiş, reproduksiya göstəricilərinə görə oturaq və yuvalayan növlər olduğu müəyyən edilmişdir.

Ədəbiyyat

1. Mustafayev, Q., Novruzov, H. (2005). Naxçıvan Muxtar Respublikasında quşların sinekologiyasının əsas göstəriciləri. Bakı, s.485-490.
2. Novruzov, H., Mehdiyev, A. (1990). Arazboyu düzənlikdə yayılmış quşların mühafizə problemi. Naxçıvan, s.86-88.
3. Novruzov, H., Hüseynov, H. (2017). Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu düzənliyində yayılmış çöl və yarımsəhra quşlarının autekologiyası. Bakı, s.240-264.
4. Novruzov, H. (2000). Zərərverici həşəratə qarşı mübarizədə entomofaq quşların rolu. II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan, s.44-46.
5. Novruzov, H. (2000). Naxçıvan Muxtar Respublikasında ornitoloji tədqiqatların qısa tarixi. Bakı, s.68-70.
6. Xanməmmədov, A. (1960). Naxçıvan MSSR-in avifaunasına dair materiallar. Bakı, 23 s.
7. Novruzov, H. (1978). Naxçıvan MSSR-in avifaunasına dair əlavələr. Bakı, s.62-65.
8. Novruzov, H. (2006). Naxçıvan MR-in düzənlik zonasında ornitofaunanın mövsüm xüsusiyyətləri: NDU-nun xəbərləri, s.77-78.
9. Novruzov, H. (2009). Naxçıvan MR-da ornitofaunanın müasir vəziyyəti və perspektivləri. NDU-nun elmi xəbərləri, s.75-76.
10. Məmmədov, A. (2010). Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının müasir vəziyyəti. AMEA Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, s.120-126.
11. Məmmədov, A. (2014). Naxçıvan Muxtar Respublikasının ornitofaunasına əlavələr. Bakı, s.69-74.
12. Mustafayev, Q. (2005). Ornitologiya. Bakı, 442 s.
13. Azərbaycan faunasının taksonomik spektri. (2021). (Onurğalılar). Bakı, 144 s.

Göndərilib: 05.11.2022

Qəbul edilib: 28.12.2022

DOI: <https://doi.org/10.36719/2707-1146/28/34-43>

Saliga Galib Gazi

MSERA Institute of Zoology

PhD in biology

seliqeqazi08@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9378-4283>

UDK: [632.654+632.7]:632.837

SUGAR BEET PESTS

Abstract

The studies have been taken in condition of laboratory and in suburbs in 2014-2018. The laboratory experiences have been carried out in the automatic-controlled specific thermostats and in room condition at the Applied Zoology Center of the Institute of Zoology of ANAS. The suburb practices were held in the specific stationary fields, in the agriculture of Imishli and Aghdash in which the sugar beets were planted. As a result of a comprehensive study carried out on stationary fields and adjacent territories, it was determined that 22 species, 18 genus, 4 families from the order Coleoptera, 5 species, 5 genus, 3 families from the order Hemiptera, 8 species, 7 genus, 3 families from the order Orthoptera, 1 species, 1 genus, 1 family from the order Diptera, 12 species, 8 genus, 4 families from the order Lepidoptera live in the beetroot agrocenosis at different times of the year and are subject to subsistence farming.

Keywords: *sugar beet, pests, agrocenosis, Coleoptera, Hepimtera, Diptera, Orthoptera, Lepidoptera*

Səliqə Qalib qızı Qazi

MSERA Zoologiya İnstitutu

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

seliqeqazi08@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9378-4283>

UDK: [632.654+632.7]:632.837

Şəkər çuğunduru aqrosenozlarının zərərvericiləri

Xülasə

Tədqiqatlar 2014-2018-ci illərdə laboratoriya şəraitində və şəhəratrafi ərazilərdə aparılmışdır. Laboratoriya təcrübələri AMEA Zoologiya İnstitutunun Tətbiqi Zoologiya Mərkəzində avtomatik idarə olunan xüsusi termostatlarda və otaq şəraitində, çöl təcrübələri isə şəkər çuğunduru əkilən İmişli və Ağdaş rayonlarının xüsusi stasionar sahələrində keçirilmişdir. Stasionar əkin sahələri və ona bitişik ərazilərdə aparılmış kompleks tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 22 növ, 18 cins, 4 fəsilə Coleoptera, 5 növ, 5 cins, 3 ailə, 8 növ, 7 cins Hemiptera, 3 fəsilə, 1 növ, 1 cins Diptera, 1 fəsilə, 12 növ, 8 cins, 4 fəsilə isə Lepidoptera dəstələrinin nümayəndələri ilin müxtəlif vaxtlarında çuğundur aqrosenozunda yaşayır.

Açar sözlər: *şəkər çuğunduru, zərərverici, aqrosenoz, Coleoptera, Hepimtera, Diptera, Orthoptera, Lepidoptera*

Introduction

Since the first-half of XX century the sugar beet pests and the preventive measures against them have been investigated thorough in the various areas of Former Soviet Union. The investigations of Y.V.Zverozomb - Zubovskiy take an important role in this field. The researcher investigated the insect fauna that harms the sugar beet comprehensively in Ukraine, enrolled the species of pests, and prepared the preventive measures for the dangerous species (Vasilyev, 1906: 68).

Vasilyev Y.M. investigated the pests spreading over the agro-ecosystem of sugar beet in different areas of Russia and the woodworms harming seriously that plant in Ukraine (Brunner, 1947: 7).

Brunner Y.N. gave extensive information about brassy flea beetles spreading over the sugar beet fields in Kirghizstan and harming mainly this plant and about the preventive measures against these pests (Saghfi, Valizadegan, 2014: 310-311).

A.A.Migulin and G.Y.Osmolovskiy indicated that the sugar beet was damaged by 300 species of pests during the period of vegetation and among the species, 130 of them included in Beetles, 60 of them included in Lepidoptera and 40-50 of them included in aphids (Lakin, 1990: 348).

Later S.M.Pospelov, N.G.Berim, Y.D.Vasilyeva and M.P.Persov have indicated that total 400 species of insects and others damage sugar beet and among them 40 species are more dangerous pests (Polyakov, 1958: 640).

The fauna of harmful and useful insects of sugar beet plantations was studied in Van Centre, Ercish, Gevash, Gurpinar and Muradiye districts of Turkey in 1999-2000. As a result of investigation, 29 species of useful insects and 31 species of harmful insects belonging to different families were observed (Atlikhan, Ozgokcha, 2003: 9).

In Bulgaria, Marinova Z., Raikov S., Arnaudov V. and Tanova K. learned the fauna of harmful insects of sugar beet plantations in 2012-2013. The researchers calculated the harm degree of 14 species of pests belonging to 6 families damaged the sugar beet. 17 species were observed in Kazakhstan as the sugar beet and its seeds pests (Khalilov, Ibrahimov, 2010: 16-17).

Harry Lange V. showed that seeds, leaves and root of sugar beet “suffered from” more than 150 pests along with bacterial diseases, viral diseases such as decay and wriggle in California (Hatem, El-Hady, Sherief, 2012: 164).

Hatem Fouad indicated the pests such as *Pegomia mixta* (Vill.), *Cassida vittata* (Vill.) and *Myzus persicae* (Sulzer) species turned down the productivity of sugar beet in Egypt (Lange, 1987: 341-360).

Mahsa Saghfi and Oruj Valizadegan showed *Spodoptera exigua* H. Species as a main sugar beet pest in Iran (Mammadova, Khalilov, 1986: 372).

J.A.Hidayatov (1964) discovered that 9 species of beetles damaged sugar beet in Former Soviet Union. 8 species spread in Azerbaijan (Hasanov, Hasanova, 2010: 75).

Although the fauna of sugar beet pest is not learned thorough in Azerbaijan, there is short information about it in different literatures (Hidayatov, 1964: 34; Marinova, Raikov, Armandov, Tanova, 2015: 106-109).

The mass of roots of sugar beet continues to grow in all periods of vegetation until the new harvest. The growth of leaf mass stops after it reaches to a certain extent. Usually this case occurs near the end of the vegetation, so in early September (Harry Lange, 1987: 341-360). At the beginning of vegetation, the mass of leaves prevail the mass of root fruit, but at the end of vegetation the opposite occurs (table 1).

For this reason, sugar beet is damaged by pests in all stages of vegetation. Every year, relating to the improvement of the sugar beet harvest in our Republic, it is very important to study the components of the species of sugar beet pests in this agro-ecosystem. Thus, the study of pests in sugar beet plants is very important for the detection of agricultural species led to serious loss of harvest and spread in area and preventive measures for them (Sablyk, Doronin, Grishenko, 2014: 36-38).

Just for this reason, in 2014-2018, the expeditions were carried out periodically and real materials were collected along with the route experiences in farms of Imishli and Aghdash region of Republic where the sugar beet was planted, as well as, in individual plant areas of people from the beginning of March.

Table 1
Vegetation period of sugar beet

Month decade	March (5°C)			April (12°C)		May (15°C)		June (28°C)		July (30°C)		August (35°C)		September (20°C)		October (18°C)		November (15°C)		
	I	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	II	I	II	I	II	I	
Vegetation period of sugar beet	Seed			Sprout		Leaf				Root fruit			Maximal rate of Sugar				Harvest			

Material and methods

The studies have been taken in condition of laboratory and in suburbs in 2014-2018. The laboratory experiences have been carried out in the automatic-controlled specific thermostats and in room condition at the Applied Zoology Center of the Institute of Zoology of ANAS. The suburb practices were held in the specific stationary fields, in the agriculture of Imishli and Aghdash in which the sugar beets were planted.

Specific entomological nets were used in the collection of fast moving insects. For this purpose specific areas were selected and insects were quickly collected by means of mowing over all plants in diagonal areas, were placed into test tube and into the specific jars from there, and were carried to laboratory for next experiences and appointment.

In order to define the species-component of low moving insects, the plants were overviewed in diagonal areas; the encountered insects were collected into specific vessels and were directed for the further operations. During the collection of the insects, the encountered eggs, larvae and caterpillars were fed in laboratory condition up to the stage of imago and species relations were defined.

Bio ecological characteristics, phenological calendars, damage degrees etc. characteristics of overspread and agricultural pests were investigated in both stationary areas and in laboratory condition.

The damage of plants is calculated as following:

$$P = \frac{n * 100}{N}$$

Here, P-Percentage of damage of plants in area

N - total number of reviewed samples

n - number of damaged plants

100 - converting rate into percentage.

Some methods received in entomology were used in the studies (Zverezomb-Zubovskiy, 1956: 276; Pospelov, Berim, Vasilyeva, Persov, 1986: 222-231; Migulin, Osmolovskiy, Litvinov, 1983: 436).

Results and discussion

In the route experiments, species damaged the plant in the areas of sugar beet, were studied, species-component of the pests spread in agro-ecosystem and serious agricultural species were defined.

48 species of pests belonging to 5 order, 15 families and 42 genus were discovered in agro-ecosystem during the experiment and studies carried in agriculture (table).

According to the comprehensive studies taken in the stationary fields and nearby areas, it has been defined that 22 genus of 18 species of 4 families of Coleoptera (Beetle) order, 5 genus of 5 species of 3 families of Hemiptera order (or true bugs), 8 genus of 7 species of 3 families of Orthoptera order, 1 type of 1 species of 1 family of Diptera order, 12 genus of 11 species of 4 families of Lepidoptera order harm the agriculture in some extent settling in agro-ecosystem of sugar beet in different periods.

As indicated in the table, there are pests belonging to beetles (Coleoptera), hemipterans (Hemiptera), orthoperans (Orthoptera), dipterans (Diptera), lepidopterans (Lepidoptera) order in agro-ecosystem of sugar beet.

Among these species, *Oxythyrea funesta*, *Pentodon idiota*, *Epicometis hirta*, *Cetonia aurata*, *Polyphylla olivieri*, *Rhizotrogus aestivus*, *Anisoplia austriaca* and *Anisoplia segetum* species of Lamellicornia family are rare, but their larvae gnaw the sprouting roots and decelerate their growth or cease this process completely.

Table 2
Species-component of pests spread in beet agro-ecosystem

s/s	Order	Family	Type	Species	Spread
1	2	3	4	5	6
	Coleoptera (Beetles or bugs)	Scarabaeidae (Leaf-horned beetles)	Oxythyrea Muls., 1842	<i>O.funesta</i> Poda, 1761 (flower scarab)	+
			Pentodon Hope, 1837	<i>P. idiota</i> Herbst, 1789 (hard-back beetle)	+
			Miltetrogus Ret, 1902	<i>M.aeguinoctialis</i> Herbst, 1790 (April beetle)	++
			Epicometis Burn, 1842	<i>E.. hirta</i> Poda, 1761 (green rose chafer)	+
			Cetonia F., 1833	<i>C. aurata</i> L, 1758 (rose chafer)	+
			Polyphylla Harris, 1841	<i>P. olivieri</i> Cst, 1840 (white chafer)	+
			Amphimallon Berth, 1825	<i>A. solstitialis</i> , 1758 (June chafer)	++
			Rhizotrogus Latr, 1825	<i>R. aestivus</i> Ol, 1789 (Summer chafer)	+
			Melolontha L, 1775	<i>M.melolontha</i> , 1758 (May chafer)	++
			Anisoplia Sern, 1824	<i>A.austriaca</i> Herbst, 1783 (cereal chafer)	+
		<i>A.segetum</i> Herbst, 1783 (grain beetle)		+	
		Elateridae (Click-beetles)	Agriotes Eschscholtz, 1829	<i>A.sputator</i> L, 1787 (cropping click-beetle)	++
				<i>A.lineatus</i> L,1767 (stripped click-beetle)	+
			Athous Eschscholtz, 1829	<i>A.hirtus</i> Hbst, 1784 (chaetiferous cclick-beetle)	+
	<i>A.niger</i> L.1778 (black click-beetle)			+	
	Curculionidae (weevil beetles)	Tanymecus Germar,1817	<i>T.palliatus</i> Fabr, 1787 (gray beet weevil)	++	
		Psalidium Illiger, 1807	<i>P .maxillosum</i> F, 1772 (black beet weevil)	+	
		Bothynoderes Schönheer, 1826	<i>B. punctiventris</i> Gyll, 1824 (common beet weevil)	+++	
	Chrysomelidae Latreille 1802	Chaetocnema Stephens, 1831	<i>Ch.concinna</i> March, 1802 (common beetle)	+++	

		(leaf beetles)		<i>Ch.breviuscula</i> Fald, 1884 (south beetle)	+++
			Phyllotrata Chevrolat in Dejean, 1836	<i>Ph.atra</i> Fabricius, 1775 (black beetle)	+
			Cassida Linnaeus, 1758	<i>A.cuperteata</i> Dust, 1758 (root beetle)	+
II	Hemiptera (Homopter) Linneus, 1758 yarımsərt qanadlılar	Miridae Latreille, 1810 (woodworms)	Polymerus Hahn, 1831	<i>P. cognatus</i> Fleb,1810 (rove beetle)	+
			Orthotylus Fieber, 1858	<i>Orthotylus flavosparsus</i> C. R. Sahlberg, 1841 (plant-eating beetle)	+
		Piesmatidae Amyot & Audinet- Serville, 1843	Piesma Lepelitier Servilla, 1825	<i>P. quadrata</i> , Ferb.1929 (leaf beetle)	+
		Aphididae Latreille, 1802 (aphids)	Aphis Linnaeus, 1758	<i>A.fabae</i> Scopoli, 1763 (leaf beetle a)	+++
			Pemphigus Hartig, 1839	<i>Pemp. fuscicornis</i> Koch, 1857 (sugar beet aphids)	+
III	Orthoptera Latreille, 1793 (orthopterans)	Gryllotalpidae Laicharting, 1781 (crickets)	Gryllotalpa Latreille, 1802	<i>G. gryllotalpa</i> Linnaeus, 1758 (mole cricket)	+++
			Gryllus Linnaeus, 1758	<i>Gr.discitus</i> Pall. (field cricket)	+
		Tettigoniidae Krauss, 1902 (bush crickets)	Tettigonia Linnaeus, 1758	<i>T.caudata</i> ch, Emerton, 1884 (caudates grasshopper)	+
				<i>T.viridissima</i> L, 1758 (green grasshopper)	+
		Acrididae MacLeay, 1819 (grasshoppers)	Heteracris (Walker, 1870)	<i>H.pterusticha</i> Fil (Serville, 1838) (grasshopper)	++
			Galliptamus Serville, 1831	<i>G.İtalicus</i> L. (Italian grasshopper)	+
			Locusta Linnaeus, 1758	<i>Locusta migratoria</i> Linnaeus, 1758 (Asian grasshopper)	+
			Dociostaurus Fieber,1853	<i>D. maroccanus</i> Thumb,1815) (Moracco grasshopper)	+
IV	Diptera Linnaeus, 1758 (dipterans or flies)	Anthomiidae Loew, 1862 (leaf-mining insects)	Pegomiya, Robineau Desvoidu, 1830	<i>P.betae</i> Curtis, 1847 (beet fly)	+
V	Lepidoptera Linnaeus, 1758 (mothor butterflies)	Noctuidae Latreille, 1809 (cutworm)	Phytometra Haworth, 1809	<i>Ph.gamma</i> L. Clerck, 1758 (gamma moth)	+
			Chloridea Duncan & Westwood, 1841	<i>Chl.armigera</i> Hb. (Hübner, (1805) (cotton moth)	++
			Lacanobia Billberg, 1820	<i>L.oleracea</i> (garden moth)	+
			Barathra	<i>B.brassicae</i> L.	++

		(Mamestra) Van Der Goot, 1915	(Linnaeus, 1778) (cabbage moth)	
		Agrotis Eschscholtz, 1829	<i>A. exclamationis</i> L. Campion, 1778 (higher moth)	+
			<i>A. segetum</i> She Denis & Schiffermüller, 1775 (autumn moth)	+++
		Graphiphora Ochsenheimer, 1816	<i>G. nigrum</i> L. Fabricius, 1758 (black spotted moth)	+
		Noctua Linnaeus, 1758	<i>Noc. pronuba</i> L. Linnaeus, 1758 (large ribbon moth)	+
	Pieridae Latreille, 1829	Pieris D. Don, 1834	<i>P. brassicae</i> L., 1758 (cabbage moth)	++
	Pyralidae Latreille, 1809 (moths)	Syllepte Hübner, 1823	<i>Syllepte derogata</i> Fabricius, 1775 (cotton-leaf moth)	++
		Pyraustidae Meyrick, 1890	<i>P. stictialis</i> L 1750 (lawn moth)	+
	Gelechiidae Stainton, 1915	Scrobipalpa Janse, 1951	<i>S. ocollatella</i> Boyd, 1858 (beet beetle)	++

Note: + - separately encountered species.

++ - common species.

+++ - the most common and serious pest species.

Miltetrogus aeguinotialis (April chafer), *Amphimallon solstitialis* (June chafer) and *Melolontha melolontha* (May chafer) species of this family are observed almost in sugar beet agro-ecosystem and along with their larvae, the imagoes harm various organs of plants seriously in the mass growth..

Among the members of Click-beetles (Elateridae) family such as *Agriotes lineatus* (stripped click-beetles), *Athous hirtus* (chaetiferous click-beetles) and *Athous niger* (black click-beetles) species are rare, but *Agriotes sputator* (cropping click-beetles) species are seen in both sugar beet plants, also in suburb areas, in other areas, and these species harm the plant in all phases from the seeding process to the root formation.

Bothynoderes punctiventris (common beet weevil) species belonging to Weevil beetles (Curculionidae) family are one of the most common pests in the cropping areas, and damage the plants considerably. The second member of this family- *Tanymecus palliatus* (gray beet weevil) species are observed in agro-ecosystem and they harm mainly the roots of plant. It should be mentioned that a number of this pest are not more than common beet weevil. Also, there is black beet weevil in the areas very rarely.

Beginning from the first leafing period of beet, leaf-beetles, especially brassy flea beetle (*Chaetocnema concinna*), southern flea beetle (*Ch. breviscula*), black beetle (*Phyllotrata atra*) and root beetles (*Assylliodescup cuperteata*) begin to operate actively in agro-ecosystem. Among these species, common beetle and southern flea beetle overspread more, and they devastate the leaves of the plant, as a result, the process of photosynthesis is disrupted and the plant is destroyed.

There are members of three families of hemipterans (Hemiptera) order in the beet plants. The rove beetle (*P. cognatus*) belonging to Polymerus species of Miridae family, plant-eating beetle (*O. Flavosparsus*) of Orthotylus species and beaver beetle (*P. quadrata*) belonging to Piesma species of Piesmatidae family are rare in agro-ecosystem, but they are seen over the plants. One of the known species is leaf beetle aphid (*A. fabae* Scop) belonging to Aphididae (aphids) family, so it acts in areas

from the first sprouts of the plant until time the leaves become hard and harms the plants significantly. At the same time, sugar beet aphids (*Pemphigus fuscicornis* Koch.) can be observed in the areas rarely.

2 genus of (*Gryllotalpa gryllotalpa*-mole cricket and *Gryllus discutus*-field cricket) of two species (*Gryllotalpa* L; and *Gryllus* L.) of mole crickets (Gryllotalpidae) family of orthopteran (Orthoptera) order, two genus (longhorn grasshoppers and meadow grasshoppers) of Tettigonia species belonging to bush crickets (Tettigoniidae) family, 4 genus (*H.pterusticha*-meadow grasshopper; *G.italicus*-Italian grasshopper; *L.migratoriya*-Asian grasshopper; *D.maroccanus*-Morocco grasshopper;) of four species (Heteracris; Galliptamus; Locusta and Dociostaurus) belonging to the grasshoppers are observed in the fresh and juicy period of leaves especially in May. Among these species, meadow grasshoppers prevail mostly in agro-ecosystem. However, other species are observed as casual pests indicated in those areas and not damaged the agriculture seriously. If there is a food shortage in the suburb areas, the damage done by these species can be excessive.

In case of dipterans or flies (Diptera) order, it should be mentioned that one type of Pegomiya species belonging to only one family of this order- sugar beet root aphid (*P.betae*) is observed. Although its spreading over agro-ecosystem is not mentioned, there are its larvae and pups in the roots rarely.

The members of lepidopterans or butterflies (Lepidoptera) order were the most common pests after the beetles in the area and had large numbers for their species.

Thus, 12 genus of 11 species belonging to this order are activated in different times in agro ecosystem, leading to serious damage to both overland and underground organs of the plants.

Autumn moth (*A.segetum*) belonging to Agrotis species of the order takes a special place for its damage degree among these species. Thus, the caterpillars of this species become active from the seed germination and early germination process, and devastate the underground organs of the plant.

Syllepta derogata (cotton leaf moths) type belonging to Syllepte (Haritalodes) species of Pyralidae (grass moths) family were recorded in both cotton fields and in sugar beet plants for the first time in our Republic. These species were polyphage, fed with different plants. Its bio ecological specifications are not investigated widely, but The fact that plants are growing in the field, means that the leaves of plants will turn into a dangerous pest in the future.

Cabbage butterfly (*B.Brassicae*) and sugar beet beetle (*S.ocullatella*) were the common species, and can damage the agriculture in some extent.

Thus, according to the results of the studies, it was defined that 48 genus belonging to 42 species, 15 families, 5 order spread in sugar beet agro-ecosystem.

31 of these species are seen separately and do not lead to economic harm in farms.

11 species are species that are constantly encountered in agro eco-system and can cause significant damage during mass growth.

6 species are permanent participants of agro eco-system and harm seriously each year.

Fig. 1. Proportion of groups according to the number of species

Fig: 2. Proportion of groups according to seasons

Fig: 3. Number of groups according to species

It is known that there are a lot of pests belonging to different groups which harm plants and reduce productivity in sugar beet agrocenosis.

At the same time, there are other living organisms which regulate the number of these pests and prevent their massive growth in sugar beet agroecosystem. The study of these species is, theoretically and practically, very useful.

In spring these entomophages are mainly fed by pest insects living in the soil, but in summer, various life stages of insects (larvae, pupae, etc.), which live in the soil according to their biology, are main food.

Complex entomophages play a major role in reducing the number of turnip moth (*Agrotis segetum*) which is the main pest of sugar beet. Thus, 35-45% of the pest population per year is destroyed by entomophages (*Ichneumonidae* and *Braconidae* – 5-10%, *Trichogramma* – 0-15%, tachinid flies – 5-7%, predator beetles – 18-20%).

Diaderma fenestralis Holm parasite is closely involved in the regulation of the number of beet moth (*Scrobipalpa ocellatella*) which is the second dangerous pest of sugar beet. Thus, every year 55-60% of beet moth's caterpillars is destroyed by this parasite. This parasite plays an important role not only in the regulation of the number of sugar moth's, but also in the regulation of other pests' caterpillars.

Aphidius ervi Hol. and *Diaeretiella rapae* M. have a great role in the reduction of the number of bean aphid (*Aphis fabae* Scopoli, 1763) which is the serious leaf pest in the sugar beet agroecosystem. Thus, in spring and autumn these parasites infest 70-80% of aphids (sometimes 90-95%) and reduce their damage almost to zero.

Orius niger W. is one of the effective predators and spread in all of sugar beet agroecosystem. This species is nourished with first larval instars and eggs of aphids and thrips. Sometimes the number of these predators reaches to 25-30 individuals per plant and it shows that *Orius niger* is an effective entomophage.

Predators such as *Calosoma auropunctatum* Hbst (Coleoptera: Carabidae), *Harpalus distinguendus* Duft (Coleoptera: Carabidae), *H. affinis* Schruk (Coleoptera: Carabidae) and *Pterostichus crenuliger* Ch. (Coleoptera: Carabidae) play an important role in reduction of number of larvae of click beetles, snout beetles and owl moths by destroying them.

In the sugar agroecosystem *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758, *Adalia bipunctata* (Linnaeus, 1758) and *Hippodamia variegata* (Goeze, 1777), belonging to family Coccinellidae, are sometimes found massively. These predators are also closely involved in the destruction of aphids, thrips, owl moths and small caterpillars.

It should be noted that the dynamics of entomophages in sugar beet agroecosystem changes depending on the species diversity, spreading of insect pests and the vegetation period of the plant.

Conclusion

Thus, according to the results of the studies, it was defined that 48 genus belonging to 42 species, 15 families, 5 order spread in sugar beet agro-ecosystem.

31 of these species are seen separately and do not lead to economic harm in farms.

11 species are species that are constantly encountered in agro eco-system and can cause significant damage during mass growth. 6 species are permanent participants of agro eco-system and harm seriously each year. Almost all activities of the polyphage entomophages in the agroecosystem are practically valuable. Thus, they are closely involved in regulating the number of insect pests in the sugar beet fields and minimizing their harmful activities.

References

1. Vasilyev, Y. (1906). List of animal beet pests within European Russia and Western Europe. East Sugar Industry. Kiev, 68 p. (in Russian)
2. Brunner, Y. (1947). Beetroot fleas and the ways of struggle against them. Edited by Tarbinskogo S.Frunze. Kirgizgosizdat, 7 p. (in English)
3. Saghfi, M., Valizadegan, O. (2014). Study the effects of Pyridaly on larvae of Spadoptera exigua Hubner (Lepidoptera, Noctuidae) first, second and third ages during 72 hours in

- laboratory conditions International Journal of Current Microbiology and Applied Science, vol.3 №4, p.310-315. (in English)
4. Lakin, G. (1990). Biometrics. M. 348 p.
 5. Polyakov, I. (1958). Emergence forecast of major pests and diseases of agricultural crops. Moscow, 640 p. (in Russian)
 6. Atlikhan, R., Ozgokcha, M. (2003). Detection of harmful and beneficial species in sugar beet fields in Van province. "Yuzuncu yıl" University. Journal of Agricultural Sciences, 9 p.
 7. Khalilov, B., Ibrahimov, J. (2010). Sugar beet pests and struggle against them. Scientific works of ASAU, №1, p.16-17. (in Azerbaijani)
 8. Hatem, F., El-Hady, A., Sherief, E. (2012). Controlling some pests infesting sugar-beet in Sharkia governorate. LAP-Lambirg Academic Publishing, 164 p. (in English)
 9. Lange, W. (1987). Insect pests of sugar beet Ann.Rev.Entomol. №32, p.341-360. (in English)
 10. Mammadova, S., Khalilov, B. (1986). "Agricultural entomology". Baku. Maarif, 372 p., p.199-203. (in Azerbaijani)
 11. Hasanov, S., Hasanova, A. (2010). Production of sugar beet and sugar, 75 p. (in Azerbaijani)
 12. Hidayatov, J. (1964). Beetles that damage agricultural plants, 34 p. (in Azerbaijani)
 13. Marinova, Z., Raikov, S., Armandov, V., Tanova, K. (2015). Sugar beet pests in the area of Shumen. International Journal of Research Studies in Biosciences. vol. 3, issue 7, p.106-109. (in Russian)
 14. Harry Lange, W. (1987). Insect pests of sugar beet Ann.Rev.Entomol. №32, p.341-360. (in English)
 15. Sablyk, V., Doronin, V., Grishenko, O. (2014). The effectiveness of the protection of seedlings of sugar beet from pests. Sugar beet, №4, p.36-38. (in English)
 16. Zverezomb-Zubovskiy, Y. (1956). Sugar beet pests. Kiev: Edition. AN Ukr. SUR, 276 p. (in Russian)
 17. Pospelov, S., Berim, N., Vasilyeva, Y., Persov, M. (1986). Protection of plants. Moscow: Agropromizdat, 392, p.222-231. (in Russian)
 18. Migulin, A., Osmolovskiy, G., Litvinov, B. (1983). «Agricultural entomology» M.class, 416 p. (in English)

Received: 27.10.2022

Accepted: 10.12.2022

DOI: <https://doi.org/10.36719/2707-1146/28/44-48>

Aynur Məsim qızı İbrahimova
Naxçıvan Dövlət Universiteti
biologiya üzrə fəlsəfə doktoru
a.ibrahimova@yahoo.com

ƏDVİYYƏ QARIŞIQLARININ KEYFİYYƏT, ÇEŞİD GÖSTƏRİCİLƏRİNİN VƏ ƏDVİYYƏ BİTKİLƏRİ, HƏMÇİNİN ƏDVİYYƏ QARIŞIQLARININ XALQ TƏSƏRRÜFATI ƏHƏMİYYƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Xülasə

Tədqiqat işində ədviyyatların qidalılıq dəyəri, ədviyyatlar haqqında qısa məlumat, xaricdən alınan ədviyyatlar əvəzinə yerli ədviyyatlardan istifadə edərək hazırlanacaq yeni qarışıqlar haqqında qeydlər və ədviyyatların keyfiyyət göstəriciləri haqqda nəzəri məlumatlar verilmişdir. Məqalədə ədviyyatların qidalılıq dəyəri, ədviyyatlar haqqında qısa məlumat, insanın orqanizmi üçün fizoloji əhəmiyyəti, xaricdən alınan ədviyyatlar əvəzinə yerli ədviyyatlardan istifadə edərək hazırlanacaq yeni qarışıqlar haqqında qeydlər və ədviyyatların keyfiyyət göstəriciləri haqqda nəzəri məlumatlar verilmişdir. Belə ki, ədviyyələrdən doğru-düzgün istifadə immuniteti gücləndirir, insanı bir sıra dərddən qoruyur. Məqalədə həmçinin respublikamızda yayılmış ədviyyə bitkilərinin yabanı və mədəni növləri, bioloji xüsusiyyətləri, xalq təsərrüfatında əhəmiyyəti, bitki orqanlarının yararlılığı, bitkilərin məhsulunun yığılı, saxlanması, təzə və emal edilmiş halda istifadəsi və s. məsələləri ətraflı şərh edilmiş, mövzuya uyğun nəzəri və praktiki tövsiyələr verilmişdir.

Açar sözlər: ədviyyatlar, faydalı, təsərrüfat, əhəmiyyəti, istifadə, keyfiyyət

Aynur Masim Ibrahimova
Nakhchivan State University
PhD in biology
a.ibrahimova@yahoo.com

Study of spice mixtures quality, varieties and spices plants and economic importance of spices mixtures

Abstract

The research work provides the nutritional value of spices, brief information about spices, notes on new blends to be prepared using local spices instead of imported spices, and theoretical information about quality indicators of spices. In the article, the nutritional value of spices, brief information about spices, physiological importance for the human body, notes on new mixtures to be prepared using local spices instead of imported spices, and theoretical information about the quality indicators of spices are given. Correct use of spices strengthens immunity and protects a person from a number of ailments. The article also describes wild and cultivated types of spices, biological properties, importance in the national economy, usefulness of plant organs, harvesting, storage, fresh and processed use, etc. of spice plants common in our republic. Issues were explained in detail, theoretical and practical recommendations were given according to the topic.

Keywords: spices, useful, economic, value, use, quality

Giriş

Ədviyyatların alındığı bitkilərə "Ədviyyə bitkiləri" deyilir. Ədviyyə bitkilərinin dəyəri onların daxilində olan alkoidlərin, efir yağlarının, qlükozidlərin miqdarından asılı olaraq dəyişir. Yeyinti məhsullarının istehsalı zamanı onlara lazım olan miqdarda ədviyyə bitkisi əlavə etdikdə bu zaman məhsulun həm ətri həm də dadı yaxşılaşır. Ədviyyatlar iştahanın artmasına həmçinin şirə ifraz edən bağırsağ və mədə vəzilərinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir göstərir. Qidaya əlavə

olunun ədviyyatlar xoşagələndə dad və ətirə malik olduqları üçün iştaharı artırır eləcə də qidanın həm tez mənimsənilməsini həm də yaxşı həzm olunmasını təmin edir. Ətirli və faydalı maddələr bitkilərin müxtəlif hissələrində toplanır (İsmayilov, 2018). Bitkinin toxumundan (xardal), meyvəsindən (qara və qırmızı istiot, hil, cirə, razyana), çiçəyindən (zəfəran, mixək), yarpağından (dəfnə yarpağı və müxtəlif ətirli bitkilərin yarpaqları), qabığından (darçın), kökündən (zəncəfil, sarıkök) alınan ədviyyatlar vardır. Ədviyyə qarışıqlarını əsasən xaricdən bəhə qiymətə gətirilən ədviyyatlardan hazırlanması bu sahədəki aktual problemlərdən biridir. Ölkəmizdə pərakəndə satış obyektlərində alıcılar tərəfindən ayrı-ayrı ədviyyatlar alınanda, ədviyyə qarışıqlarına tələbat çox azdır. Bir neçə ədviyyatın əvəzinə bir ədviyyə qarışığının alınması qiymətdə də qənaət etməyə imkan yaradır. Ədviyyatlar yalnız yeməklərə, içkilərə qoxu, ləzzət və dadverici deyil, çay olaraq və tibbi məqsədlər üçün də istifadə edilir və bitkilərin müxtəlif hissələrindən alınır. Buraya bitkilərin qabıqları, meyvələri, kökləri, yarpaqları, toxumları, çiçəkləri, toxumları, zoğları aid edilir. Ədviyyatlar iştahı artır, xərəkətləri vitaminlərlə zənginləşdirir. Təbabətdə də ədviyyatlar işlədilir və onlar çox böyük təsir gücünə malikdirlər (Nərimin Hidayət, 2008). Ədviyyələr əsasən iki qrupa ayrılırlar: ədviyyat və ətirli otlar. Ədviyyat: vanilin, mixək, darçın, quru nanə, toz və qara dənə istiot, zəfəran, sumaq, sarıkök, zəncəfil, cirə, razyana. Ətirli otlar: şüyüd, reyhan, tərşun, nanə, kəvər, keşniş, kərəviz, kəklikotu, dəfnə və s. Hər bir ədviyyatın daxilində efir yağında orta hesabla 15-35 üzvi birləşmə olur. Bunlar qidaları daha tamlı və ətirli edər. Ətirli ədviyyatlardan dərman vasitəsi kimi qədim zamanlardan Hindistan, Çin və başqa ölkələrdə istifadə edilmişdir. Coğrafi mənşəyinə görə ədviyyatlar 2 yerə bölünür: 1. Tropik ölkələrdə yetişən və respublikamıza gətirilən ədviyyatlar - sarıkök, hil, mixək, zəncəfil, darçın, vanil və s. 2. Vətənimizdə bitən ədviyyə bitkiləri – dəfnə yarpağı, xaş – xaş, zəfəran, adaçayı, qırmızı istiot, zirə, cirə, keşniş, məzrə, şüyüd, kəklikotu, razyana, kərəviz, tərşun, reyhan, nanə, xardal, cəfəri və s. Ölkəmizdə yabani şəkildə yetişən və becərilən ədviyyə bitkiləri xaricdən alınan ədviyyatlarla müqayisədə kulinariyamızda və yeyinti məhsulları istehsalında daha az istifadə edilir (3).

Tədqiqatın məqsədi bazarda satıla bilən mühüm ədviyyat, bitki çayları və dərman bitkilərini tanımaq, həmçinin sortların seçilməsinin əsas aspektlərini öyrənmək, ədviyyə bitkiləri, ədviyyə qarışıqlarının keyfiyyət və çeşid göstəriciləri olmuşdur.

Ətirli-ədviyyə bitkisi olan kəklikotu dodaqçiçəklilər fəsiləsinə aid olan bitkidir. Bu bitkinin 200 qədər növü olsada ölkəmizin müxtəlif regionlarında 20 növü bitir. Bu bitkiyə əsasən yabani halda rast gəlinir. Kəklikotunu bitki çiçəkləyəndən zaman və ya ondan əvvəl yığırlar. Kölgədə qurudurlar və efir yağı əldə etmək üçün istehsala göndərilir. Tərkibindəki əsas təsiredici maddə efir yağıdır (8). Onun miqdarı təqribən 0,5-1% təşkil edir. Efiryığının daxilində borneol, timol, terpinen, karvakrol adlı ətirli maddələr daxildir. Kəklikotunun efir yağının özəyini simol maddəsi təşkil edir. Bu bitkinin tərkibində aşı maddəsi, flavanoidlər və oleanol turşusu vardır. Qurudulmuş halda kəklikotunu toz halına salıb tərəvəz və ət şorbalarına az, balıq xərəkələrinə isə bir qədər çox miqdarda qatırlar. Qurudulmuş kəklikotundan çay dəmləyəndə istifadə olunur. Geniş miqyasda bu bitkidən təbabətdə istifadə edilir.

Xarici dövlətlərdə ədviyyatlardan daha çox ədviyyə qarışıqları şəkildə istifadə edilir. Dünyada çox miqdarda istifadə edilən ədviyyə qarışıqlarından Karri və qənnadı ədviyyə qarışıqları Azərbaycanada istifadə olunur. Bütün xalqların dilində karri sözü ədviyyə qarışığı kimi tanınır. Karri dünyada ümumən daha çox işlədilən ədviyyə qarışığıdır. Bu qarışığın vətəni Hindistandır (Midler, Hasin, 2010; Danikov, 2014). Elə bu səbəbdən karrinin dəqiq tərkibini ancaq hindistanlılar bilir.

Bu qarışıqda aşağıdakı ədviyyatlardan istifadə olunur: zəncəfil, sarıkök, muskat cəvizi, zirə, qara istiot, hil, darçın, qırmızı istiot, keşniş toxumu, ətirli istiot, mixək və s. Karri tünd qoxulu və sarı-qəhvəyi rəngli tozvari ədviyyə qarışığıdır. Bu ədviyyə qarışığının tərkibi müxtəlif ölkələrin adətənənəsindən asılı olaraq dəyişir. Bu ədviyyə qarışığı ət xərəkələrinin hazırlanmasında istifadə edilir. Xərəkələrin dadını və qoxusunu yaxşılaşdırır. Bura əsasən toyuq və qoyun ətindən hazırlanan xərəkələr aiddir. Bu ədviyyə qarışığı bişmiş balıq və ov quşlarına xoşagələndə tam və ətir verir. Karri ədviyyə qarışığı əlavə edilən yeməklər insan orqanizmində susuzluq yaratmır. Tünd və yandırıcı

dada həmçinin çox ətirə malik olan karri ədviyyə qarışığı yeməklərə dəqiqliklə və çox az miqdarda qatılmalıdır. Bu qarışıq qatılan yeməklərə xörəyin dadını yaxşılaşdırmaq üçün az miqdarda limon şirəsi də əlavə etmək olar. Karri fərqli tərkibdə və nisbətdə hazırlana bilər (Əhmədov, 2019; Nərminə Hidayət, 2008; Qasımov, Qədirova, 2004; Karpukhina, 2015). Onun tərkibi cədvəl 1-də göstərilmişdir.

Cədvəl 1.
Karri ədviyyə qarışığı

Əsas komponentlər	Əlavə komponentlər
Cəmi 90%	Cəmi 10%
sarıkök 18%	ağ istiot və ya hil 3%
qırmızı istiot 45%	muskat cəvizi 2%
fenuqrek(şəmbələ) 5%	mixək 5%
keşniş toxumu 22%	

Ev şəraitində və yeyinti səhəsində istifadə edilən ədviyyə qarışığı isə aşağıdakı cədvəl 2-də verilir.

Cədvəl 2.
Karri ədviyyə qarışığı

Əsas komponentlər	Əlavə komponentlər
Cəmi 65%	Cəmi 35%
sarıkök 30%	qara istiot 5%
keşniş toxumu 20%	darçın 5%
qırmızı istiot 5%	mixək 5%
fenuqrek(şəmbələ) 10%	zəncəfil 20%

Ədviyyə qarışıqları hazırlanan zaman mütləq elə ədviyyatlar seçilməlidir ki, onlar əvəz ediləcək ədviyyatın dadına və ətrinə uyğun olsun. Misal üçün qara və yaxud ətirli istiotu əvəz edən qarışıq hazırlayan zaman qırmızı istiotdan istifadə olunmalıdır, çünki bu ədviyyatın tərkibində kapsaitsin qlükozidi olur. Ədviyyə qarışığına bu qlükozid acı və eləcə də yandırıcı tam verir (Əliyev, 1998; İbrahimova, İbrahimov, Nəbiyeva, 2017: 205). Ona görə də qarışıq hazırlanan zaman qırmızı istiotun çox kəskin yandırıcı olan sortlarından istifadə olunmalıdır. Seçiləcək sort həmçinin məhsuldar olmalıdır. Həmçinin əvəz edicilərinin ətrini verməsi üçün ədviyyə qarışıqlarına digər fərqli ətirli ədviyyə bitkiləridə əlavə olunmalıdır. Hələki sənayedə 3 istiot qarışığından istifadə edilməlidir. Bu qarışıqların tərkibi cədvəl 3.-də verilmişdir.

Cədvəl 3.
İstiot qarışıqlarının tərkibi (faizlə)

Aşxana üçün istiot qarışığı	Həvəskar istiot qarışığı	Ətirli istiot qarışığı
Qurudulmuş reyhan 30%	Qurudulmuş reyhan 15%	Qurudulmuş reyhan 25%
Narın üyüdülmüş quru qırmızı istiot 30%	Qurudulmuş ərküdə (qadınotu) 20%	Ərküdə (qadınotu) 10%
Xörək duzu 40%	Məzrə 5%	Məzrə 15%
	Qırmızı istiot 20 %	Qırmızı istiot 20 %
	Xörək duzu 40%	Bədrənc 9,5 %
		Keşniş toxumu 20%
		Reyhan yağı 0,5 %

Cədvəldə gördüyümüz kimi bu istiot qarışıqlarının tərkibində xaricdən alınan ədviyyat yoxdur. Bu qarışıqlar ətirli və həmçinin qara istiotları əvəz edə bilər. Saxlama zamanı ədviyyə qarışıqlarının keyfiyyətinin azalması qarışıqda olan efir yağlarının tərkibində azalma olduğuna görə müəyyən edilmişdir. Efir yağında evagenol üstünlük təşkil edən ədviyyatlar ətirilərini daha yaxşı və daha uzun müddət saxlayır. Bir sıra ədviyyatları – sarıkök həmçinin qara istiot döyülmüş vəziyyətdə çox saxlamaq olmaz, çünki bu ədviyyatlar müəyyən bir vaxtdan sonra dadını və ətrini itirir (İbrahimova, İbrahimov, Nəbiyeva, 2017: 205; Əhmədov, 2019; 3). Ədviyyatların saxlanması üçün şüşə qablar və sıx qalay qabları nəzərdə tutulmalıdır.

Xarici dövlətlərdə istifadə edilən 100-dən çox ədviyyatların yalnız 12-si vətənimizə gətirilir. Bu ədviyyatlardan istifadə etməklə yeni ədviyyə qarışıqları hazırlamaq mümkündür. Ədviyyatlar yüksək sorbsiya və desorbsiyalı məhsullar arasındadır. Aşağı nəmlik onların yüksək hiqroskopikliyi və ətrafdakı atmosferdən kənar qoxuları udmaq qabiliyyətini müəyyən edir. Həmçinin, asanlıqla oksidləşdirici komponentlərin dəyişmə itkisi və modifikasiyasının itirilməsi öz aromatikliyini və ədviyyatların xüsusi zövqünü zəiflədir və ya tam itkiyə səbəb olur. Alkaloidlər, xüsusən piperin, saxlanmada efir yağından daha sabitdir, bu səbəbdən ədviyyatın dadı ətrindən daha uzun zaman saxlanıla bilər. Qurudulmuş ədviyyatların əksəriyyəti hiqroskopik olduğu üçün ədviyyatların 70 – 75% nisbi rütubətdə və 10 – 15 °C temperaturda olan yerlərdə saxlamaq məsləhət görülür (Singh, 2014; Czarra, 2009; Kapil, 2014). Müvafiq şəraitdə ədviyyatları saxladıqda xarab olmadan uzun zaman qala bilər. Bütün ədviyyatları bütöv saxlayaraq, yalnız lazım olduğu zamanda onları üyütmək daha xeyirlidir. Ədviyyə qarışıqlarının keyfiyyətinə yüksək temperatur, işıq, mətbəx iyi, nəmlik mənfi təsir göstərir. Buna görə də ədviyyatların saxlanması zamanı bir sıra qaydaları bilmək vacibdir. Hər bir ədviyyat şəffaf olmayan və ağzı möhkəm şəkildə bağlanan bankalarda saxlanmalıdır. Qısa müddətli ehtiyaclar üçün sıxqapaqlı şəffaf şüşə qablar istifadə oluna bilər, amma plastik və ya taxta qablarda saxlanmalı deyil. Az miqdarda quru otlar kağız torbalarda saxlanıla bilər, lakin əsas miqdarı hava sızdırmayan konteynerlərdə saxlamaq lazımdır, eynən ətirli tozlar kimi. Nəmlik yaranmasının qarşısının alınması üçün ədviyyatı bir böyük konteynerdə, məsələn, müntəzəm olaraq yenilənməli olan kiçik bir duz və ya şəkər çanağına yerləşdirilməsi arzu olunandır. Üyüdülmüş ədviyyatlar 6-9 aydan çox müddətə saxlanmır, buna baxmayaraq onlar bir neçə il keyfiyyətlərini və qoxusunu saxlayır, amma saxlanma müddəti sonsuz deyil. Sarı çiçəyi, gülümbaharı, zəfəranı qaranlıq yerdə və ağzı bağlı şüşə qabda saxlamaq lazımdır. Bu cür şəraitdə sarı çiçəyi 20 ay, gülümbaharı 10 ay, zəfəranı 18 ay keyfiyyətini itirmədən saxlamaq olar. Dəfnə yarpağı hermetik qabda 12 ay, polietilen və sellofan paketdə 9 ay, kağız paketdə 6 aya qədər saxlanıla bilər. Sumaq və qurudulmuş nanəni qaranlıq yerdə şüşə qabda 12 aya qədər saxlamaq olar (İsmayılov, 2018; Qasımov, Qədirova, 2004; Karpukhina, 2015; Midler, Hasin, 2010). İstehlakçı tərəfindən 20 kq-dək xalis ağırlığa malik sənaye emalı üçün ədviyyat qablaşmasına icazə verilir. Pərakəndə satışda istiot polietilən və ya 15 – 25 qr ağırlığında olan karton qutularda kağız paketlərdə paketlənir. Satışda qırmızı istiot əsasən 15 qr-dan 3 – 5 kq-dək tutumda paketlənir. Qırmızı istiotu ədviyyat kimi işlətmək üçün ilk öncə istiot (bibər) yetişdirilir sonra qurudulur və üyüdülmür. Pərakəndə olaraq, zəncəfil plastik borular və ya qutularda 25 qr-lıq xalis çəki ilə paketlənmiş, üyüdülmüş şəkildə gəlir (müxtəlif şəkillərdə və ölçülərdə). Hil hər birində 10 qr olan şüşə test boruları ilə karton qutularda, bütövlükdə satılır və ikiqat kağız torbalarda 3 kq çəkisində qablaşdırılır. Ölkəmizdə yabani şəkildə yetişən və becərilən ədviyyə bitkiləri xaricdən alınan ədviyyatlarla müqayisədə kulinariyamızda və yeyinti məhsulları istehsalında daha çox istifadə edilməlidir. Bu səbəbdən xaricdən baha qiymətə alınan ədviyyatların əvəzinə vətənimizdə yetişən ədviyyə bitkilərindən istifadə etmək tövsiyyə edilir (Əhmədov, 2009; Nərimin Hidayət, 2008).

Tədqiqatın müzakirəsi və nəticələr

Tədqiqat işinin aparılması zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikasında rayonlara ekspedisiyalar təşkil olunmuşdur. İstər kafedranın əməkdaşları ilə, istər Təbiətşünaslıq və Kənd təsərrüfatı fakültəsinin tələbələri ilə Ordubad, Şahbuz, Babək rayonlarında çöl tədqiqatlarında olmuşuq. Çöl tədqiqatlarından sonra tədqiqat işinin mövzusunə uyğun məqalə yazılmış və bu məqalə Naxçıvan

Dövlət Universitetində keçirilən “Alternativ Tibb” konfransında şərh edilmişdir. Tədqiqat şəxsi təcrübə metodikasından, ədəbiyyat materiallarından və AMEA Naxçıvan bölməsi Bioresurslar İnstitutunun biokimyə laboratoriyasında müasir tipli avadanlıqlardan istifadə etməklə aparılmışdır. Ədviyyatların istifadəsini və onların tərkibini bilmək çox vacibdir. Ədviyyə qarışıqları tərkibcə mürəkkəbdir. Bunun səbəbi ədviyyə qarışıqlarının tərkibində müxtəlif ədviyyatların olmasıdır. Bu zaman ədviyyə qarışıqlarının tərkibində müxtəlif ədviyyatlar olduqda onların daxilində orta hesabla 150-200 komponent olur. Beləki, ədviyyə qarışıqlarının hazırlanmasında minimum 3, maksimum isə 15 fərqli ətirli-ədviyyə bitkisindən istifadə olunmalıdır. Hər bir ədviyyatın daxilindəki efir yağında orta hesabla 15-35 üzvi birləşmə olur. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, yerli əhali onlarla ədviyyə bitkilərini, yabanı tərəvəz bitkilərini həyətəni sahələrdə becərərək onlardan müxtəlif salatlar, sup, borş və s. xörəklərin hazırlanmasında, duza və turşuya qoyulmasında da geniş istifadə edirlər. Belə ki, həyətəni sahələrdə, çay sahillərində, evlərin ətrafında əkilmiş əvəlik bitkisi meşəyə nisbətən 10-20% çox zoğ və yarpaq məhsulu verir. Yabam halda pıtraq və avıpəncəsi (qızılyarpaq) bitkilərinin kökləri 20-100 qram olduğu halda, əkildikdə 1200-1500 qrama çatır.

Nəticə

Ədəbiyyat araşdırmaları və tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, ədviyyə qarışıqlarının saxlanma müddətini artırmaq üçün ədviyyə qarışıqlarını hava və su keçirməyən materialdan hazırlanmış qablarda saxlanması məqsədəuyğundur.

Ədəbiyyat

1. İsmayılov, A. (2018). “Ədviyyat, bitki çayları və dərman bitkiləri”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Peşə Təhsili Üzrə Dövlət Agentliyi, Bakı.
2. Nəminə Hidayət. (2008). “Ədviyyat və yabanı tərəvəz bitkilərinin ensklopediyası”. Bakı.
3. Təbii dərmanlar: Ədviyyatların faydaları, istifadə, saxlanma. e-tibb.az
4. Midler, A., Hasin, K. (2010). “Characteristics, medicinal and culinary properties of spices” Sattva.
5. Danikov, N. (2014). “Healing spices for health”. Eksmo.
6. Əhmədov, Ə.C. (2009). “Ədviyyatlar və tamlı qatmalar”. Bakı.
7. Qasimov, M., Qədirova, G. (2004). Ədviyyat və yabanı tərəvəz bitkilərinin ensklopediyası. Bakı: Elm.
8. Karpukhina, V. (2015). “Big encyclopedia of spices, seasonings and spices”. AST.
9. Əliyev, N. (1998). Dərman bitkiləri və fitoterapiya. Bakı: “Elm”.
10. İbrahimova, A., İbrahimov, Ə., Nəbiyeva, F. (2017). “Su-bataqlıq bitkilərinin əhəmiyyəti” (Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə). “Tusi” nəşriyyatı, 205 s.
11. Əhmədov, E. (2019). “Yerli ətirli ədviyyə bitkiləri əsasında hazırlanan ədviyyə qarışıqlarının istehlak xassələri və keyfiyyətinin ekspertizası” dissertasiya. Bakı.
12. Singh, V. (2014). “Spice At Home”. Absolute Press.
13. Czarra, F. (2009). “Spice: A Global History – Edible” Reaktion Books.
14. Kapil, A. (2014). “Fresh Spice: Vibrant recipes for bringing flavour, depth and colour to home cooking”. Pavilion Books.

Göndərilib: 10.11.2022

Qəbul edilib: 03.01.2023

DOI: <https://doi.org/10.36719/2707-1146/27/49-54>

Ülviyyə Rofət qızı Nərimanlı
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
doktorant
ulvia0593@gmail.com

**GÜBRƏDƏN ASILI OLARAQ ADI MƏRCİMƏK
(LENS CULINARIS MEDIC.) SORT VƏ SORT NÜMUNƏLƏRİNİN
MƏHSULDARLIĞI VƏ KEYFİYYƏT GÖSTƏRİCİLƏRİNİN TƏHLİLİ**

Xülasə

Məqalədə 2021-ci ildə aparılan elmi tədqiqat işi zamanı 10 sort və sortnünmunəsinin keyfiyyət göstəriciləri və bəzi struktur əlamətləri, məhsuldarlıq göstəriciləri qeyd olunmuşdur. Göstərilən xüsusiyyətlərlə yanaşı onlar arasında asılılığı müəyyən etmək məqsədilə korelyativ əlaqələr qurulmuşdur. Digər dənli-paxlalı bitkilərdən tərkibində zülalın miqdarına görə fərqlənir. Belə ki, mərciməyi vegetarianlar ət alternativ kimi qəbul edərək ondan qida məhsulu kimi istifadə edirlər. Bu baxımdan dənələrin keyfiyyət analizini təhlil edərək məlum oldu ki, gübrə tətbiq edilməyən variantda zülalın miqdarı ən çox 24,85 olmaqla LİCTN-17 №9 sort nümunəsində, ən az 22,18 olmaqla LIEN-MH-17 №19 sortnünmunəsində, gübrə tətbiq edilən variantda isə zülalın miqdar ən çox LİCTN-17 №16-də 24,85 %, ən az LIEN-MH-17 №28-də isə 23,07% olduğu müşahidə olunmuşdur. Artmaqda olan dünya əhalisinin ərzaq tələbatının yüksək keyfiyyətli yerli qida məhsulları ilə təmin olunması günümüzün vacib məsələlərindəndir. Bu baxımdan ölkəmiz Azərbaycan dövləti ölkədə əhalinin rifahının daha da yaxşılaşdırılması üçün yerli istehsal artırmaqla bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi istiqamətini seçmişdir. Əkinçilikdə düzgün aqrotexniki qaydalara əməl etməklə yüksək və ekoloji şəraitinin əlverişli olmasıyla yüksək məhsuldarlığa nail olmaq olar.

Açar sözlər: struktur elementi, variant, sort, sortnünmunə, korelyasiya

Ulviyyə Rofat Narimanli
Azerbaijan State Economic University
PhD student
ulvia0593@gmail.com

**Analysis of productivity and quality indicators of common lentil
(Lens culinaris Medic.) varieties and specimens depending on fertilizer**

Abstract

The article has presented data on the quality indicators and some structural features and productivity indicators of 10 varieties and specimens studied in 2021. Correlations between them were established. The difference from other cereals and legumes in the protein amount was found. Vegetarians are known to consume lentils as an alternative to meat and use them as a food product. According to qualitative analysis of grains, the largest protein amount (24.85%) was in the unfertilized variant of the LİCTN-17 №9 specimen, while the smallest amount (22.18%) was observed in the LIEN-MH-17 №19 specimen. Whereas, in the fertilized variant, the largest protein amount (24.85%), was found in LİCTN-17 №16 and the smallest (23.07%) in LIEN-MH-17 №28. Providing the food demand of the growing world population with high-quality local food products is one of the important issues of today. In this regard, the state of Azerbaijan has chosen the direction of developing the market economy by increasing local production in order to further improve the welfare of the population in the country. High productivity can be achieved by following the correct agrotechnical rules in agriculture and with favorable environmental conditions.

Keywords: structural element, variant, variety, variety sample, correlation

Giriş

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi onun iqtisadi və milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz hissəsidir. Əhalinin ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi dövlət üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən və həlli vacib olan sosial-iqtisadi problemlərdən biridir. Qeyd etmək lazımdır ki, ərzaq təhlükəsizliyi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir (1; Huseynalizadeh, 2018: 49-50; Rza, 2019). Paxlalılar böyük iqtisadi əhəmiyyətli kənd təsərrüfat bitkisi olaraq, yüksək keyfiyyətli bitki zülalının əsas mənbələrindən biridir. Mərcimək dənli paxlalı bitkilərin ən keyfiyyətli birincisidir. Paxlalı bitkilərin güclü kök sistemi torpağın fiziki xassələrini artırır, havanın fiziki xüsusiyyətlərini və su rejimini yaxşılaşdırır, torpağın ümumi mikrobioloji aktivliyini artırır. Mərcimək bitkisinin vasitəsilə torpaqda azot rejiminin təkmilləşdirilməsi sonrakı bitkilərin məhsuldarlığının artırılmasına müsbət təsir göstərir (Posypanov, 1991: 154).

Mərcimək İtaliya, Almaniya və Litvanın vasitəçiliyi ilə Yunanıstandan, orta əsrlərdə kəndlilərin əsas qida məhsulu olan qədim Rusiyaya daxil olmuşdur. Mərcimək dəyərli bir qida məhsuludur (Shelepina, 2016: 110-118). Mərciməyin müxtəlif sortnünmələrinin dənində zülalın miqdarı 26-31% arasında dəyişir (Ashiyev, Khabibulin, Skulova, Dorokhova, 2018: 13-16; Zvyagintsev, 2015: 28-36). 100 qr mərciməkdə 347 kkal qidalılıq dəyəri var. Mərcimək bitki zülalı ilə zəngindir və bu səbədən vegterianaların qidasında əti əvəz edərək xüsusi əhəmiyyətli hesab edilir. Mərcimək unundan pəhriz çörəklərinin bişirilməsində də istifadə olunur.

Mərce müqaviməti artırır, immuniteti möhkəmləndirir, qanda xolesterinin miqdarını azaldır, ürək və beyin damarlarını xolesterol çöküntüsündən təmizləyir, qanda şəkərin səviyyəsini azaldır, böyrək daşlarını əridir, qaraciyər hüceyrələrini və qanı zərərli maddələrdən təmizləyir, sümükləri və sinirləri möhkəmləndirir, əzələ ağrılarını aradan qaldırır. Bu baxımdan yüksək qida dəyərinə malikdir. Respublikamızda bitki zülalının çatışmazlığı müşahidə olunur (5). Seleksiya proqramına uyğun olaraq dənli-paxlalı bitkilərin seleksiyası ardıcıl olaraq həyata keçirilir. HƏMİN sortlar qeydə alındıqdan sonra fermer təsərrüfatlarında fermerlərin istifadəsinə verilir. Ölkə üzrə dənli və dənli paxlalı bitkilər 2021-ci il üzrə cəmi 32,8 s/ha təşkil etmişdir.

Tədqiqatın məqsədi seleksiya prosesində qlobal iqlim şəraitinə uyğun olaraq ətraf mühitin stress faktorlarına davamlı və yüksək keyfiyyətli sort və sortnünmələrinin yaradılmasıdır.

Material və metodika: Tədqiqat işləri Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun Abşeron yardımçı təcrübə təsərrüfatında (YTT) 2018-2021-ci illərdə həyata keçirilmişdir. Tədqiqat işlərində tarla təcrübələrinin qoyulma metodikasına uyğun olaraq yerli sortlar və beynəlxalq seleksiya mərkəzi İCARDA-dan alınan introduksiya edilən mərcimək genofondundan seçilmiş nümunələrdən istifadə olunmuşdur. Gübrənin təsiri ilə adi mərciməyin məhsuldarlığı və keyfiyyət göstəriciləri 4 variantda gübrəli, gübrəsiz, mikroelement gübrəli, mikroelement gübrəsiz olmaqla öyrənilmişdir.

Gübrə tətbiq edilən variantda mövcud bitkiyə vegetasiya müddəti ərzində səpin zamanı nitroammofos (NPK) torpağa və erkən yazda budaqlanma mərhələsində azot gübrəsi tətbiq edilmişdir.

Dəndə azotun miqdarı Kjeltex™ 8200 FOSS firmasının istehsalı olan "Auto Distillation Unit" cihazının köməkliyi ilə modifikasiya olunmuş Keldal mikrometodu ilə təyin olunmuşdur (Pleshkov, 1976: 256). Nişastanın təyini "Evers üsulu" ilə yetirilib. Bitkilərin dənində yağın miqdarı Sokslet metodu ilə aparılmışdır. Zülalın miqdarının hesablaması üçün $(N \times 6,25)$ əmsalından istifadə olunmuşdur (Krekoten, 2014: 187-188).

Nəmliyi təyin etmək üçün müəyyən miqdar 2,5-5 q hər hansı dənə una çevirdikdən sonra 100-105 C⁰-də 3-4 saat müddətində quruducu şkafda qızdırmamışdan əvvəl və qızdırdıqdan sonra çəkib, sabit çəkiliyə gələnə qədər təkrarən çəkdirmək sonra kütləsinin faizlə ifadə edilməsinə əsaslanır.

Adi mərcimək bitkisinin məhsuldarlığı və keyfiyyət göstəriciləri arasında korrelyativ əlaqə SPSS 16.1 proqramı vasitəsilə müəyyən edilmişdir.

Gübrənin verilmə forması	Nümunənin adı	Məhsuldarlıq	Zülal	Hektardan zülal çıxımı	Nəmliyin miqdarı	100 dən çəkisi	Yağın %-lə miqdarı	Hektardan yağ çıxımı	Azotun hesablanması
Gübrəsiz	Zəfər	18,83	22,18	4,17	10%	4,2	4,6	0,86	3,55
	Jasmin	27,64	24,4	6,74	15%	4,2	3,85	1,06	3,9
	LİEN-LS-17№1	25,57	23,96	6,12	10%	4,2	4,25	1,08	3,83
	LİEN-LS-17№8	4,52	23,96	1,08	10%	4,4	3,25	0,14	3,83
	LİCTN-17 №9	30,15	24,85	7,49	10%	4,5	3,85	1,16	3,97
	LİCTN-17 №16	31,05	23,51	7,29	5%	4,8	4,25	1,31	3,76
	LİCTN-17 №18	33,92	23,51	7,97	5%	4,7	5,7	1,93	3,76
	LİEN-MH-17 №19	17,77	22,18	3,94	5%	4,7	4,5	0,79	3,55
	LİEN-MH-17 №28	26,77	23,96	6,41	5,5%	5,2	4,2	1,12	3,83
	LİEN-MH-17 №34	27,52	23,96	6,59	5%	5,3	5,85	1,6	3,83
Gübrəli	Zəfər	9,34	23,51	2,19	10%	3,9	3,5	0,32	3,76
	Jasmin	16,43	23,51	3,86	10%	4,2	4,45	0,73	3,76
	LİEN-LS-17№1	23,57	23,96	5,64	5%	4,7	2,15	0,5	3,83
	LİEN-LS-17№8	24,84	23,96	0,98	10%	4,3	3,1	0,77	3,83
	LİCTN-17 №9	23,92	23,96	5,73	5%	4,4	3,95	0,94	3,83
	LİCTN-17 №16	26,5	24,85	6,58	5%	4,7	4,5	1,19	3,97
	LİCTN-17 №18	29,32	23,96	7,02	10%	4,3	3,4	0,99	3,83
	LİEN-MH-17 №19	19,0	23,51	4,46	5%	4,6	2,8	0,53	3,76
	LİEN-MH-17 №28	24,92	23,07	5,74	5%	5,3	2,95	0,73	3,69
	LİEN-MH-17 №34	26,79	23,51	6,29	5%	5,4	4	1,07	3,76

Nəticə

Nəticələr və onların müzakirəsi: Sortun fərdi xarakterik xüsusiyyətlərindən və ekoloji şəraitdən asılı olaraq bitkinin fizoloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri dəyişir. Dənin məhsuldarlığı və keyfiyyəti Biotik və abiotik amillərin təsiri zamanı gedən proseslərin öyrənilməsi və məqsədyönlü seleksiya yolu ilə yeni məhsuldar, yüksək keyfiyyətli, çaxtaya və quraqlığa davamlı sortların yaradılması üçün tətbiq olunacağını nəzərə alaraq müxtəlif bərk buğda sortlarında dən məhsuldarlığı və dənin keyfiyyət göstəriciləri təyin edilmişdir (Hüseynov, Mammadova: 36).

Tədqiqat işinin 2021-ci il üzrə təhlili zamanı məlum oldu ki, gübrəsiz variant kimi təyin olunan sort və sortnünunələri arasında məhsuldarlıq daha çox 33, 92 s/ha olmaqla LİCTN-17 №18

sortnümünəsində, ən az 4,52 s/ha olmaqla LIEN-LS-17№8 sortnümünəsində müşahidə edilmişdir. Gübrə tətbiq olunan variantda sortnümünlərə nəzər yetirsək ən yüksək məhsuldar sortnümünəsi 29,32 s/ha olmaqla LICTN-17 №18-də, ən az məhsuldarlıq isə 9,34 s/ha isə standart kimi qəbul olunan Zəfər sortunda müşahidə edildi.

Məlum olduğu kimi mərciməyin tərkibində zülalın faizlə miqdarına görə dənli-paxlalılar arasında demmək olar ki, birinci yeri tutur. Zülalın miqdarı gübrəsiz variantda ən çox LICTN-17 №9 sortnümünəsində olmaqla 24,85 s/ha, LIEN-LS-17№1, LIEN-LS-17№8 və LIEN-MH-17 №28 sortnümünlərinin hər biri 22,18 s/ha təşkil edir. Gübrə tətbiq edilən variantda zülalın miqdarı ən çox 24, 85 % olmaqla LICTN-17 №16 sortnümünəsində ən az isə 23,07 % olmaqla LIEN-MH-17 №28 sortnümünəsində müşahidə edilmişdir.

Diaqram 1

Diaqram 1-dən göründüyü kimi gübrə tətbiq olunmayan variantda məhsuldarlıq daha çox 33,92 s/ha olmaqla LICTN-17 №18 -də, ən az 4,52 s/ha LIEN-LS-17№80 sortnümünəsindədir. Zülalın miqdarı ən yüksək 23,96% olmaqla bir neçə nümunələrdə, ən az LIEN-MH-17 №19 və Zəfər sort və sortnümünlərində müşahidə edilmişdir. 100 dən çəkisi ən çox 5,3 olmaqla LIEN-MH-17 №34 -də, ən az 4,2 olmaqla Yasmin sortunda müşahidə edilmişdir. Bitkidə nəmliyin miqdarı ən çox Yasmin sortunda 15%, ən az 5 % olmaqla 4 sort və sort nümünəsində müşahidə edilmişdir. Yağın faizlə miqdarına nəzər yetirsək görürük ki, yağın miqdarı ən çox 5, 85% olmaqla LIEN-MH-17 №34-da, ən az 3,25% LIEN-LS-17№8 sort nümünəsində müşahidə edilmişdir.

Tədqiqat aparılan bitkinin məhsuldarlığı və keyfiyyət göstəriciləri arasında asılılığı öyrənmək üçün korelyasiya əlaqələrinə nəzər yetirsək görürük ki, gübrə tətbiq edilməyən nümunələrdə bitkidə zülalın miqdarı ilə azotun miqdarı arasında $r = 1,000^{**}$ düz mütənəsb asılılıq var (Huseynalizadeh, Huseynov: 71-76) belə ki, zülalın miqdarı arıqca azotun miqdarı da olan müvafiq olaraq artır. Bitkinin məhsuldarlığı ilə hektardan zülal çıxımı $r = ,996^{**}$ və hektardan yağ çıxımı $r = ,906^{**}$ arasında etibarlı müsbət asılılıq mövcuddur. Korelyativ əlaqələrin təhlili zamanı həmçinin adi mərciməkdə (*Lens culinaris*. Medik.) nəmliyin miqdarı və 100 dən çəkisi arasında $r = -,796^{**}$ əks korelyasiya əlaqəsi, yağın miqdarı ilə hektardan yağ çıxımı arasında $r = ,801^{**}$ etibarlı müsbət əlaqə mövcuddur.

Gübrəsiz variantda məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinin korrelyasiya əmsalları

	Məhsuldarlıq	Zülal	Hektr. Zülal çıxımı	Nəmliyin miqdarı	Yüz den. cekisi	Yağın faizlə miqdarı	Hektardan yağ çıxımı	Azotun hesablanması
Məhsuldarlıq	1							
Zülal	,312	1						
Hektardan zülal çıxımı	,996**	,390	1					
Nəmliyin miqdarı	-,218	,353	-,173	1				
Yüz dənin çəkisi	,284	,016	,272	-,796**	1			
Yağın faizlə miqdarı	,504	-,269	,460	-,590	,532	1		
Hektardan yağ çıxımı	,906**	,151	,887**	-,426	,439	,801**	1	
Azotun hesablanması	,313	1,000**	,391	,353	,016	-,268	,152	1

Gübrəli variantda bitkinin məhsuldarlığı ilə hektardan yağ çıxımı arasında $r = ,771^{**}$ etibarlı müsbət, zülalın miqdarı ilə azotun qiyməti arasında $r = 1,000^{**}$ müsbət, düz mütənasib asılılıq mövcuddur. Nəmliyin miqdarı ilə yüz dənin çəkisi arasında $r = -,849^{**}$ etibarlı müsbət, belə ki, bitkidə nəmliyin miqdarı artdıqca yüz dənin çəkisi də ona uyğun olaraq artır.

Gübrəli variantda məhsuldarlıq və keyfiyyət göstəricilərinin korrelyasiya əmsalları

	Məhsuldarlıq	Zülal	Hektr. Zülal çıxımı	Nəmliyin miqdarı	Yüz den. cekisi	Yağın faizlə miqdarı	Hektardan yağ çıxımı	Azotun hesablanması
Məhsuldarlıq	1							
zülal	,376	1						
Hektardan zülal çıxımı	,620	,225	1					
Nəmliyin miqdarı	-,395	,031	-,565	1				
Yüz dənin çəkisi	,562	-,213	,549	-,849**	1			
Yağın faizlə miqdarı	-,023	,309	,145	,002	-,107	1		
Hektardan yağ çıxımı	,771**	,519	,587	-,354	,393	,612	1	
Azotun hesablanması	,373	1,000**	,224	,031	-,214	,311	,518	1

Çoxlu miqdarda bitki zülalı verən və yaxşı sələf bitkisi olan mərci bitkisinin əkin sahəsi daha da genişləndirilməlidir. Mərci bitkisi başqa dənli bitkilərə nisbətən xeyli quraqlığa davamlıdır. Ümumdünya qlobal istiləşmə dövründə bunun əhəmiyyəti çox böyükdür. Çünki apardığımız tədqiqatların yuxarıda qeyd olunan nəticələrindən istifadə etməklə qida sənayesinin aktual

problemlərini həll etməklə əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinə köməklik göstərmək olar (Huseynalizadeh, 2018: 49-50).

Beləliklə, gübrə tətbiq edilən və edilməyən sort və sortnünunələrini təhlili zamanı məlum oldu ki, gübrə tətbiq edilən nümunələrdə həm məhsuldarlıq, həm də keyfiyyət göstəriciləri yüksək olduğu müşahidə edilmişdir. Bu baxımdan seleksiya prosesində yüksək perspektivli, stress faktorlarına davamlı və digər bioloji xüsusiyyətlərə malik sort və sortnünunələrinə seçmə tətbiq etməklə yerli istehsalı artdırmaqda fayda var.

Ədəbiyyat

1. https://unec.edu.az/application/uploads/2015/12/mirzaliyeva_gunel.pdf
2. Huseynalizadeh, U. (2018). "Conceptual issues of supply of plant raw materials to the food industry in Azerbaijan from the point of view of food security", p.49-50 (in Azerbaijani).
3. Rza, Z. (2019). "Ensuring food security is a priority direction". Online social and political newspaper. İki sahil (in Azerbaijani).
4. Posypanov, G. (1991). Methods of studying biological nitrogen fixation. M.: Agropromizdat, 154 p. (in Russian).
5. Shelepina, N. (2016). The use of pea grain processing products in food technologies. News of Universities. Applied chemistry and biotechnology. V 6. № 4, p.110-118 (in Russian).
6. Ashiyev, A., Khabibulin, K., Skulova, M., Dorokhova, D. (2018). Relationship between quantitative traits and qualitative indicators of productivity of new pea lines. Grain Economy of Russia. № 6 (60), p.13-16 (in Russian). DOI 10.31367/2079-8725-2018-60-6-13-16.
7. Zvyagintsev, M. (2015). Peas as a source of protein and the best predecessor for cereals. Agricultural Review. № 5. (51), p.28-36 (in Russian).
8. <https://nuhcixan.az/news/cemiyyet/73087-her-gun-bir-dilim-corek-qebul-edilmelidir>
9. Pleshkov, B. (1976). Tutorial on plant biochemistry. M.: Kolos, 256 p. (in Russian).
10. Krekoten, M. (2014). Study of economic and useful properties of lentils. Modern, science-intensive technologies. № 5-1, p.187-188.R.S. (in Russian)
11. Huseynov, S., Mammadova, S. "Comparative characteristics of durum wheat varieties productivity and grain quality indicators depending on irrigation". 83 p. (in Azerbaijani).
12. Huseynalizadeh, U., Huseynov, S. "Comparative analysis of grain quality indicators in common lentil (*lens culinaris Medic.*) varieties and specimens,(in Azerbaijani), p.71-76

Rəyçi: b.e.d. Elşad Qurbanov

Göndərilib: 23.11.2022

Qəbul edilib: 02.01.2023

KİMYA
CHEMISTRY

DOI: <https://doi.org/10.36719/2707-1146/28/55-60>

Şəmil Mahmud oğlu Mahmudov
Naxçıvan Dövlət Universiteti
kimya üzrə fəlsəfə doktoru
shemil63@mail.ru

**MANQAN (RENIUM) KARBONİL TÖRƏMƏLƏRİNİN LANTAN
METALI İLƏ REAKSİYASININ TƏDQIQI**

Xülasə

Nadir torpaq elementlərin üzvi liqandlarla – əvəzlənmiş və əvəzlənməmiş tsiklopentadienil kompleksləri $(R_mC_5)_3Ln$ koordinasiya birləşmələrin ən çox öyrənilmiş sahələrindədir. Bu metalların metalkarbonil törəmələr kimyası $[L(OC)_mM]_3Ln$, yeni inkişaf etməyə başlamışdır. Metalkarbonil törəmələri həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən xüsusi maraq doğurur. Belə ki, bəzi quruluş xüsusiyyətləri, uyğun olaraq d-elementləri törəmələrinə xas olmayan xüsusiyyətlər müəyyən olmuşdur, lantanid-metal rəbtəsi ilə karbonil qruplarından birinin molekul daxili çox asan miqrasiya etməsi, karbon 2-oksidiyin lantanid atomu ilə molekul daxili və arası koordinasiyası öyrənilmişdir.

Aydın olmuşdur ki, lantanid atomunun təbiətindən asılı olaraq bütün hallarda əvvəlcə lantanid atomu ilə koordinasiya olunmuş tetrahidrofuran uzaqlaşdırılır. Belə uzaqlaşma metalkarbonil fraqmentinin mürəkkəb qruplaşması ilə və kompleksin növbəti parçalanması ilə müşayiət olunur. Bu parçalanma inert qaz şəraitində polyar həlledicilərin iştirakı ilə aparılır, uyğun olaraq intermetallik birləşmələr alınır. Əgər parçalanma oksigen və nəm hava iştirakı ilə aparılsa, onda uyğun olaraq d- və f-elementlərinin oksidləri alınır.

Müəyyən olmuşdur ki, lantanidərkibli manqan(renium) metalkarbonil kompleksləri, $[(OC)_5M]_3Ln \cdot (THF)_n$ polyar həlledicilərdə (toluolda) yavaş, amma THF-toluol qarışığında, qaynatmaqla metalkarbonil fraqmenti tez qruplaşmağa qabildir və uyğun olaraq bu lantanidlərin manqan(renium) karbonilat komplekslərini $[(OC)_4MCO]_3Ln \cdot (THF)_n$ əmələ gətirir. Tetrahidrofuran kompleksdə tamamilə karbonilsizləşir.

Açar sözlər: nadir-torpaq elementləri, keçid metalları, lantanidlər, tetrahidrofuran, amalqama, metalkarbonil kompleksləri, klaster birləşmələr

Shamil Mahmud Mahmudov
Nakhchivan State University
Ph.D in chemistry
shemil63@mail.ru

**Manganese (rhenium) carbonyl derivatives with lanthanum metal
study of the reaction**

Abstract

The substituted and unsubstituted cyclopentadienyl complexes of rare earth elements with organic ligands $(R_mC_5)_3Ln$ are among the most studied areas of coordination compounds. The chemistry of the metalkarbonyl derivatives of these metals, $[L(OC)_mM]_3Ln$, has just begun to develop. Metalkarbonyl derivatives are of particular interest both theoretically and practically. Thus, some structural features, which are not specific to d-element derivatives, have been determined, the easy intramolecular migration of one of the carbonyl groups with the lanthanide-

metal bond, the intramolecular and intermolecular coordination of carbon 2-oxide with the lanthanide atom have been studied.

It is clear that, depending on the nature of the lanthanide atom, tetrahydrofuran coordinated to the lanthanide atom is first removed in all cases. Such removal is accompanied by complex grouping of the metalcarbonyl fragment and further cleavage of the complex. This decomposition is carried out under inert gas conditions in the presence of polar solvents, corresponding intermetallic compounds are obtained. If the decomposition is carried out in the presence of oxygen and moist air, then oxides of d- and f-elements are obtained, respectively.

It was found that lanthanide-containing manganese (rhenium) metalcarbonyl complexes, $[(OC)_5M]_3Ln \cdot (THF)_n$, are slow in polar solvents (toluene), but in the THF-toluene mixture, the metalcarbonyl fragment can be grouped quickly by boiling, and accordingly, these lanthanides manganese (rhenium) forms carbonyl complexes $[(OC)_4MCO]_3Ln \cdot (THF)_n$. Tetrahydrofuran is completely decarbonylated in the complex.

Keywords: rare-earth elements, transition metals, lanthanides, tetrahydrofuran, amalgam, metalcarbonyl complexes, cluster compounds

Giriş

Keçid metallarının müxtəlif üzvi, metal-üzvi və klaster birləşmələrinin sintezində metalkarbonil anionu $[L(OC)_mM]_2^-$ əsas rol oynayır (Bochkarev, Kamenina, Zakharov, Khorshev, 1989: 232).

Hazırkı vaxtda laboratoriya praktikasında metalkarbonil anionunu qaydaya görə, uyğun iki nüvəli metalkarbonil ilə natrium amalqamasının reduksiyası yolu ilə alırlar.

Reaksiya (1) şəraitində birnüvəli karbonil $Fe(CO)_5$ ilə Na/Hg qarşılıqlı təsi-rindən dianion əmələ gəlir, $[(OC)_4Fe]^{2-} 2Na^+$.

Keçid-metal karbonilləri ilə başqa qələvi metalların reaksiyası daha mürəkkəb olduğundan, $L(OC)_mMM^I$ duzlarını THF mühitində dəyişmə reaksiyası nəticə-sində alırlar. Natrium duzunun metalkarbonil anionu $L(OC)_mM^- Na^+$ və uyğun I qrup metal xloridləri ilə reaksiyası nəticəsində alınır.

Tsiklopentadienil metalkarbonil anionu $Cp(OC)_3M$ ($M = Cr, Mo, W$) ilə müxtəlif kationların (Li^+, Na^+, K^+, Me_4N^+) THF –mühitində İQ–, NMR ^{13}C və ^{17}O spektroskopiyasının köməyi ilə qarşılıqlı təsiri öyrənilmişdir. Yuxarıdakı məlumatların köməyi ilə təsdiq olmuşdur ki, həlledicidə bu komplekslər sərbəst ionlar şəklində (solvat-ayrılmış ion cütləri) və kontakt ion cütləri şəklində yerləşir. Onların müxtəlif quruluşları, simmetriyaları aşağıda verilmişdir (Shifrina, Suleymanov, Baskakova, Ribakova, Agdamski, Beletskaya, 1985: 485-488):

Amma, $\text{Cp}(\text{OC})_2\text{Fe}^-\text{Na}^+$ ilə RX reaksiyasında həlledicinin təbiətindən asılı olaraq ya birləşmədə $\text{Fe} - \text{C}$ rabitəsinin əmələ gəlməsi ya da $\text{Fe} - \text{X}$ rabitəsinin əmələ gəlməsi müşahidə olunur (Beletskaya, Suleymanov, 1988: 10-12).

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{X}$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{J}$) ilə $\text{Cp}(\text{OC})_3\text{MoM}^{\text{I}}$ duzunun reaksiyası aşağıdakı kimi gedir.

$\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2$ (Beletskaya, Suleymanov, 1988: 3-4).

(4) reaksiyası HMFA (heksametilfosforamid) iştirakında beş dəfə tez gedir, nəinki BuX ilə $\text{Cp}(\text{OC})_3\text{Mo}^-\text{Na}^+$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{X}$ ilə reaksiyada əksinə asılılıq müşahidə edilirsə, yəni $\text{Cp}(\text{OC})_3\text{Mo}^-\text{Na}^+$ tez reaksiya gerir, nəinki $\text{Cp}(\text{OC})_3\text{Mo}^-\text{Na}^+ \cdot (\text{HMFA})_x$

Kinetik məlumatlara görə metalkarbonilanion ilə alkilhalogenidlərin (reaksiya 4) qarşılıqlı təsiri göstərir ki, anionların nukleofilliyi aşağıdakı sırada dəyişir $\text{Cp}(\text{OC})_2\text{Fe}^- > \text{Cp}(\text{OC})_3\text{W}^- > (\text{OC})_5\text{Mn}^- > \text{Cp}(\text{OC})_3\text{Mo}^- > \text{Cp}(\text{OC})_3\text{Cr}^- > \text{Cp}(\text{OC})_3\text{Co}^-$.

Təcrübəni aparmaq üçün və reaksiya qarışığını emal etmək üçün məlum metod üzrə əvvəlcədən təmizlənmiş həlledicidən istifadə olunmuşdur. Amma, əsas həlledici, hansı ki, reaksiyaların gedişində ondan dəfələrlə istifadə edilmişdir, o əlavə olaraq reaksiyadan qabaq LiAlH_4 ilə qovulur. Lantanoidi aktivləşdirmək üçün metodikaya görə HgCl_2 istifadə olunur (Schuman, 1984: 23).

Nadit torpaq elementlərinin liqandsız metalkarbonil törəmələri $[(\text{OC})_m\text{M}]_n\text{Ln}$, (lantanid atomunun təbiətindən və $\text{M}(\text{CO})_m\text{L}$ fraqmentindən asılı olmayaraq), sintezi hələlik müvəffəq olmamışdır. Lantanid atomunun koordinasiya sferasına daxil olmuş güclü elektroakseptor əvəzləyici, belələrdən, $\text{M}(\text{CO})_m\text{L}$, lantanidin koordinasiya ədədini doldurmaq üçün (ona və ondan yuxarı çatdırmaq üçün) ehtiyacı ödəmək qabiliyyətinə malik deyildir. Bu onunla izah olunur ki, keçid metallarından fərqli olaraq lantanidlərdə eyni vaxtda dolmamış d – və f – orbitalları mövcuddur.

Bununla əlaqədar olaraq, lantanid atomunun maraqlı rolunu müəyyən etmək üçün, eləcə də onların fiziki – kimyəvi xassələrini öyrənmək üçün əlverişli metodlar işlənmişdir (Lokshin, Ginzburg, Nazarov, 1980: 49).

Müəyyən olmuşdur ki, Ln atomundan və metalkarbonil substratından, eləcə də həmin reagentlərin qarışmaq qabiliyyətindən və reaksiyanın temperaturundan asılı olaraq əmələ gəlmiş kompleksdə ya Ln-d ilə metalkarbonil fraqmenti karbonil qrupundakı oksigen ilə rabitədədir, ya da d – element atomu, əmələ gəlmiş kompleksdə lantanid – metal rabitədə olur. Birinci halda, Ln atomunun təbiətindən asılı olaraq, metalkarbonil fraqmenti ilə Ln atomu ola bilər ki, həm bir CO – qrupu ilə (monodentat), həm də iki CO-qrupu ilə (bidentat) rabitədədir. İkinci halda isə metal – metal rabitəsinin əmələ gəlməsində ola bilər ki, CO – qruplarından birinin Ln atomu ilə molekul daxili koordinasiyası müşayət olunur. Nəticədə körpü və ya yarımkörpü əmələ gətirməklə klaster birləşmələr alınır (Lu, 2014: 73-74).

Yuxarıdakılara sübut üçün bu reaksiyalar həyata keçirilmişdir. Məqan (renium) dekakarbonil $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ və onların civə törəmələri $[(\text{OC})_5\text{M}]_2\text{Hg}$ ilə amalqamalanmış və amalqamalanmamış lantanid – metallar, xüsusən lantan, (lantanidlərin yüngül nümayəndəsi, elektron konfigurasiyası – $4f^0, 5d^1, 6s^2$) arasındakı reaksiyası tədqiq olunmuşdur (Yan, 2009: 1685-1687).

Elektron quruluşundan göründüyü kimi La-da $5d^1$ – dolmamışdır və uyğun olaraq $4f^0$ – davamlı orbitaldır. Belə qənaətə gəlinir ki, elektronların orbitallar arasında keçidi az güman olunur və ona görə La eləcə də əksər lantanidlər (amma II və IV valentlilik göstərənlər də vardır) III valentli vəziyyətdə olurlar.

Pentakis – tetrahidrofuranat tris – məqanpentakarbonil lantan kompleksinin sintezi $[(\text{OC})_5\text{Mn}]_3\text{La} \cdot (\text{THF})_5$

Ədəbiyyatda əvvəllər məlum olmayan lantanın $\text{Mn}(\text{Re})$ pentakarbonil kompleksinin sintezi üçün 2 reaksiya tipi tədqiq edilmişdir: civə törəməli $\text{Mn}(\text{Re})$ karbonil və $\text{Mn}(\text{Re})$ karbonil ilə uyğun

olaraq lantanid–metal arasındakı reaksiya və həlledicinin təbiətinin təsirini eləcədə reaksiya temperaturunun Ln atomu və metalkarbonil liqandı arasındakı qarşılıqlı təsirin xarakterinin öyrənilməsidir (Kharchenko, 2009: 497-500).

Müəyyən olunmuşdur ki, həlledicinin 0 ÷ 20°C-i temperatur intervalında polyarlığından asılı olaraq reaksiya Mn₂(CO)₁₀ (5) ilə aktivləşdirilmiş lantan arasındakı qarşılıqlı təsirindən THF-da reaksiya məhsulu 40% çıxımla lantanın Mn-karbonilat kompleksi, La[OCMn(OC)₄]₃ · (THF)₆ (II) alınır:

Amma, THF–toluol qarışığında, aşağı temperaturda (0°C) reaksiya (6) üzrə 90% çıxımla lantanın Mn–pentakarbonil kompleksi, La[Mn(CO)₅]₃ · (THF)₅ (III) alınır. Burada (5) reaksiyasından fərqli olaraq reaksiya (6)-də reagentlərin qarışması ardıcılığını əksinə tətbiq etmək lazımdır (Koroteev, 2014: 438–440).

Ancaq reaksiya (5) və (6) şəraitində La ilə renium–karbonil (Re₂(CO)₁₀) (IV) arasında qarşılıqlı təsirdən, Re–Re rabitəsi saxlanmaqla, La-nın termiki stabil olmayan karbonilat polimer birləşmələri (V) alınır.

Bundan başqa, cədvəl 1-də lantanın tetrahidrofuranatda Mn(Re) karbonil və karbonilat komplekslərinin bəzi fiziki-kimyəvi xarakteristikaları verilmişdir.

Cədvəl – 1
Lantanın tetrahidrofuranatda Mn(Re) karbonil və karbonilat komplekslərinin bəzi fiziki-kimyəvi xarakteristikaları

s/№	Komplekslər	Çıxım %-lə	Ərimə t-u (parç.) °C-lə	Komplekslərin brutto formulları	Element analizinin nəticələri					
					Tapılmışdır,%			Hesablanmışdır,%		
					C	H	Mn(Re)	C	H	Mn(Re)
1	La[(OC) ₄ MCO] ₃ · (THF) ₆	40	120–125	C ₃₉ H ₄₈ LaMn ₃ O ₂₁	39.64	4.57		40.48	4.15	14.27
2	La[Mn(CO) ₅] ₃ · (THF) ₅	30	105–108	C ₃₅ H ₄₀ LaMn ₃ O ₂₀	38.01	3.98		38.75	3.69	15.22
3	La[OCRe(CO) ₄] ₃ · (THF) ₆	58	130–134	C ₃₉ H ₄₈ LaRe ₃ O ₂₁	29.70	2.95		30.21	3.10	36.02
4	La[Re(CO) ₅] ₃ · (THF) ₅	62	110–114	C ₃₅ H ₄₀ LaRe ₃ O ₂₀	29.02	2.27		28.44	2.71	37.78
										38.11

Başqa bir metodika ilə pentakis–tetrahidrofuranat tris–manqan pentakarbonil lantanın kompleksinin [(OC)₅Mn]₃La·(THF)₅ sintezi aparılmışdır. Bu metod aktivləşdirilmiş lantan ilə manqan–pentakarbonil arasındakı reaksiyaya əsaslanır (Makhmudov, Alieva, Djavadova, Kasumov, Kasumov, Suleymanov, Xandojko, Kholobova, 1992: 40).

Aktivləşdirilmiş La/Hg lantan–manqan karbonil kompleksinin sintezi üçün istifadə olunur. Bunun üçün üçboğazlı kolbaya (mexaniki qarışdırıcı ilə təchiz olunmuş) 0,8 q Mn₂(CO)₁₀ – dekarbonildimanqan kompleksi 25 ml təzə qovulmuş tetrahidrofuran ilə yerləşdirilir. Sonra onun üzərinə təzə hazırlanmış (yuxarıda göstəriləyi kimi) aktivləşdirilmiş lantan əlavə edilir. Reaksiya qarışığını əvvəlcə –13°C (buz + NaCl) temperaturda dörd saat ərzində, sonra isə üzərinə 10 ml

toluol əlavə edib temperaturu 0°C -yə qədər qaldırırlar və daha iki saat qarışdırırlar. Sonra bir saat ərzində temperaturu otaq temperaturuna qədər qaldırırlar. Bu temperaturda bulanıq məhlulu sakit buraxırlar. Səhərişi gün məhlulun rəngi qəhvəyi olur (Suleymanov, Makhmudov, Mamedov, 2005, 0258).

Reaksiya məhsulunu ayırmaq üçün əvvəlcə 120 ml soyuq heksan (qabaqcadan 5 dəqiqə ərzində helium ilə təmizlənilir) hazırlanır. Sonra oraya helium altında dekantasiya yolu ilə reaksiya məhlulu əlavə edilir. Axırncı məhlulu əlavə etdikdə bulanır və sarı çöküntü əmələ gəlir. Əsas məhsulun tamamilə ayrılması üçün heksan–THF məhlulunu soyuducuya 3 gün müddətində saxlayırlar. Çöküntünü ayırırlar, 3x5 ml soyuq heksan ilə yuyurlar və helium axınında quru-durlar. Çıxımı 0,37 q (30%) olan pentakis–tetrahidrofuranat tris–manqanpentakar–bonil kompleksi, $[(\text{OC})_5\text{Mn}]_3\text{La} \cdot (\text{THF})_5$ olur.

Hesablanmışdır, % : C – 38,75 H – 3,69 Mn – 15,22 $\text{C}_{35}\text{H}_{40}\text{LaMn}_3\text{O}_{20}$

Tapılmışdır, % : C – 38,01 H – 3,98 Mn – 15,41

$T_{\text{er.}} > 105\text{--}108^{\circ}\text{C}$ (parç.)

İQ–spektr: THF $\nu_{\text{C=O}}$ 1990, 1935, 2060 cm^{-1} $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$

vazelin yağında : $\nu_{\text{C=O}}$ 2016, 2048, 2032, 2008 cm^{-1}

İQ–spektr : (THF–da) : $\nu_{\text{C=O}}$ 1900, 1862, cm^{-1} $[\text{Na}^+ \text{Mn}(\text{CO})_5^-]$

Pentakis–tetrahidrofuranat tris–reniumpentakarbonil lantan kompleksinin sintezi, $[(\text{OC})_5\text{Re}]_3\text{La} \cdot (\text{THF})_5$

Pentakis–tetrahidrofuranat tris–reniumkarbonil lantan kompleksinin $[(\text{OC})_5\text{Re}]_3\text{La} \cdot (\text{THF})_5$, renium–karbonil ilə aktivləşdirilmiş lantan (katalizator süleymani) arasındakı reaksiya vasitəsi ilə sintezi.

Məhlula 0,68 q renium–karbonil (25 ml absolyutlaşdırılmış tetrahidrofuranda məhlulu) əlavə olunur, helium atmosferində alınmış kompleksi zəif qarışdırmaqla hissə–hissə lantan əlavə edirlər.

Reaksiya qarışığını 1 saat ərzində qarışdırırlar. Məhlulun rəngi dəyişmir. Onda, reaksiya qarışığına 10–15 mq HgCl_2 katalizator kimi əlavə olunur. 0,5 saatdan sonra məhlulun rəngi solğun–sarı olur, daha sonra rəngsizləşir. İQ–spektrin məlumatına görə məhlulda CO–qrupunun zolaqları olmur. Ona görə də, qarışdırmağı dayandırırıq bulantı tam çökənədək, sonra reaksiya qarışığını sakit buraxırıq və soyuducuda bir neçə gün saxlayırıq. Bu vaxt ərzində maye faza şəffaflaşır. Onu dekantasiya yolu ilə ayırırlar (Makhmudov, 2007:142).

Reaksiya məhsulunu ayırmaq üçün ora 30 ml heptan əlavə edilir. Qarışıq əlavə bir neçə gündə saxlanılır. Çökmüş solğun–sarı rəngli çöküntünü ayırıyıq. Əlavə olaraq, onu 2x5 ml heksan ilə yuyuruq. Bundan sonra 0,79 q (çıxım 62%) pentakis–tetrahidrofuranat tris–reniumpentakarbonil lantan kompleksi alınır, $[(\text{OC})_5\text{Re}]_3\text{La} \cdot (\text{THF})_5$.

$T_{\text{er.}} 110\text{--}114^{\circ}\text{C}$ (parç.).

Hesablanmışdır % : C – 28,44 H – 2,71 Mn – 37,78 $\text{C}_{35}\text{H}_{40}\text{LaRe}_3\text{O}_{20}$

Tapılmışdır % : C – 29,02 H – 2,27 Mn – 38,11

İQ – spektr (THF–da), $\nu_{\text{C=O}}$: 1850, 1945, 1960, 2035 cm^{-1}

vazelin yağında : $\nu_{\text{C=O}}$ 1890, 1920, 1940, 1958, 2040 cm^{-1}

İQ – spektr (THF–da), $\nu_{\text{C=O}}$: 2086, 2030, 1980 cm^{-1} $\text{Re}_2(\text{CO})_{10}$;

İQ – spektr (THF–da), $\nu_{\text{C=O}}$: 1910, 1865 cm^{-1} $\text{Na}^+\text{Re}(\text{CO})_5^-$

Nəticə

1. Müəyyən olmuşdur ki, lantandan digər lantanoidlərə keçdikdə metalkarbonil qalığının təbiətindən asılı olmayaraq, $\text{M}(\text{CO})_5$, lantanid–metal rəhbərliyinin stabilliyi artır, bu isə lantanidin elektron quruluşu ilə əlaqədardır.

2. Yeni alınmış komplekslərin bərk formasında termiki emal olunmuş və İQ–spektrlərinin köməyi ilə yoxlanılmışdır. Aydın olmuşdur ki, lantanid atomunun təbiətindən asılı olaraq bütün hallarda əvvəlcə lantanid atomu ilə koordinasiya olunmuş tetrahidrofuran uzaqlaşdırılır. Belə uzaqlaşma metalkarbonil fraqmentinin mürəkkəb qruplaşması ilə və kompleksin növbəti

parçalanması ilə müşayiət olunur. Bu parçalanma zamanı inert qaz şəraitində polyar həlledicilərin iştirakı ilə gedir, uyğun olaraq intermetallik birləşmələr alınır. Əgər parçalanma oksigen və nəm hava iştirakı ilə aparılsa, onda uyğun olaraq d- və f-elementlərinin oksidləri alınır.

3. Müəyyən olmuşdur ki, lantanid-tərkibli manqan (renium) metalkarbonil kompleksləri, $[(OC)_5M]_3Ln \cdot (THF)_n$ polyar həlledicilərdə (toluolda) yavaş, amma THF-toluol qarışığında, qaynatmaqla metalkarbonil fraqmenti tez qruplaşmağa qabildir və uyğun olaraq bu lantanidlərin manqan(renium) karbonilat komplekslərini $[(OC)_4MCO]_3Ln \cdot (THF)_n$ əmələ gətirir. Tetrahidrofuran kompleksdə tamamilə karbonilsizləşir.

Ədəbiyyat

1. Bochkarev, M., Kamenina, G., Zakharov, L., Khorshev, S. (1989). Organicheskie proizvodnye redkozemelnyx elementov. M., Nauka, 232 s.
2. Shifrina, R., Suleymanov, G., Baskakova, Z., Rıbakova, L., Agdamski, T., Beletskaya, İ. (1985). İzuchenie metallkarbonilnyx proizvodnyx lantanidov metodami İK- i UF-spektroskopii. J.koord. ximii. T.1. № 4. s.485-488.
3. Beletskaya, İ., Suleymanov, G. (1988). Organicheskie metallkarbonilnye proizvodnye lantanidov. Metallorganicheskaya khimiya. T.1, №1, s.10-12.
4. Beletskaya, İ., Suleymanov, G. (1988). Synthesis and preparties organic and metalcarbonyl derivativies bivalent lanthanides. Metallorg. Chem. №1., p.3-4.
5. Schuman, H. (1984). Organolanthanoid compounds. Angew. Chem. Int.Engl., v.23, № 4.
6. Lokshin, B., Ginzburg, A., Nazarov, E. (1980). Osnovnost kompleksov perekhodnyx metalloov v reaktsiyax s aprotonnymi kislotami. Uspekhi khimii, t. 49. № 1-2.
7. Lu, Y. (2014). The syntheses, structures, magnetic and luminescent properties of five new lanthanide(III)-2,6-naphthalenedicarboxylate complexes Ying-Bing Lu, Shuang Jin, Zhong-Gao Zhou, Shi-Yong Zhang, Guo-Tian Lou, Yong-Rong Xie Inorg. Chem. Commun, V.48, p.73-74.
8. Yan, P. (2009). Synthesis, crystal structures, magnetic and luminescent properties of unique 1D p-ferrocenylbenzoate-bridged lanthanide complexes. P.F.Yan, F.M.Zhang, G.M.Li, J.W.Zhang, W.B.Sun, M.Suda, Y.Einaga, J.Solid State Chem. V.182, p.1685-1687.
9. Xarchenko, A. (2009). Poluchenye tonkikh plenok nikelatov neodima i samariya metodom tsentrifugirovaniya iz geterometallicheskih koordinatsyonnikh soedineniy. Kharckenko, A.V., Makarevich, A.M., Griqoryev, A.N., Sorokina, N.M., Lysenko, K.A., Kuzmina, N.P. Dokl. AN. T.426, s.497-500.
10. Koroteev, P. (2014). Novye biyadernye ferrotsenkarboksilyaty RZE, prekursory dlya ferritov: sintez, struktura, tverdofaznyy termoliz. P.S.Khoroteev, J.V.Dobrokhotova, N.N.Efimov, A.B.İlyukhin, V.M.Novotortsev. Koord. Khim, T.40, s.438-440.
11. Makhmudov, Sh., Alieva, D., Djavadova, İ., Kasumov, B., Kasumov, Sh., Suleymanov, G., Xandojko, V., Kholobova, N. (1992). Sintez, stroenie i svoystva metallkarbonilnyx proizvodnyx elementov I-III qruppi. Izd-vo «Elm». Preprint № 9. B. 40 s.
12. Suleymanov, G., Makhmudov, Sh., Mamedov, E. (2005). Patent. Azerb. 0258.
13. Makhmudov, Sh. (2007). i dr. Izv. vuzov. Khimiya i khim. tekhnologiya. T. 50, Vip, 142 s.

Göndərilib: 19.11.2022

Qəbul edilib: 03.01.2023

İÇİNDƏKİLƏR

TİBB VƏ ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ

MEDICINE AND PHARMACEUTICAL SCIENCES

Akif Əyyub oğlu Salehov, Şəhla Nurəhməd qızı Canəhmədova, Fəxrəddin İsrafil oğlu Xanmirzəyev, Gülnarə Oktay qızı Əliyeva, Yeganə Cəmil qızı Abbasova, Sürəyya Vaqif qızı Vəkilova, Səkinə Həsən qızı Baxşıyeva Müasir şəraitdə helmintozların diaqnostikası, müalicəsi və onların səmərəliliyinin artırılmasının əsas prinsipləri	7
---	---

BİOLOGİYA ELMLƏRİ VƏ AQRAR ELMLƏR

BIOLOGICAL SCIENCES AND AGRARIAN SCIENCES

Daşqın Şahbaz oğlu Qənbərov Naxçıvan Dövlət Universiteti şəhərçiyləri ərazi florasında yayılan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri	14
Hüseyn Məhəmməd oğlu Novruzov Həbib Təyyar oğlu Hüseynov Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış <i>Passeriformes</i> dəstəsinin qaranquşlar (<i>Hirundinidae</i>) və torağaylar (<i>Alaudidae</i>) fəsiləsinə daxil olan quşların autekologiyası	27
Saliga Galib Gazi Sugar beet pests	34
Aynur Məsim qızı İbrahimova Ədviyyə qarışıqlarının keyfiyyət, çeşid göstəricilərinin və ədviyyə bitkiləri, həmçinin ədviyyə qarışıqlarının xalq təsərrüfatı əhəmiyyətinin öyrənilməsi	44
Ülviyyə Rofət qızı Nərimanlı Gübrədən asılı olaraq adi mərcimək (<i>Lens Culinaris Medic.</i>) sort və sort nümunələrinin məhsuldarlığı və keyfiyyət göstəricilərinin təhlili	49

KİMYA

CHEMISTRY

Şəmil Mahmud oğlu Mahmudov Manqan (Renyum) karbonil törəmələrinin lantan metalı ilə reaksiyasının tədqiqi	55
---	----

İmzalandı: 17.01.2023
Formatı: 60/84, 1/8
H/n həcmi: 7.75 ç.v.
Sifariş: 616

“ZƏNGƏZURDA” çap evində çap olunub.
Ünvan: Bakı şəh., Mətbuat prospekti, 529-cu məh.
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.: +994 50 209 59 68
+994 55 209 59 68
+994 12 510 63 99
e-mail: zengezurda1868@mail.ru

